

ISSN 2226-0773

<http://www.humanityspace.net>
<http://www.humanityspace.ru>
<http://www.гуманитарноепространство.рф>

2024

Volume 13, No 7 Том 13, № 7

HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

Volume 13, No 7
Том 13, № 7

ISSN 2226-0773

ISSN 2226-0773

**HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC**

**ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**Volume 13, No 7
Том 13, № 7**

2024

Гуманитарное пространство. *Международный альманах* ТОМ 13, № 7, 2024
Humanity space. *International almanac* VOLUME 13, No 7, 2024

Главный редактор / Chief Editor: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

Дизайн обложки / Cover Design: **М.А. Лазарев / M.A. Lazarev**

E-mail: **humanityspace@gmail.com**

Научные редакторы / Scientific Editors: **В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky**

E-mail: **9036167488@mail.ru**

О.В. Стукалова / O.V. Stukalova

E-mail: **stukalova@obrazfund.ru**

Веб-сайт / Website: **http://www.humanityspace.net**

http://www.humanityspace.ru

http://www.гуманитарнопространство.рф

Издательство / Publishers:

Международная академия образования / International Academy of Education

121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2

Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

Напечатано / Printed by:

ООО «АЕГ Групп» / A.E.G. Group

125009, г. Москва, Тверская улица, 27, строение 1, подъезд 2

Tverskaya str., 27, building 1, approach 2, Moscow 125009 Russia

Постер-МГУ / Poster-MSU

119296, г. Москва, ул. Молодежная, 3

Molodezhnaya, 3, Moscow 119296 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **18.09.2024**

Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**

DOI: **10.5281/zenodo.13797417**

EDN: **XUTYQC**

© Гуманитарное пространство. *Международный альманах*

Humanity space. International almanac

составление, редактирование

compiling, editing

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алексеева Лариса Леонидовна

доктор педагогических наук, доцент, почётный работник науки и техники РФ

Баршевскис Арвидс (Латвия)

академик Латвийской академии наук, доктор биологических наук, профессор
Даугавпилсский университет

Блок Олег Аркадьевич

доктор педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры
Президент отделения «Музыкальное искусство и образование»
Международной академии информатизации при ООН

Борц Анна (Польша)

доктор искусствоведения
Вроцлавский университет экологических и биологических наук
Институт ландшафтной архитектуры

Бочкарёва Екатерина Дмитриевна

кандидат педагогических наук
Московский государственный институт культуры

Губин Александр Игоревич

кандидат биологических наук
Донецкий ботанический сад

Данилевский Михаил Леонтьевич

кандидат биологических наук
Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Делий Павел Юрьевич

кандидат педагогических наук, профессор
Московский государственный институт культуры

Дуккон Агнеш (Hungary)

доктор филологических наук, профессор
Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)
Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Жаркова Алёна Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, профессор Российской
академии образования
Московский государственный институт культуры

Жарков Анатолий Дмитриевич

академик Российской академии естественных наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ
Московский государственный институт культуры

Илларионова Людмила Петровна

доктор педагогических наук, профессор
Государственный университет просвещения

Кадников Виталий Валерьевич

кандидат биологических наук
Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии Российской академии наук

Калимуллина Ольга Анатольевна

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Малянов Евгений Анатольевич

доктор педагогических наук, профессор
Пермский государственный институт культуры

Москвина Анна Сергеевна

кандидат педагогических наук, доцент
Государственный университет просвещения

Овечко Николай Николаевич

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Российской академии наук

Оленев Святослав Михайлович

доктор философских наук, профессор
Московская государственная академия хореографии

Печко Лейла Петровна

доктор философских наук, профессор
член Экологического совета Российской академии образования

Пирязева Елена Николаевна

кандидат искусствоведения

Подвойский Василий Петрович

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор

Поль Дмитрий Владимирович
доктор филологических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Полюдова Елена Николаевна (США: Калифорния)
кандидат педагогических наук
Окружная библиотека Санта Клара

Сёке Каталин (Венгрия)
кандидат филологических наук, доцент
Института Славистики Сегедского университета

Стукалова Ольга Вадимовна
доктор педагогических наук, доцент
Благотворительный фонд «Образ жизни»
Институт психологии Российской академии образования

Солодухин Владимир Иосифович
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Солодухина Татьяна Константиновна
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Табачникова Ольга Марковна (Великобритания: Престон)
доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент
Университет Центрального Ланкашира

Щербакова Анна Иосифовна
доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

EDITORIAL BOARD

Alekseeva Larisa Leonidovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Honorary Worker of Science and Technology of the Russian Federation

Barševskis Arvids (Latvia)

Academician of Latvian Academy of Science, Dr. of Biological Sciences, Professor Daugavpils University

Blok Oleg Arkadevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture
President of the Department of Music and Education of the International Academy of Informatization at the United Nations

Borch Anna (Poland)

Dr. of Art Criticism
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Institute of Landscape Architecture

Bochkareva Ekaterina Dmitrievna

PhD of Pedagogical Sciences
Moscow State Institute of Culture

Danilevsky Mikhail Leontevitch

PhD of Biological Sciences
A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

Dely Pavel Yurevich

PhD of Pedagogical Sciences, Professor
Moscow State University of Culture

Dukkon Ágnes (Hungary)

Dr. of Philological Sciences, Professor
Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)
Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

Gubin Alexandr Igorevich

PhD of Biological Sciences
Donetsk Botanical Garden

Illarionova Lyudmila Petrovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
State University of Education

Kadnikov Vitaly Valerevich

PhD of Biological Sciences

Institute of Bioengineering, Federal Research Center “Fundamentals of Biotechnology” of the Russian Academy of Sciences

Kalimullina Olga Anatolievna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education

Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism

Malyanov Evgeniy Anatolevich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor

Perm State Institute of Culture

Moskvina Anna Sergeevna

PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor

State University of Education

Ovechko Nikolay Nikolaevich

PhD of Biological Sciences, Senior Researcher

I.I. Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums of the Russian Academy of Sciences

Olenev Svyatoslav Mikhaylovich

Dr. of Philosophical Sciences, Professor

Moscow State Academy of Choreography

Pechko Leyla Petrovna

Dr. of philosophical science, Professor

Member of the Environmental Council of the Russian Academy of Education

Piryazeva Elena Nikolaevna

PhD of Art Criticism

Podvoysky Vasily Petrovich

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Psychological Sciences, Professor

Pole Dmitriy Vladimirovich

Dr. of Philological Sciences, Professor

Moscow State Pedagogical University

Polyudova Elena Nikolayevna (USA: California)

PhD of Pedagogical Sciences

Santa Clara County Library

Shcherbakov Anna Iosifovna

Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Culturological Sciences, Professor
Moscow State Institute of Music named A.G. Schnittke

Stukalova Olga Vadimovna

Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor
The Charitable Foundation “Way of Life”
Institute of Psychology of the Russian Academy of Education

Solodukhin Vladimir Iosifovich

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Solodukhina Tatyana Konstantinovna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Szoke Katalin (Hungary)

PhD of Philological Sciences, assistant professor
Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Tabachnikova Olga Markovna (United Kingdom: Preston)

Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics),
assistant professor
University of Central Lancashire

Zharkova Alena Anatolevna

Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Russian Academy of Education
Moscow State University of Culture

Zharkov Anatoliy Dmitrievich

Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Dr. of Pedagogical
Sciences, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation
Moscow State University of Culture

Искусственный интеллект в образовании: современные аспекты регулирования и научного поиска

Л.Л. Алексеева

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: klara63@list.ru

Ключевые слова: искусственный интеллект, развитие, влияние, образование, исследования, технологии, регулирование.

Key words: artificial intelligence, development, impact, education, research, technology, regulation.

Резюме: В предлагаемой статье раскрываются наиболее важные позиции из основополагающих официальных документов, определяющих национальные стратегические ориентиры в сфере развития искусственного интеллекта. Автором освещаются отдельные вопросы регулирования, применения и развития технологий искусственного интеллекта в системе отечественного образования; акцентируется ряд направлений для актуальных и перспективных научных исследований; рассматриваются некоторые научные труды и аналитические работы современных ученых в области технологий искусственного интеллекта и их влияния на образование в части потенциальных ресурсов и рисков применения. Делается вывод о необходимости расширения проблематики будущих исследований, касающихся межотраслевых технологий; подчеркивается своевременность дальнейших научных поисков в области оптимизации содержания и методов обучения в контексте нарастающего использования искусственного интеллекта в российском образовании.

Abstract: This article reveals the most important positions from the fundamental official documents that determine national strategic guidelines in the field of artificial intelligence development. The author highlights certain issues of regulation, application and development of artificial intelligence technologies in the system of domestic education; a number of areas for current and promising scientific research are emphasized; some scientific works and analytical works of modern scientists in the field of artificial intelligence technologies and their impact on education in terms of potential resources and risks of application are considered. The conclusion is made that it is necessary to expand the problems of future research related to interdisciplinary technologies; the timeliness of further scientific research in the field of optimizing the content and methods of teaching in the context of the growing use of artificial intelligence in Russian education is emphasized.

[**Alekseeva L.L.** Artificial Intelligence in Education: Modern Aspects of Regulation and Scientific Research]

Введение

Современные технологии кардинально изменили жизнь каждого человека и всего общества. Трудно назвать какую-либо область знания, сферы деятельности и т.д., где не присутствовало бы технологичное в разных своих проявлениях. Особый интерес в связи с этим вызывает искусственный интеллект (далее - ИИ), его реальные и потенциальные ресурсы, поскольку само появление ИИ - это восхищение разумом человека, создавшего данный феномен, настороженность в отношении активного вторжения в свойственное сугубо Homo sapiens, признание очевидных преимуществ для широкого применения. Внимание научно-педагогического сообщества к наличию ИИ вообще связано во многом и с системой образования, ее эффективным развитием, так как именно образованные, интеллектуальные и творческие, талантливые люди будут в дальнейшем способствовать продвижению новейших технологий на благо общества и человека. К настоящему времени имеется необходимая база нормативного характера для обязательного исполнения, регулирования ИИ, создания и реализации важнейших программ и документов, стратегического планирования, проведения широкомасштабных исследований и т.д. (Указ, 2019; 2024).

Перед исследователями современных и перспективных проблем образования всех уровней опубликованные Указы в совокупности с утвержденной Национальной стратегией развития ИИ до 2030 года ставят целый ряд задач, связанных, в том числе и с неперменным сохранением человеческого в человеке, преобладанием гуманного по своей сути, вопреки доминированию только лишь технологичного, заданному извне, запрограммированного. Не так редко учеными уже сегодня ИИ рассматривается с принципиально противоположных позиций, в части безусловных преимуществ, а также очевидных в настоящее время рисков, угроз (Фурс, 2023; Платов, Гаврилина, 2024 и мн. др.). Вместе с тем, имеющиеся официальные документы содержат «ответы» на настоящие и будущие вопросы, что требует глубокого осмысления для дальнейшего применения в практике, проведения исследований и получение максимально полного нового знания о безусловном феномене

ИИ, границах или ограничениях его влияния на человека, систему развивающегося отечественного образования и общество в целом.

Материалы и методы

Предметом анализа и обобщения стали основополагающие нормативные документы, утвержденные Президентом Российской Федерации и определяющие национальные стратегические ориентиры в сфере развития ИИ, некоторые разделы Национального портала в сфере ИИ и применения нейросетей в России, а также научные труды и аналитические работы современных ученых в области развития технологий ИИ и их влияния на российское образование.

Описание и анализ результатов

Проблематика рассмотрения, связанная с применением технологий ИИ в современном образовании, обусловлена общими концептуальными позициями, направлениями развития ИИ, изложенными в существующих официальных документах (Указ, 2019; 2024). В Указах Президента Российской Федерации определяются цели и задачи, принципы, приоритеты и т.п., обозначается важность ускоренного развития ИИ со всей необходимой и непрерывной поддержкой проводимых исследований в данной области; детально освещаются теоретические и практические аспекты разработки ИИ при всемерном содействии для перспективного широкого внедрения. С целью поддержки исследований предполагается и разработка архитектур новых фундаментальных моделей для решения задачи фундаментализации технологий ИИ (Указ, 2024: 18), что предопределяет «выход» на принципиально иной уровень научных поисков.

В официальном документе обозначается взаимосвязь развития ИИ и роста качества современного образования (Указ, 2024: 4); очевидно, что дальнейшее непрерывное обновление, совершенствование технологий ИИ будет и далее оказывать еще большее влияние на содержание и формы образовательного процесса всех уровней, результаты обучения и воспитания молодого поколения, их ценностные установки и опыт практической деятельности. В связи с поставленными целями и задачами Указов в части ИИ в системе высшего образования

реализуется и продолжится активное осуществление деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров, развитию у обучающихся соответствующих и крайне необходимых навыков на основе включения специальных разработанных модулей в образовательные программы; важно и то, что обозначается взаимосвязь таковых модулей с отраслевой принадлежностью, конкретными направлениями подготовки (Указ, 2024: 19), т.е. предопределяется соответствие содержания модуля будущей специальности, направлению профессиональной деятельности

Показателен широкий спектр не только концептов, приоритетов и т.д. Достоверность информации из разных источников в настоящее время является одной из острых проблем, и потому развитие специальных навыков отбора, сбора сведений для применения будущими специалистами в области ИИ освещается в Указе (Указ, 2024: 19), а также и в современных исследованиях (например, Намиот, Ильюшин, Пилипенко, 2022). Гуманистический подход, а именно права человека и свободы, при развитии и использовании технологий ИИ определяются как высшая ценность в ряду основных принципов нормативно-правового регулирования общественных отношений (Указ, 2024: 26). Обращает на себя внимание один из пунктов Указа, где речь идет о необходимости осуществления анализа в отношении последствий внедрения технологий ИИ, «оценку его влияния на когнитивные способности человека», определения рисков, связанных с замещением деятельности человека ИИ (Указ, 2024: 18). Речь идет о поддержке, стимулировании интереса у талантливой молодежи к ИИ, его изучению, в том числе на основе конкурсных мероприятий, олимпиад и т.п. для развития интеллектуальных и творческих способностей (Указ, 2024: 19-20).

В официальном документе говорится об имеющихся сегодня ресурсах ИИ «в области языка, изображений (включая видеоизображения) и звука», возможностях ИИ писать тексты и сочинять в конкретном литературном жанре, выполнять различные по сложности задания и отвечать на вопросы тестов, создавать изображения любой заданной тематики (Указ, 2024: 4-5). Т.е., ИИ в настоящее время на данном уровне развития

технологий успешно и быстро справляется с задачами создания «продуктов» в области слова, изображения, звучания, претендуя на «творчество» в области литературы, изобразительного и музыкального искусства; при этом в Указе обозначается ряд возможных проблем в связи с нарушением прав авторства, ошибками в сведениях при генерации и т.д. Процесс развития технологий продолжится, будут и далее создаваться, пополняться, обновляться открытые библиотеки ИИ с многообразным набором заданных возможностей для действий (создания литературных текстов, генерации звука, изображений и т.д.). Можно с уверенностью говорить о том, что исследования в области взаимодействия ИИ и искусства как духовно-нравственного опыта всего человечества на уровне поиска прикладных решений для снижения рисков негативного влияния искусственно созданного на человека и его деятельность, жизнь общества в целом через слово, изображение и звук, это только вопрос времени, не столь далекого.

Обратимся к Национальному portalу, функционирующему в настоящее время и раскрывающему актуальные проблемы и достижения, многообразные цели и задачи, реальные и перспективные решения, связанные с применением ИИ в нашей стране. Заострим внимание на таких разделах портала, как «Образование», «Исследования» (Национальный портал). В части образования подчеркивается необходимость глубокого познания не только студентами, но и школьниками, важнейших принципов работы ИИ, равно как и, к примеру, основ российской государственности, природы физических явлений. Это предопределяет особый статус ИИ в качестве фундаментального знания в общем и высшем образовании. В данном разделе обозначаются приоритеты, включая проведение олимпиад для школьников 8-х-11-х классов, а также деятельность в области прогнозирования потребности в кадрах и их узкоспециализированной подготовки, повышения квалификации педагогических работников высшей школы, разработки модели компетенций и образовательных программ по соответствующему профилю, развития сети государственных университетов, эффективно реализующих программы обучения технологиям ИИ.

В отношении тематики исследований в рамках Национального портала указывается несколько направлений, в числе которых «Анализ естественного языка», «Доверенный ИИ» и «Межотраслевые технологии ИИ», «Этика применения ИИ» и др.; подчеркивается особый интерес ученых ко всему, что связано с проведенными и современными исследованиями потенциальных возможностей ИИ, необходимость дальнейших научных поисков в этой области. В ряду проблематики исследований ИИ в настоящее время отсутствуют направления, непосредственно связанные с какими-либо видами искусства человека (Национальный портал). Но указывается на наличие инноваций в области ИИ для создания видео, текстов и изображений, распознавания речи и компьютерного зрения, о чем выше уже упоминалось на примере Указа 2024 г. Этим во многом предопределяется проблематика будущего развития искусства, как созданного человеком, так и сгенерированного ИИ, не исключая, к примеру, и область генеративного искусства [Лукичев, 2019], в том числе исследований в рамках и «за рамками» традиционного и современного искусства, развивающихся и на основе новейших технологий.

В ряду современных научных публикаций присутствует широкий спектр рассмотрения проблем ИИ в образовании (Анненкова, 2023; Паршина, Салтыкова, 2021; Яроцкая, Алейникова, 2023; Струнин, 2023; Сысоев, 2023; Котлярова, 2022 и др.). Так, детально анализируются цели внедрения ИИ в системном, процессуальном и результативном аспектах; говорится, к примеру, о возможностях ИИ в плане индивидуализации, персонализации обучения и воспитания; определяются риски применения ИИ, в том числе и в связи с сущностью самого образования в его антропологическом контексте (Брызгалина, 2021). Вопросам применения ИИ в социально-гуманитарной сфере посвящается одна из научных работ с акцентом на целесообразности применения таковых технологий в образовании и с обоснованием научно-педагогических ориентиров, базирующихся на совокупности подходов, включая информационный, гуманистический, аксиологический и др.; исследователем делается вывод об использовании ИИ в высшем образовании, в том числе для

повышения его качества, аналитики и контроля, разработки содержания и т.д., при констатации ограниченного, «точечного» и несистемного практического применения технологий (Котлярова, 2022: 79).

Показательны результаты исследования об осведомленности, готовности и практике использования ИИ преподавателями в высшей школе (из числа принявших участие в анкетировании) (Сысоев, 2023). Автором выделяются основные векторы применения ИИ (управление, индивидуализация и организация обучения, оптимизация в части подготовки преподавателя к обучению конкретным дисциплинам); отмечается необходимость включения в содержание программ повышения квалификации, переподготовки кадров соответствующей тематики о возможностях ИИ при начальной стадии интеграции технологий, инструментов ИИ в систему образования настоящего времени; на основании проведенного опроса преподавателей констатируется отсутствие «системных представлений» об имеющихся ресурсах ИИ (организационных, методических, дидактических); ставится принципиально важная задача для дальнейших научных поисков, связанная с разработкой на основе ИИ методологии обучения, технологий использования и методик обучения по конкретным дисциплинам, учебным предметам и др. (Сысоев, 2023: 27, 28). По сути, это вопрос создания новейшей теории обучения с использованием ИИ.

Современными исследователями раскрываются немалые возможности ИИ в значительном повышении качества и эффективности образования, снижении нагрузки на преподавателей и росте мотивации обучающихся, увеличившемся спектре ресурсов для наибольшего разнообразия, оптимизации учебного процесса, в особенности за счет обновляющихся методов обучения и оценки. Отмечаются конкретные направления, обеспечиваемые технологиями ИИ в современной системе образования: управление данными большого объема, быстрое решение административных задач; «открытые границы» образования, персонализация необходимого материала и возможность быстрой подготовки

преподавателей к проведению занятий; создание иллюстративного контента в соответствии с запросами аудитории; не только индивидуальная траектория обучения, но и ее возможная трансформация на основе общих данных обучающегося, оценки уровня его способностей и т.д.; виртуальные ассистенты и голосовые помощники, а также игровые методики, в частности геймификация; планирование образовательного процесса и индивидуальный подбор необходимых заданий с учетом уровня сложности и т.д. (Анненкова, 2023).

Как правило, исследователями проблематики использования ИИ в системе образования отмечаются и недостатки. К примеру, в ряду таковых одним из авторов упоминается очевидная зависимость обучающихся и обучающихся от сети интернет и информационных технологий, высокая стоимость повсеместного внедрения, равно как и непрерывного качественного обслуживания (трудоемкость), конфиденциальность и безопасность данных участников образовательного процесса, не исключается предвзятость в алгоритмах (Струнин, 2023: 15, 16). В ряду проблем упоминаются и такие, как постоянный доступ к технологиям, обеспечивающим применение ресурсов ИИ в образовательном процессе, включая высокий уровень владения соответствующим навыками; соблюдение этических и правовых норм (Анненкова, 2023), и что особенно значимо, ничем не заменимое «живое человеческое общение» в процессе обучения, не сравнимое ни по каким параметрам с общением, созданным ИИ.

Интересен опыт использования ИИ в обучении студентов по направлению подготовки «Дизайн». Авторами упоминается «педагогика цифровых искусств» с практическими ресурсами, обозначается необходимость гибкого сочетания в практике традиционных методов обучения и применения новых технологий, в том числе из цифрового искусства, а также ИИ. Понятная направленность подготовки в области дизайна обуславливает творческий ракурс применения современных информационных технологий в сочетании с искусством; учеными излагаются методики генерации идей, мультимедиа и ресурсы ИИ в обработке информации; осуществляется

проектирование виртуальной действительности и т.д. (Паршина, Салтыкова, 2021). Показательно решение задач по актуализации подготовки в контексте социально-гуманитарного профиля. Исследователями поднимается вопрос о конкретизации содержания обучения и предлагается дидактический аппарат для его пересмотра в условиях цифровизации; обосновывается необходимость применения междисциплинарного подхода для изменения содержания и проводится опытная проверка, определяется комплекс учебных дисциплин для эффективной реализации цифрового профиля специалиста; теоретически предопределяются концептуальные основания при отборе необходимого содержания и предлагаются инструменты для его актуализации (Яроцкая, Алейникова, 2023).

Заключение

Основополагающие нормативные документы, регулирующие сегодня и до 2030 года национальные стратегические ориентиры развития ИИ в нашей стране, являются предопределяющими для реальных и перспективных направлений научных поисков, включая систему образования. В настоящее время на Национальном портале в сфере Искусственного интеллекта (ИИ) и применения нейросетей в России представлено четырнадцать приоритетных направлений исследований (Национальный портал). С учетом востребованности технологий ИИ, их интенсивного развития и непрерывного увеличения влияния на разные сферы жизни человека и общества можно говорить о необходимости расширения проблематики исследований, особенно в части межотраслевых технологий. Видятся крайне необходимыми широкомасштабные исследования, связанные с особенностями восприятия учебного, научного знания, эмоциональным воздействием на человека образовательной информации, созданной искусственным интеллектом.

На примере предпринятого рассмотрения отдельных научных работ скажем о сформированности в научно-педагогическом сообществе позиций в отношении применения технологий ИИ в практике образования. Современными учеными и преподавателями в достаточной мере и четко осознаются неоспоримые преимущества внедрения ИИ в

учебный процесс, потенциальные ресурсы для подготовки специалистов (будущих педагогов и лингвистов; обучающихся в рамках социально-гуманитарного профиля и по направлению подготовки «Дизайн»). Столь же обоснованными, осмысленными являются негативные воздействия, связанные с использованием технологий ИИ в образовательном процессе. Представляются своевременными дальнейшие научные поиски в области оптимизации содержания обучения и методов в контексте нарастающего использования ИИ. В контексте имеющихся официальных документов видятся весьма востребованными фундаментальные исследования в области влияния ИИ на эффективность развития когнитивных способностей растущего молодого поколения.

ЛИТЕРАТУРА

- Анненкова А.В. 2023. Искусственный интеллект: некоторые особенности внедрения в систему образования в условиях цифровизации общества и экономики. - Международный научно-исследовательский журнал. 9 (135): 1-6. DOI: 10.23670/IRJ.2023.135.33.
- Брызгалова Е.В. 2021. Искусственный интеллект в образовании. Анализ целей внедрения. - Человек. 32 (2): 9-29. DOI: 10.31857/S023620070014856-8.
- Котлярова И.О. 2022. Технологии искусственного интеллекта в образовании. - Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 14 (3): 69-82. DOI: 10.14529/ped220307.
- Лукичев Р.В. 2019. К проблеме классификации generative art: разработка понятийного аппарата. - Наука телевидения. 15 (3): 11-31. DOI: 10.30628/1994-9529-2019-15.3-11-31.
- Намиот Д.Е., Ильюшин Е.А., Пилипенко О.Г. 2022. Доверенные платформы искусственного интеллекта. - International Journal of Open Information Technologies. 10 (7): 119-127.
- Национальный портал в сфере Искусственного интеллекта (ИИ) и применения нейросетей в России: Национальный портал в сфере искусственного интеллекта: Искусственный интеллект в образовании России, изучение искусственного интеллекта в школах и университетах; Направления исследований в области искусственного интеллекта, сферы применения искусственного интеллекта. [Электронный ресурс]. - URL: <https://ai.gov.ru/>; <https://ai.gov.ru/ai/education/>; <https://ai.gov.ru/ai/research/> [30.06.2024].
- Паршина К.В., Салтыкова Г.М. 2021. Современные технологии в обучении студентов направления подготовки «Дизайн». - Педагогический журнал. 11 (1А): 263-270. DOI: 10.34670/AR.2021.47.77.032.
- Платов А.В., Гаврилина Ю.И. 2024. Искусственный интеллект в образовании:

Л.Л. Алексеева / L.L. Alekseeva

- эволюция и барьеры. - Научный результат. Педагогика и психология образования. 10 (1): 26-43. DOI: 10.18413/2313-8971-2024-10-1-0-3.
- Струнин Д.А. 2023. Искусственный интеллект в сфере образования. - Молодой ученый. 6 (453): 15-16.
- Сысоев П.В. 2023. Искусственный интеллект в образовании: осведомлённость, готовность и практика применения преподавателями высшей школы технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. - Высшее образование в России. 32 (10): 9-33. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-9-33.
- Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года; официальный сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/> ; <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (дата обращения: 01.07.2024).
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 г. № 124 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом. URL: <http://www.kremlin.ru/> ; <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326> (дата обращения: 01.07.2024).
- Фурс С.П. 2023. Искусственный интеллект в сфере образования - помощник педагога или «подрывная» технология? - Преподаватель XXI век. 1 (1): 40-49. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-1-40-49.
- Яроцкая Л.В., Алейникова Д.В. 2023. Актуализация содержания обучения студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в контуре искусственного интеллекта. - Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 20 (1): 145-162. DOI: 10.22363/2313-1683-2023-20-1-145-162.

Поступила / Received: 25.07.2024

Принята / Accepted: 02.09.2024

Становление представлений о прекрасном и нравственном в искусстве: исторический аспект

С.В. Архипенко¹, Ю.А. Солнцева²

^{1,2}Московский городской педагогический университет

129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1

Moscow City Pedagogical University

2nd Selskokhozyaystvenny proezd, 4, building 1, Moscow 129226 Russia

e-mail: info@gpu.ru

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, духовная культура, нравственная культура, прагматизм, воспитание, мораль, принципы, самопознание, самовыражение, эстетика, Гегель.

Key words: spiritual and moral culture, spiritual culture, moral culture, pragmatism, education, morality, principles, self-knowledge, self-expression, aesthetics, Hegel.

Резюме: В статье рассматриваются важные аспекты роли искусства в культуре и человеческой жизни. В статье обсуждается универсальность искусства как средства выражения духовного опыта, его значение для европейской эстетики, а также неэстетические функции искусства. В тексте рассматривается также эстетический опыт как особый духовно-материальный опыт человека, связь эстетического опыта с универсумом и гармонией, а также эстетические отношения между субъектом и объектом.

Abstract: The article examines important aspects of the role of art in culture and human life. The article discusses the universality of art as a means of expressing spiritual experience, its significance for European aesthetics, as well as the non-aesthetic functions of art in recent centuries. The text also examines aesthetic experience as a special spiritual-material experience of a person, the connection of aesthetic experience with the universe and harmony, as well as the aesthetic relationship between subject and object.

[Archipenko S.V.¹, Solntseva Yu.A.² The formation of ideas about beauty and morality in art: historical aspect]

Искусство является существенной и неотъемлемой частью культуры, универсальным средством выражения невербализуемого духовного опыта, прежде всего, эстетического.

Искусство имеет особое значение для европейской эстетики, в которой занимает центральное место, являясь одной из основных категорий этой науки. При этом «само искусство выходит за рамки эстетической сферы. Так, все художественные произведения выполняют множество функций в культуре,

включая религиозные, политические, терапевтические, познавательные, этические и другие» (Бранский, 2000).

Искусство имеет вес как объект эстетики, но необходимо обращать внимание и на ряд «преобладающих неэстетических функций, особенно в последние столетия. Данные функции, благодаря поддержке общества, государства, церкви и других социальных институтов, позволяют искусству выступать уникальным феноменом в рамках культуры» (Логинава, 2020: 6).

Эстетический опыт необходимо изучать как особый духовно-материальный опыт человека, с помощью которого воспринимается внешняя реальность, и устанавливаются отношения между субъектами и объектами. «Эстетический опыт как специфический способ неутилитарного переживания..., сопровождающийся интеллектуально-эмоциональной реакцией субъекта, предоставляет ему возможность приобщения к высшим духовным ценностям, создает условия для выхода из сферы повседневности» (Гаврилина, 2018).

Принимая во внимание то, что современность обращается чаще в вопросах изучения эстетики именно к метакатегории «эстетическое», не останавливаясь на взаимодействии эстетики и категории «прекрасное», мы обращаемся к историческому аспекту становления представлений о прекрасном и нравственном в искусстве.

Современные исследователи обращаются, в основном, к двум сформированным подходам, восходящим к И. Канту и Г.-Ф. Гегелю. Первый подход, опирающийся на идеи И. Канта, ориентируется на целенаправленное разделение эстетического и художественного начал. По определению А.Ф. Лосева, «эстетическое есть выражение той или иной предметности, данной как самодовлеющая созерцательная ценность и обработанной как сгусток общественно-исторических отношений» (Лосева, 1979: 223).

Второй подход, продолжающий развивать идеи Гегеля, базируется на том, что эстетическое и художественное в их единстве представляют философию художественного творчества. Результатом этого взаимодействия является эстетический опыт. Исследователи отмечают, что именно этот подход наиболее полно представлен в российском образовании и реализуется, в

основном, в процессе освоения школьниками предметов эстетического цикла, которые считаются ответственными за эстетическое воспитание в средней школе - музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура.

Несмотря на то, что значение искусства и эстетического воспитания в целом давно доказано, и их роль, как мы знаем, простирается гораздо дальше украшения жизни и развлечения, заполнения досуга, отношение к данной области среди преподавателей и родителей учеников зачастую продолжает оставаться, как минимум, чрезвычайно сдержанным и не связывается с актуальными карьерными предпочтениями.

А между тем, основная роль эстетического воспитания и художественного творчества заключается в развитии интеллектуальной сферы человека, активизации мозговой деятельности и совершенствовании нейронных связей между полушариями мозга (Д.К. Кирнарская).

Еще в 1989 году под руководством профессора Б.П. Юсова была создана первая интегративная учебная программа с опорой на отдельные виды искусства и затем, в Астрахани был проведен эксперимент, инициатором которого выступила Н.Д. Марисова, в процессе которого успехи экспериментальной группы школьников, не получавших специальной подготовки в области математики, но усиленно осваивающей различные виды искусства были зафиксированы на более высоком уровне, чем достижения контрольной группы, состоящей из учащихся специального математического класса.

«Практическая проверка предпосылок, сформулированных лабораторией комплексного взаимодействия искусств, была предпринята в Детгородковской школе села Теряево, где сотрудники лаборатории работали в течение пяти лет вместе с педагогическим коллективом» (Кабкова, 2003: 10). Результаты были очень интересными. Они показали, что увеличение доли присутствия дисциплин художественного и эстетического циклов в школьном расписании очевидно способствует гармоничному развитию их способностей и активизации творческой деятельности по всем направлениям школьной программы.

Все позитивные изменения, связанные с погружением в

область эстетического и художественного так или иначе связаны с накоплением эстетического опыта, который позволяет двигаться дальше по пути освоения современной художественной действительности.

К сожалению, для современной педагогической практики нередким «является сведение эстетического воспитания к изучению истории, теории и практики тех или иных искусств. Изучение истории искусства, музыки, театра, развитие художественных навыков, само по себе замечательно и необходимо, однако при этом не стоит заведомо полагать, что эти курсы будут успешно выполнять задачи эстетического воспитания...» (Гаврилина, 2018).

Отталкиваясь от понимания эстетического опыта только как опыта искусства (Д. Дьюи), исследователи все чаще связывают его с восприятием (Р. Ингарден), присутствием (Г.-У. Гумбрехт), испытыванием (А.Е. Радеев), событием (А.А. Грякалов), что ярче выявляет процессуальный характер эстетического опыта.

Эстетический опыт может иметь чисто духовный характер, когда происходит созерцание субъектом существующего вне его объекта, либо может иметь духовно-материальный характер, когда объект воспринимается через художественное творение субъекта, так как в художественной практике эстетическое восприятие и творческий процесс происходят одновременно.

Итак, искусство имеет особую значимость для человеческой культуры, в частности и для жизни человека, в целом. Это обосновано тем, что искусство является главным средством приобщения к объективно духовному миру через творчество.

Рассматривая исторические аспекты формирования научного понятия эстетического в искусстве, необходимо отметить, что сегодня происходит формирование нового эстетического содержания через вербальные и невербальные формы творчества, а именно: через поэзию и прозу; через живопись и музыку; через архитектуру и скульптуру. Именно такие направления в искусстве обладают огромной эстетической уникальностью, отличаясь тем самым от математических и естественнонаучных направлений.

ЛИТЕРАТУРА

- Бранский В.П. 2000. Искусство и философия: роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград: Янтарный сказ. 703 с.
- Гаврилина Л.М. 2018. Эстетический опыт как необходимая составляющая современного образовательного пространства. - Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 10 (803): 249-260.
- Кабкова Е.П. 2003. Торжество почемучек: художественная культура для детей. М.: ИХО РАО. 106 с.
- Логина М. 2020. Инверсия философии искусства. М.: LAP Lambert Academic Publishing. 228 с.
- Лосев А.Ф. 1979. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины. - В кн.: Эстетика и жизнь. Вып. 6. М.: Знание. С. 123-127.

Поступила / Received: 22.04.2024

Принята / Accepted: 26.06.2024

**Проект увековечения «Россия#Юг#Победа#Помним» как
концепция культурно - образовательного сотрудничества
внутри страны и за ее пределами**

П.Б. Беккерман

Международная академия образования
121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: pavelbek@mail.ru

Ключевые слова: родина героя, места боевой славы, могилы героев, архивная работа, межрегиональные связи, патриотическое воспитание, память о Великой Победе.

Key words: the hero's homeland, places of military glory, graves of heroes, archival work, interregional connections, patriotic education, memory of the Great Victory.

Резюме: В данной статье автор представляет социально значимый проект, способствующий сохранению исторической справедливости и памяти о героях Отечества. Подчеркивается, что, наряду с вышеназванными целями и задачами, создаются условия для плодотворного сотрудничества между регионами нашей страны и Ближним Зарубежьем, между различными министерствами и ведомствами, между образовательными и культурными организациями. Это способствует, по мнению автора, вовлечению молодёжи в поисковую деятельность, приобщению их к мемориальной работе, а также к усилению просветительской доминанты в детско-юношеской среде.

Abstract: In this article, the author presents a socially significant project that contributes to the preservation of historical justice and the memory of the heroes of the Fatherland. It is emphasized that, along with the above goals and objectives, conditions are being created for fruitful cooperation between the regions of our country and the Near Abroad, between various ministries and departments, between educational and cultural organizations. This, in the author's opinion, contributes to the involvement of young people in search activities, their involvement in memorial work, as well as to strengthening the educational dominance among children and youth.

[Bekkerman P.B. Project of perpetuation "Russia#South#Victory#Remember" as a concept of cultural and educational cooperation between the entities of the rf with a wide geographical coverage]

Название проекта, представленного в данной статье, само по себе дает немало сведений о его содержании и предназначении. Расшифруем титулы названия:

- Россия - современное название страны, где

родились или воевали герои данного проекта;

- Юг - более конкретное обозначение региона, с которым связана мирная или боевая жизнь героев, что примерно представляет собой территорию от Волгоградской области до Крыма, Кавказа и Каспийского моря;
- Победа - символизирует разгром фашизма в 1945.
- Помним - констатация факта сохранения памяти и достоверности исторических событий, «главное слово» при реализации процесса увековечения.

Обратимся к деталям. Каждый новый проект старается поставить перед собой такие задачи, которые наиболее реальны в своем выполнении. Так всероссийский музыкально-просветительский, образовательный, научный, сетевой проект увековечения с международным участием «Россия#Юг#Победа#Помним (далее «Р.Ю.П.П.») четко обозначает тех героев и участников войн, которые включены в поисковую и мемориальную работу: эти люди должны либо родиться на Юге России (как сказано выше) либо воевать на этой территории. В названии неслучайно присутствует слово «международный», чему есть сразу несколько причин:

1. Судьбы героев связаны с государствами Ближнего Зарубежья;

2. Партнёром проекта является международный альманах «Гуманитарное пространство»;

3. Некоторые авторы, в частности, поэты проекта, проживают в Дальнем Зарубежье, при этом создают произведения патриотической направленности, вносящие свой вклад в сохранение памяти о героях Отечества (в том числе участников СВО) и достоверности исторических событий.

Идея «Р.Ю.П.П.» возникла при осуществлении другого недавно завершённого проекта увековечения «На Барбашовом поле», реализованного теми же организациями и достигшего заявленных целей (Амаева, 2023; Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., 2023; Беккерман П.Б., Лазарев, Беккерман Т.Е., Вязников, 2024; Министерство РСО-Алания по национальной политике и внешним связям, 2023; Пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, 2023), Он отличается от

«Р.Ю.П.П.» тем, что посвящён конкретному герою. Однако по географии и конкретным связям - судьба героя соединила Новосибирскую область, Красноярский край и Республику Северная Осетия-Алания, а сам проект увековечения добавил в этот список Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и другие регионы, которых достигли музыкально-образовательные издания и учреждённые номинации конкурсов и фестивалей памяти Героя Советского Союза Петра Парфёновича Барбашова.

Похожие особенности и процессы отличают проект «Р.Ю.П.П.». В частности, история Гуриевых Ильи (Елкана) Гавриловича и Екатерины Гавриловны. По инициативе проекта, недавно была открыта мемориальная доска на фасаде СОШ селения Кадгарон Ардонского района РСО-Алания, уроженцами которого были эти участники Великой Отечественной войны (Квахаджелидзе, 2024; Россия. Филиал ВГТРК ГТРК «Алания», 2024). Ранее имя Екатерины Гуриевой было присвоено 4А классу СОШ №33 города Владикавка (Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, 2024; Нуриев, 2024). Это теперь позволяет увековечивание памяти Е.Г. Гуриевой в городе Санкт-Петербург, который, согласно архивам, она защищала, а также помогала оставшимся там жителям в годы Блокады (Гуриева Екатерина Гавриловна [Электронный ресурс]).

Подвиги И.Г. Гуриева (Бибиков, 2023; Литвин А.М.), героя партизанского движения Могилевской области, направляют процессы увековечения в Республику Беларусь. Ведь именно там воевал И.Г. Гуриев, затем остался жить, создал семью, а в 1975 был похоронен, но уже в городе Гомель. Таким образом, сразу два областных центра братской Беларуси могут присоединиться к проекту. Планируются обращения к руководству Могилевской и Гомельской области по вопросу увековечения памяти заслуженного партизана (Гуриев Илья Гаврилович 1910 г.р. [Электронный ресурс]; Партизаны Белорусии [Электронный ресурс]).

Здесь стоит отметить важность поисковой работы, в которой охотно принимают участие школьники. Такая деятельность не знает границ, в особенности, когда речь идет о поиске в сети «Интернет» и о работе с архивными материалами. В такие моменты совсем юные поисковики начинают осознавать

необходимость своей работы, когда сталкиваются с белыми пятнами истории, либо с отсутствием информации о героях, а-то и с явным замалчиванием или незаслуженным забвением их боевых заслуг.

Установление культурного и поискового сотрудничества с потомками легендарного Сталинграда дополняет концепцию проекта. Волгоградская область, в лице общественных организаций, в частности, ВРОДО «Созвездие талантов» под руководством Ларисы Камышевой, подхватив эстафету «На Барбашовом поле», активно включились в «Р.Ю.П.П.». Ведь двое из героев проекта - подполковник НКВД Ващенко Д.К. и знаменитый снайпер, гвардии лейтенант Салбиев В.Г. - вписали своё имя в историю Сталинградской битвы.

Однако, увековечение памяти этих героев по вышеизложенной схеме невозможно, так как места их рождения находятся, соответственно, на территории современных Украины и Грузии. По этой причине, поисковая и мемориальная деятельность сосредотачивается на участках боевого пути и проживания до и после войны, то есть РСО-Алании и Волгоградской области. Если Д.К. Ващенко был разведчиком, деятельность которого на фронте и в послевоенный период может быть помечена грифом «секретно» (Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]а), то В.Г. Салбиев - широко известный герой, воевавший, по меньшей мере, на пяти разных фронтах (Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]б). Данный факт открывает новые направления для отслеживания боевого пути и дальнейшего увековечения памяти этих фронтовиков в дополнительных субъектах РФ.

В процессе реализации проекта в РСО-Алании произошло еще одно важное событие, которое выходит за рамки региона. Дмитрий Константинович Ващенко, будучи молодым лейтенантом НКВД, оказался умелым строителем оборонительных сооружений и успешным наставником, под руководством которого было построено немало дотов. В наши дни на Гизельском кладбище, в районе выезда из города Владикавказ, сохранился «Дот Ващенко» - редкий артефакт Великой Отечественной войны, Поэтому, после ряда публикаций команды проекта в СМИ РСО-Алании, Чеченской

Республики и Волгоградской области, последовало обращение в Комитет по туризму РСО-Алании. В результате справочные QR-коды были установлены, как на самом доте, так и на стене кладбища (Ганжа, 2024; Вести Чеченской Республики, 2024).

По просьбе и официальному ходатайству команды проекта «Р.Ю.П.П.», представители Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алании посетили памятное место (в присутствии автора данной статьи и руководителя патриотического направления СОРОО СРГО «Алания сегодня» Артура Каирова). Решение по объекту было принято оперативно, как и благоустройство дота и прилегающей территории. Так «Дот Ващенко» был взят под охрану государства (Приложение № 1 к приказу № 7 от 26.01.2009 г.). В будущем планируется проведение экспертизы, результаты которой, по предварительным оценкам, могут приблизить «Дот Ващенко» к обретению статуса объекта культурного наследия федерального значения.

В этой связи, следует отметить появление малой формы увековечения памяти Д.К. Ващенко - песни «Дот Ващенко», написанной автором этой статьи (Камышева, 2024). Планируется размещение справочного QR-кода на доме, где жил герой (Владикавказ, улица Спартака 21), а также мемориальной доски. Ожидается присвоение его имени классу в одной из школ города Владикавказа.

Здесь важно указать на еще один аспект, объединяющий этих двух участников Сталинградской битвы. Речь идет о наставничестве, которое в наши дни тоже считается важным педагогическим статусом. Если Ващенко учил однополчан строительному делу на примере оборонительных сооружений, то Салбиев стал наставником целого взвода снайперов, которые, по различным оценкам военных историков, совместно истребили более 2000 фашистов. Данный факт, безусловно, подчеркивает еще одну грань таланта снайпера В.Г. Салбиева.

В контексте Битвы за Кавказ, а в особенности обороны Орджоникидзе и Военно-грузинской дороги, заслуживает отдельного упоминания личность генерала-майора Василия Ивановича Киселева - командующего Орджоникидзеградской дивизией войск НКВД (Киселёв Василий Иванович

[Электронный ресурс]), незаслуженно забытого и не удостоенного какой-либо значимой формы увековечения. Благодаря концепции культурно-образовательного сотрудничества проекта, мосты поисковой работы и увековечения связали Владикавказ (место подвига), Москву (последнее место жизни и захоронения) и село Воздвиженка Гафуровского сельсовета Туймазинского района Республики Башкортостан (Малая Родина героя). Руководство сельсовета откликнулось на инициативы проекта, после чего к делу подключились местные краеведы (Кадрия Салигаскарова).

В частности, была восполнена информация о подвигах В.И. Киселева в Гражданскую и Великую Отечественную войны, полным ходом идет работа над сбором материала для музея В.И. Киселёва на Малой Родине, в здании Гафуровского сельсовета в селе Дуслык [ссылка на сайт администрации]. В настоящее время подано ходатайство на имя Главы Туймазинского района, по вопросу увековечения памяти генерала В.И. Киселева, как в родном селе, так и в районном центре. В планах команды проекта обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину с инициативой по увековечению памяти генерала в Москве. В настоящее время оформляются запросы на уточнение сведений.

Таким образом, каждое звено концепции проекта предусматривает культурное сотрудничество, а образовательные связи обусловлены просветительской деятельностью в СМИ и на проводимых патриотических мероприятиях, а также выпуском образовательных изданий. Например, контент-хрестоматия «80 лет тому назад» (Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., Вязников, 2024), куда вошли специальные занятия по песенной поэзии на социально значимые темы, содержит ноты песен и аранжировки для хоровых коллективов. По такому же принципу собиралось «Нотное приложение к образовательному контенту «На Барбашовом поле»» (Беккерман, Вязников, Макоев, 2023). На наш взгляд, подобные издания в полной мере выполняют важную миссию по сохранению памяти о Великой Победе в творческом пространстве (Беккерман, 2020).

Как показано выше, просветительская доминанта

прослеживается на всех этапах и в различных контекстах проекта «Р.Ю.П.П.». Занимательная и нередко сенсационная информация о судьбах героев может быть одинаково интересной, как старшему, так и молодому поколению, на воспитание которого, как правило, и направлены проекты увековечения. Современные формы образовательных контентов являются эффективным средством в цифровом обществе, что, наряду с электронными архивными ресурсами, предоставляет богатый инструментарий молодёжи для поисковой деятельности. А именно культурно-образовательное сотрудничество между регионами, организациями или ведомствами, широко продемонстрированное в данной статье, становится неким драйвером созидательных и позитивных процессов становления патриотически настроенного гражданского общества.

Благодарности. Благодарность выражается поэтам проекта «Россия#Юг#Победа#Помним»: **Бетуганову Аюесу Абуевичу** - автору стихов песни «Цхинвал» и других произведений проекта, поэту и общественному деятелю, Заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарской республики, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, г. Нальчик; **Веселовской-Томаш Марии Максимовне** - поэтессе, автору стихов песни «Тревожна над Бесланом тишина» и других произведений проекта «На Барбашовом поле». Члену Международной Ассоциации Писателей и Публицистов. Члену Союза Журналистов РФ, г. Москва; **Гинзбургскому (Гину) Виктору Борисовичу** - поэту-песеннику, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле». Члену Союза профессиональных литераторов России, г. Иерусалим, Государство Израиль; **Каштановой Олесе Алексеевне** - автору стихов и исполнительнице песни «80 лет тому назад» («Семь десятиков лет тому назад»), г. Москва; **Минину Евгению Ароновичу** - поэту, автору стихов песни «На Барбашовом поле» и других патриотических произведений проекта. Члену Союза писателей Москвы и Израиля, г. Иерусалим, Государство Израиль; **Суховскому Валентину Николаевичу** - поэту, автору стихов песен проекта «На Барбашовом поле». Члену-корреспонденту Академии Российской словесности и Академии поэзии, профессору МСА, г. Москва.

Благодарим за высокий профессионализм саунд-продюсера

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

музыкальной части проекта **Нестерова Романа Львовича**, г. Москва.

Выражаем сердечную благодарность **Камышевой Ларисе Борисовне** - председателю Волгоградской региональной общественной организации «Созвездие талантов», Почетному работнику сферы молодежной политики РФ - за продвижение проекта в Волгоградской области, за организацию и проведение презентаций проекта.

Благодарим за организацию и проведение номинаций памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова в значимых конкурсах-фестивалях детского творчества в Москве и Санкт-Петербурге:

Благодарим за четкую и оперативную работу выпускающего продюсера музыкальных произведений проекта в сети от ООО «Дас мьюзик энд пикчерс», **Коротких Романа Алексеевича**, г. Москва.

Выражаем благодарность рецензентам научных изданий проекта:

Блоку Олегу Аркадьевичу - доктору педагогических наук, профессор, профессору кафедры оркестрового исполнительства и дирижирования ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»; **Мелешкиной Елене Анатольевне** - кандидату педагогических наук, доценту профессору РАЕ, члену-корреспонденту МАНПО, г. Москва; **Кабковой Елене Павловне** - доктору педагогических наук, профессору, Профессору департамента музыкального искусства Института культуры и искусств Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»; **Чибирову Алексею Львовичу** - кандидату исторических наук, Директору федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук».

Благодарим за поддержку и помощь в продвижении проекта в культурно-образовательном пространстве Новосибирской области **Макиева Отара Багратовича** - Почётного работника общего образования Российской Федерации, Члена консультативного совета по молодежной политике Представительства Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном Округе, Представителя Республики Северная Осетия-Алания в Сибирском федеральном округе, г. Новосибирск.

Благодарность выражается директору МАУДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа», председателю СОРОО СРГО «Алания сегодня» **Буклову Сослану Сергеевичу** - за многоплановую административную поддержку и продвижение проекта

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

в РСО-Алании.

Благодарность выражается координаторам и промоутерам проекта: **Бочкаревой Екатерине Дмитриевне** - координатору проекта в Московской области, кандидату педагогических наук, документоведу постоянно действующей приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры»; **Вихляевой Елене Юрьевне** - координатору волонтерской деятельности проекта, г. Владикавказ; **Счастливому Кириллу Александровичу** - промоутеру и администратору проекта в городе Москве; Благодарим **Каирова Артура Казбековича** - соавтора и промоутера проекта «На Барбашовом поле» в РСО-Алании, руководителя грантового направления СОРОО СРГО «Алания» - за многоплановую работу по поддержке и продвижению проекта в Северо-Кавказском федеральном округе.

Благодарим за популяризацию песен проекта, за помощь в подготовке нотных изданий и за участие в памятных мероприятиях Начальника военного оркестра 49 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России, майора **Крылатова Алексея Николаевича**.

Благодарим за информационную поддержку проекта «Россия#Юг#Победа#Помним в СМИ и многолетнее освещение других социально значимых событий всероссийского масштаба: **Асаеву Тонту Хизаровну** - выпускающего редактора республиканской газеты «Вести республики», г. Грозный; **Исмаилова Ильяса Абуевича** - главного редактора республиканской газеты «Вести республики», г. Грозный.

Благодарим и выражаем глубокую признательность заместителю председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия - Алания **Габаловой Мадине Руслановне** за внимательное и чуткое отношение к вопросам увековечения памяти героев Отечества, за четкую организацию освещения в СМИ значимых событий проекта.

Благодарим Главу Администрации местного самоуправления города Владикавказа **Мильдзихова Вячеслава Эльбрусевича** за поддержку и значительную практическую помощь в организации патриотических мероприятий проекта и других социально-значимых церемоний.

Благодарим за поддержку культурно-образовательных образовательных инициатив и межрегиональных связей проекта:

Министра образования и науки Республики Северная Осетия-

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

Алания Алибекову Элли Маирбековну;

Министра Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям **Багиева Алана Казбековича**;

Министра культуры Республики Северная Осетия-Алания **Фидарова Сослана Тотразовича**.

ЛИТЕРАТУРА

- Амаева Т. 2023. Проект «на Барбашовом поле», посвященный герою Битвы за Кавказ, вошел в тройку призеров национальной премии «Патриот-2023» [Электронный ресурс]. - Вести Чеченской Республики. № 97 (3590). - URL: <https://vesti095.ru/2023/12/proekt-na-barbashovom-pole-posvyashhennyj-geroyu-bitvy-za-kavkaz-voshel-v-trojku-prizerov-natsionalnoj-premii-patriot-2023/>
- Беккерман П.Б. 2020. Миссия культурно-образовательной среды в сохранении памяти о Великой победе. С. 24-31. - В сб.: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: итоги, цена, уроки: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы (Москва, 20 февраля 2020 года). М.: Институт государственного администрирования. 306 с.
- Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е. 2023. Увековечение памяти героев как важный фактор патриотического воспитания детей и юношества: нравственные аспекты и векторы просветительства. - Новое в психолого-педагогических исследованиях. 3 (70): 61-69.
- Беккерман П.Б., Беккерман Т.Е., Вязников А.В. 2024. Контент-хрестоматия «Восемьдесят лет тому назад»: Цикл тематических занятий социально-патриотической направленности по авторскому песенному материалу с нотами: учебно-методическое пособие. М.; Ногир: Павел Беккерман Продюсерский центр; СОРОО СРГО «Алания сегодня». 55 с. DOI: 10.5281/zenodo.10443140. EDN: BVTXKC.
- Беккерман П.Б., Вязников А.В., Макоев А.В. 2023. Нотное приложение к образовательному контенту «На Барбашовом поле»: Хрестоматия вокальных аранжировок и клавиров песен для хоровых коллективов и вокальных ансамблей. М.: Международная академия образования; Павел Беккерман Продюсерский центр. 56 с. DOI: 10.5281/zenodo.7954810. EDN: HDGBIO.
- Беккерман П.Б., Лазарев М.А., Беккерман Т.Е., Вязников А.В. 2024. Малые формы увековечения памяти героев отечества в культурно-образовательном пространстве как ресурс патриотического воспитания молодежи. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 13 (2): 66-78. DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-2-66-78. EDN: SENVVC.
- Бибиков В. 2024. Уникальный портал о партизанах и подпольщиках - наша живая память. Непокоренные. [Электронный ресурс]. - СБ. Белоруссия

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

- сегодня. - URL: <https://www.sb.by/articles/nepokorennye-partizani.html>
- В Кадгароне открыли мемориальную доску участникам Великой Отечественной войны - семье Гуриевых. - Россия. Филиал ВГТРК ГТРК «Алания». 05.06.2024. - URL: <https://alaniatv.ru/v-kadgarone-otkryli-memorialnuyu-dosku-uchastnikam-velikoj-otechestvennoj-vojny- seme-gurievyh/>
- Во Владикавказе состоялась церемония размещения QR-кода на Доте Ващенко - героя Битвы за Кавказ [Электронный ресурс]. - Вести Чеченской Республики. 06.03.2024. - URL: <https://vesti095.ru/2024/03/vovladikavkaze-sostoyalas-tseremoniya-razmeshheniya-qr-koda-na-dote-vashhenko-geroia-bitvy-za-kavkaz/>
- Ганжа В. 2024. Подполковник Ващенко: история фронтовика, после отставки посвятившего себя кинематографу и телевидению [Электронный ресурс]. Россия. Алания. - URL: <https://alaniatv.ru/podpolkovnik-vashhenko-istoriya-frontovika-posle-otstavki-posvyativshego-sebya-kinematorgafu-i-televideniyu/>
- Гуриев Илья Гаврилович 1910 г.р. [Электронный ресурс]. Подвиг народа 1941-1945. - URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=1264149192&tab=navDetailManCard>
- Гуриев Илья Гаврилович [Электронный ресурс]. - Партизаны Белорусии. - URL: <https://partizany.by/partisans/39445/>
- Гуриева Екатерина Гавриловна [Электронный ресурс]. - Архивный комитет Санкт-Петербурга, 2024. - URL: <https://medal.spbarchives.ru/person?docId=495093&ysclid=lp2swmzjoa22671311>
- Камышева Л. 2024. Вахта памяти. - Газета «Грани культуры». № 2 (331): 13. - URL: <http://culture34.ru/upload/iblock/27a/27a1fccb7a763ad834e0a98c2c25ed8e.pdf>
- Квахаджелидзе Д. 2024. Они защищали родину. - Газета «Рухс». № 70 (12443): 1. - URL: <https://www.ruhs15.ru/attachments/article/969/6%2006%202024.pdf>
- Киселёв Василий Иванович [Электронный ресурс]. - РУВИКИ. - URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Киселёв,_Василий_Иванович
- Киселев, Василий Иванович [Электронный ресурс]. - Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939. - URL: https://nkvd.memo.ru/index.php/Киселёв,_Василий_Иванович
- Литвин А.М. Советская кавалерия в боевых действиях на территории Беларуси летом 1945 г. [Электронный ресурс]. - РУБОН (сайт военной археологии). - URL: <https://rubon-belarus.com/military-history/period1900-1945/sov-kavaleria-bel.html>
- В СОШ №33 имени З. Калоева состоялась церемония присвоения 4 «А» классу имени участницы обороны Ленинграда Екатерины Гавриловны Гуриевой [Электронный ресурс]. - Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания. 22.04.2024. - URL: <https://kpmk.alania.gov.ru/news/1803>
- Новосибирское землячество Москвы поддержало североосетинский проект «Барбашово поле» на конкурсе «Патриот 2023» [Электронный ресурс]. - Министерство РСО-Алания по национальной политике и внешним связям. 12.12.2023. - URL: <https://minnats.alania.gov.ru/news/2037>

П.Б. Беккерман / P.B. Bekkerman

- Нуриев У. 2024. Во владикавказской школе 4-му классу присвоено звание имени участницы обороны Ленинграда Екатерины Гуриевой [Электронный ресурс]. - Осетия ТВ. - URL: <https://www.ossetia.tv/2024/04/22/vo-vladikavkazskoi-shkole-4-my-klassy-prisvoeno-zvanie-imeni-uchastnicy-oborony-leningrada-ekateriny-gyriевой/>
- Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]а. - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1277677278/?ysclid=loriq1pm6g737595627
- Память народа 1941-1945 [Электронный ресурс]б. - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44557049/
- Перечень выявленных объектов культурного наследия. Приложение № 1 к приказу № 7 от 26.01.2009 г. строка 485, № 481, учетный № 01-00548: Дот Вашенко. - URL: <https://okn.alania.gov.ru/sites/okn/files/media/pages/files/2024-04/ВЫЯВЛЕННЫЕ%20объекты%20культурного%20наследия.xlsx>
- Пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания. 2023. «Патриот2023». - Слово. Молодежная газета РСО-Алания. № 140 (13376); 2. <http://gztslovo.ru/151223.pdf>

Поступила / Received: 01.06.2024

Принята / Accepted: 08.07.2024

**Воспитание исторической памяти как фундаментальная
основа сохранения национальных и культурных
традиций народов России**

Е.Д. Бочкарева

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: bochkareva.ed@mail.ru

Ключевые слова: национальные традиции, сохранение традиций, воспитание исторической памяти, культурные традиции, народы России, фундаментальная основа.

Key words: national traditions, preservation of traditions, education of historical memory, cultural traditions, peoples of Russia, fundamental basis.

Резюме: В статье рассматривается воспитание исторической памяти как фундаментальная основа сохранения национальных и культурных традиций народов России. Воспитание исторической памяти является фундаментальной основой сохранения национальных и культурных традиций народов России. Через понимание своих истоков и уважение к историческому наследию страны, мы можем обеспечить передачу этого богатого наследия будущим поколениям, сохраняя и преумножая национальную и культурную идентичность.

Abstract: The article considers the education of historical memory as a fundamental basis for the preservation of national and cultural traditions of the peoples of Russia. The education of historical memory is the fundamental basis for the preservation of national and cultural traditions of the peoples of Russia. Through understanding our origins and respecting the historical heritage of the country, we can ensure the transfer of this rich heritage to future generations, preserving and multiplying national and cultural identity.

[**Bochkareva E.D.** Education of historical memory as a fundamental basis for preserving the national and cultural traditions of the peoples of Russia]

В современном мире в условиях быстро меняющейся социокультурной ситуации и глобализации, сохранение и передача национальных и культурных традиций народов России становится важнейшей, актуальной задачей. Эти традиции являются не только историческим наследием, но и отражают уникальность каждого народа, его идентичность и самобытность.

Обратимся к высказыванию Президента РФ В.В. Путина:

«Россия - сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове» (Путин, 2022).

На протяжении веков Россия была домом для множества народов, каждый из которых имеет свои собственные традиции, обычаи и язык. Это многообразие создает богатство культурного наследия страны и делает ее уникальной. Однако, с развитием современного общества и всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации эти традиции сталкиваются с угрозой исчезновения.

Одной из основных причин потери национальных и культурных традиций является гомогенизация культуры под воздействием западной массовой культуры. В силу своей привлекательности и доступности, западная культура часто становится преобладающей и подавляет местные традиции, что может привести к потере неповторимости и идентичности народов России.

Другой фактор, способствующий утрате национальных традиций, - это смена образа жизни и ценностей в современном обществе. Быстрая урбанизация, технологический прогресс и повышение уровня жизни приводят к изменению приоритетов у людей. Традиционные занятия, ремесла и праздники уступают место новым формам развлечений и образу жизни, что может привести к забвению и потере традиций.

Однако, несмотря на эти вызовы, сохранение национальных и культурных традиций народов России является возможным и важным, а для этого в свою очередь необходимы усилия со стороны государства и со стороны общества.

Государство должно реализовывать политику, направленную на поддержку и развитие национальных традиций, что может быть осуществлено через создание культурных центров, музеев, фестивалей и других мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиций. Также необходимо предоставлять финансовую поддержку проектам и программам, направленным на сохранение культурного наследия.

Общество должно принимать активное участие в сохранении традиций, активно участвовать в культурных мероприятиях, изучать, перенимать и передавать традиции через семейное воспитание и образование. Важно, чтобы молодое поколение знало свои национальные корни и ценило свою культуру.

Сохранение национальных и культурных традиций народов России - это сохранение исторического наследия, способность страны сохранить свою самобытность и многообразие, важнейшая задача, которую должны поддерживать и воплощать в жизнь все члены общества, чтобы наследие каждого народа России сохранялось и передавалось последующим поколениям.

Воспитание исторической памяти является одним из важных аспектов нашей современной общественности. История помогает нам понять прошлое, помогает понять ее значение для нашего настоящего и будущего, предоставляет уникальную возможность узнать о наших предках, о культуре и традициях нашего народа, а также об исторических событиях, которые сформировали нашу великую страну.

Президент РФ В.В. Путин сказал: «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем» (ТАСС,2023).

Однако, история не может остаться живой и актуальной, если мы не умеем сохранять и воспитывать историческую память, а это требует усилий нашего общества, образовательных учреждений, СМИ, музеев и т.д., кто может повысить интерес и уважение к историческому наследию России.

Воспитание исторической памяти начинается с раннего детства. Институт семьи и учреждения образования играют важнейшую роль в формировании интереса к истории и стимулируют активное участие в ней. Обучающимся педагоги должны рассказывать не только о датах и фактах, но и

показывать взаимосвязь между прошлым и настоящим, использовать различные методы обучения, чтобы сделать предмет истории интересным и доступным для всех.

СМИ также играют важную роль в воспитании исторической памяти. СМИ ежедневно должны транслировать информацию о важных исторических событиях, создавать передачи и документальные фильмы, а также приглашать исторических экспертов и свидетелей событий, чтобы поделиться своими историческими фактами и знаниями, что помогает людям лучше понять историю и создает интерес к изучению прошлого.

Музеи и памятники являются формами воспитания исторической памяти, так как являются свидетелями прошлых эпох и предоставляют возможность увидеть и прикоснуться к историческим событиям, реальным артефактам и предметам, связанным с историей, а также погрузиться в атмосферу времени. Посещение музеев помогает сформировать у людей эмоциональную связь с историческими событиями.

Воспитание исторической памяти также включает в себя сохранение исторических объектов и памятников, что требует усилий не только властей, но и гражданского общества. Сохранение памятников обеспечивает людям связь с прошлым и возможность передавать ее будущим поколениям.

Имеет большое значение и развитие исторической литературы и исследований, которые позволяют более глубоко понять исторические процессы и их влияние на формирование национальной культуры. Благодаря историческим исследованиям мы можем более четко понять, какие уроки дает нам прошлое и какие последствия могут быть при неправильном подходе к сохранению и передаче исторической памяти.

Государственные праздники в России имеют огромное значение для формирования исторической памяти народа. Они являются не только поводом для отдыха и развлечений, но и возможностью воспоминания о прошлом, о важных событиях и героях, которые сделали вклад в формирование и развитие нашей страны.

Одним из наиболее значимых государственных праздников России выступает День Победы, который

отмечается 9 мая. Этот день посвящен победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, он стал символом героизма и подвига миллионов советских солдат и граждан, которые ценой своей жизни отстояли Родину и победили фашизм. В этот день проходят парады, митинги, церемонии возложения цветов к Вечному огню. Это способ не только почтить память тех, кто погиб во время войны, но и передать следующим поколениям историческое значение этой Победы, ее ценность и значимость.

Еще одним важным государственным праздником является День России, который отмечается 12 июня. В этот день отмечается принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Празднование этого дня стимулирует граждан страны задуматься о значимости момента, когда Россия получила право на самостоятельное развитие и определение своего будущего. В этот день проводятся фестивали, праздничные мероприятия, концерты, благотворительные акции, которые способствуют укреплению национальной идентичности и патриотизма.

Также стоит отметить День Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря. Это праздник, который напоминает о важности принципов и ценностей, закрепленных в Конституции страны. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на просвещение граждан о правах и обязанностях, закрепленных в Конституции. Это помогает формированию гражданской и патриотической позиции в обществе и активному участию в жизни страны.

Еще один значимый праздник - это День Защитника Отечества, 23 февраля. «Этот праздник - один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе - с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем

наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира.

Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями» (Путин, 2024).

Воспитание исторической памяти на государственных праздниках России является важным аспектом формирования национальной идентичности и патриотизма (Бочкарева, 2015). Это позволяет гражданам узнать о вкладе своих предков в историю и развитие страны, понять и почтить тех, кто принес жертвы во имя свободы и независимости. Государственные праздники служат единению народа и созданию общей памяти о важных моментах и событиях, которые определили судьбу России.

Воспитание исторической памяти играет важную роль в сохранении национальных и культурных традиций народов России (Бочкарева, Бочкарев, 2018). Через изучение истории своей страны люди получают возможность узнать и понять свои истоки, а также прочувствовать связь поколений.

История является неразрывным звеном в генерировании национальной идентичности. Воспитание исторической памяти укрепляет наше понимание и уважение к национальным традициям, ценностям и культуре, которые передаются из поколения в поколение (Бочкарева, 2017).

Прошлое нации является основой для возникновения современной культуры и источником вдохновения для развития общества и государства. Россия, с ее многовековой историей, богатым культурным наследием и многонациональным составом, имеет особую ответственность по сохранению и передаче своей исторической памяти будущим поколениям.

В своем интервью Такеру Карлсону Президент России

В.В. Путин сказал: «Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной - у них нет другой Родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Когда я сказал «это одна большая семья», но у каждого есть своя семья, и это основа нашего общества. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей и для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Вот почему в России так развит патриотизм» (Официальный сайт «Президент России», 2024).

Воспитание исторической памяти играет важнейшую роль в формировании нашего общества. Оно помогает нам понять прошлое и применять его уроки в настоящем и будущем. Мы должны уделять должное внимание истории, воспитывать к ней интерес и сохранять ее наследие для будущих поколений. Только тогда историческая память будет оставаться живой и актуальной.

Воспитание исторической памяти является фундаментальной основой сохранения национальных и культурных традиций народов России. Через понимание своих истоков и уважение к историческому наследию страны, мы можем обеспечить передачу этого богатого наследия будущим поколениям, сохраняя и преумножая национальную и культурную идентичность.

ЛИТЕРАТУРА

- Бочкарева Е.Д. 2015. Концептуальные подходы к понятию «историческая память молодежи». Гуманитарное пространство. Международный альманах. 4 (5): 667-675.
- Бочкарева Е.Д. 2017. Влияние пространственного образа мира на воспитание исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 6 (2): 111-119.
- Бочкарева Е.Д., Бочкарев Д.В. 2018. Важнейшей формой воспитания исторической памяти учащейся молодежи становится «Бессмертный полк». - Мировоззрение в XXI веке. 1 (1): 8-11.
- Интервью Такеру Карлсону [Электронный ресурс]. - Официальный сайт «Президент России». 09.02.2024. - URL:

Е.Д. Бочкарева / E.D. Bockhareva

- <http://kremlin.ru/events/president/news/73411>
- Путин В.В. 2022. Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Стенограмма выступления. [Электронный ресурс]. - Официальный сайт «Президент России». 30.09.2022. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69465>
- Путин заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего [Электронный ресурс]. - ТАСС. 02.02.2023 (19:06), обновлено 02.02.2023 (19:42). - URL: <https://tass.ru/obschestvo/16949805>
- Путин В.В. 2024. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества. [Электронный ресурс]. Официальный сайт «Президент России». 23.02.2024. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/73529>

Поступила / Received: 05.05.2024

Принята / Accepted: 26.06.2024

Общие проблемы начального обучения в разных возрастных группах в классе фортепиано

Ю.А. Солнцева

Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1
Moscow City Pedagogical University
2nd Selskokhozyaystvenny proezd, 4, building 1, Moscow 129226 Russia
e-mail: info@mgpu.ru

Ключевые слова: фортепиано, начальный период обучения, различные возрастные группы, аспекты обучения игре на фортепиано, системность, систематичность, игровые методы, развитие воображения и фантазии, творческие способности, креативность.

Key words: piano, initial period of learning, various age groups, aspects of learning to play the piano, consistency, systematicity, gaming methods, development of imagination and fantasy, creative abilities, creativity.

Резюме: В данной статье представлены различные аспекты освоения игры на фортепиано в разных возрастных группах. Отмечены теоретические, методические и психологические направления работы с начинающими пианистами. Показана необходимость системности в работе, её регулярность и создание атмосферы увлеченности, интереса к этому виду деятельности.

Abstract: This article presents various aspects of learning to play the piano in different age groups. Theoretical, methodological and psychological directions of work with beginning pianists are noted. The need for consistency in work, its regularity and the creation of an atmosphere of passion and interest in this type of activity are shown.

[Solntseva Yu.A. General problems of initial teaching in different age groups in the piano class]

Начальное обучение игре на фортепиано является одним из решающих моментов в успешности дальнейшего продвижения для начинающего музыканта. Важной задачей педагогов на этом этапе является создание радостной творческой атмосферы, которая обеспечивает психологически комфортное состояние ученика и появление его уверенности в своих силах. «Очень важно, и это, пожалуй, наиболее трудно, - вводить занятие музыкой в жизнь ребенка естественным путем, нисколько не отрывая его от привычной детской жизни» (Артоболевская, 1992:6).

Для достижения этой цели необходимо открытое и дружелюбное отношение педагога к ученику, которое помогает понять внутренний мир ребенка, что является важным условием для успешной работы с ним. «Главный принцип - научить ребенка слышать звуковой результат того или иного движения рук на клавиатуре... Главным заданием ученику у Анны Абрамовны Шмидт-Шкловской (Ленинградский педагог, ученица Ф.М. Блуменфельда) было не «повторить движение», а «найти звук» - установка, которая требовала, в первую очередь, активной работы слуха» (Клестова, 2023).

С момента, когда новый ученик появляется в классе и во время занятий, педагог должен принять роль внимательного наблюдателя, так как его первоочередной задачей на первом этапе работы становится стремление понять, изучить ребенка, чтобы определить план дальнейшей работы, методы его воспитания и обучения.

Воспитательная работа не должна рассматриваться как отдельный элемент обучения, она должна быть неотъемлемой частью всего процесса. Большая часть этой работы проводится на уроке. Ребенок, из-за своих психологических и возрастных особенностей, не может работать так, как взрослый человек (работать на будущее или на результат). Он может наиболее полно раскрыть свои возможности в игре. Игра помогает сделать процесс обучения интересным увлекательным, развивает творческие наклонности детей и позволяет им раскрыть свои способности.

Через игру, через каждое игровое упражнение песня или пьеса приобретают свое образное содержание. В случае ошибок ребенка, вместо наставлений именно игровые задания, где нет понятия «учитель и ученик», могут быть эффективным решением.

Очень важную роль в первый период обучения играет семейная обстановка. Благодаря поддержке и помощи близких, даже если они сами не обладают музыкальными навыками, ребенок имеет возможность преодолевать трудности и развиваться в музыкальной сфере. Родители и близкие могут стать незаменимыми помощниками, поддерживая ребенка и его усилия.

Важным направлением является развитие восприятия и

формирование музыкально-слуховых представлений. Первые занятия должны быть направлены на развитие музыкального слуха, способности ребенка воспринимать музыку.

Педагог должен регулярно знакомить ученика с различными музыкальными произведениями. Слушание музыки помогает детям лучше понять ее, обогащает их музыкальный опыт, развивает художественный вкус и способствует более успешному освоению искусства игры на фортепиано. Развитие гармонического слуха и творческой инициативы также имеет большое значение.

Ребенку можно предложить сочинить мелодию на стихотворный текст или на заданный ритмический рисунок, а также «досочинить» завершение музыкальной фразы.

Представим 10 веских причин начать играть на фортепиано в зрелом возрасте. В то время как многие люди знают о радостях игры на фортепиано, научные исследования раскрыли еще более значительные преимущества этого популярного занятия.

1. Универсальный антидепрессант.

Игра на фортепиано оказывает доказанное положительное влияние на психическое здоровье. Исследования показали, что музыканты-пианисты реже испытывают беспокойство и депрессию, чем те, кто не играет на инструментах. Уже несколько минут игры в день могут повысить самооценку, улучшить настроение и снизить кровяное давление.

2. Развитие разделенного внимания.

Игра на фортепиано требует разделенного внимания, то есть способности сосредоточиться на двух или более задачах одновременно. Пианисты одновременно используют обе руки для исполнения разных партий, читают ноты, слушают звучащие ноты, нажимают педали и чувствуют музыку. Овладев разделенным вниманием за инструментом, вы улучшите свои навыки многозадачности во всех сферах жизни, например, при вождении автомобиля.

3. Улучшение памяти.

Игра на фортепиано активирует как кратковременную, так и долговременную память. Пианисты должны запоминать сложные музыкальные фразы, последовательности аккордов и

техники игры. Этот процесс укрепляет нейронные связи в мозге, улучшая общую память и когнитивные функции.

4. Стимуляция креативности.

Фортепиано - это творческий инструмент, который позволяет выражать себя с помощью. Ребенок не должен играть только для того, чтобы правильно поставить палец, руку. Необходимо оживить звуки. Самое главное, чтобы с первого занятия ребенок искал в звуках образ, настроение.

Игра на инструменте стимулирует воображение, развивает нестандартное мышление и дает выход творческим порывам.

5. Координация движений.

Игра на фортепиано требует высокой координации движений. Пианисты используют обе руки независимо, чтобы исполнять сложные партии, развивая общую координацию, ловкость и синхронизацию движений.

«Игра на фортепиано развивает амбидекстрию - способность управлять и правой, и левой рукой практически одинаково. Когда вы играете, мозг работает сразу на оба полушария и отправляет команды двум рукам, которые должны проигрывать разные ноты в одно время... Замечено, что люди, которые одинаково хорошо владеют правой и левой рукой, могут переключаться с одной задачи на другую, оценивать ситуацию с разных сторон и обладают хорошими волевыми качествами» (Виртуозы: музыкальная школа).

6. Улучшение пространственных способностей

Ноты на клавиатуре фортепиано расположены в пространственном порядке, что требует от пианистов развитых пространственных способностей. Игра на инструменте улучшает осознание пространственных отношений и способность ориентироваться в пространстве.

7. Усиление социальных связей.

Игра на фортепиано предоставляет возможность для социальных взаимодействий. Музыканты могут выступать вместе, присоединяться к ансамблям или брать уроки у учителя, что способствует развитию социальных навыков и укреплению отношений с единомышленниками.

8. Когнитивные преимущества.

Исследования показали, что игра на фортепиано связана с

улучшением когнитивных функций, таких, как внимание, восприятие и планирование. Музыкальная практика стимулирует различные области мозга, укрепляя нейронные сети и улучшая общую когнитивную эффективность.

9. Улучшение физического здоровья.

Помимо психических и когнитивных преимуществ, игра на фортепиано также благотворно влияет на физическое здоровье. Было показано, что она улучшает осанку, укрепляет пальцы и предплечья и повышает выносливость.

10. Поддержание здоровья мозга в пожилом возрасте.

Игра на фортепиано в зрелом возрасте может помочь сохранить здоровье мозга. Музыкальная практика стимулирует мозговую деятельность, предотвращая возрастное снижение когнитивных функций. Кроме того, она может снизить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

В отличие от ряда других музыкальных инструментов, на фортепиано относительно легко играть с первых занятий. Отсутствие физического дискомфорта делает его доступным выбором для людей всех возрастов. Заниматься на фортепиано можно в любом возрасте. Игра на фортепиано - отличный выбор, увлекательное и полезное хобби. Ее преимущества широко признаны, и она доступна для людей всех возрастов. Начните свой музыкальный путь сегодня и ощутите положительное влияние музыки на вашу жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

- 10 причин начать уроки фортепиано уже сейчас [Электронный ресурс]. - Виртуозы: музыкальная школа. - URL: <https://virtuozы-msk.ru/blog/10-prichin-nauchitsya-igrat-na-forte-piano-polza-muzitsirovaniya/>
- Артоболевская А.Д. 1992. Первая встреча с музыкой: учебное пособие. М.: Советский композитор. 101 с.
- Клестова Л.А. 2023. Формирование основных навыков звукоизвлечения на начальном этапе обучения в классе фортепиано. [Электронный ресурс]. - Педагогическое мастерство. - URL: <https://www.pedm.ru/categories/6/articles/2098>

Поступила / Received: 24.04.2024

Принята / Accepted: 26.08.2024

**Фортепианное ансамблевое музицирование:
педагогические и исполнительские аспекты**

Чжан Хаои

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2

Herzen State Pedagogical University of Russia

Kakhovskogo side street, 2, Saint Petersburg 199155 Russia

e-mail: 372212674@qq.com

Ключевые слова: студенты-пианисты, ансамблевое музицирование, фортепианный дуэт, исполнительские приемы, интерактивное партнерство, звуковой баланс, интерпретация музыкального произведения.

Key words: student pianists, ensemble music playing, piano duet, performing techniques, interactive partnership, sound balance, interpretation of a musical work.

Резюме: В статье рассматриваются вопросы развития жанра, специфические приемы фортепианной ансамблевой техники, педагогическое и художественное значение репертуара. Автор обращает внимание на весьма важную составляющую фортепианного ансамблевого музицирования, которое требует от пианистов универсальных исполнительских навыков, особой музыкальной и технической подготовки; подчеркивается роль репертуара, профессиональной коммуникации в процессе, которое зависит от общности исполнительской концепции, музыкальных предпочтений и вкусов.

Abstract: The article discusses the development of the genre, specific techniques of piano ensemble technique, pedagogical and artistic significance of the repertoire. The author draws attention to a very important component of piano ensemble music playing, which requires pianists to have universal performing skills, special musical and technical training. The role of the repertoire and professional communication in the process, which depends on the commonality of the performing concept, musical preferences and tastes, is emphasized.

[Zhang Haoyi Piano ensemble music playing: pedagogical and performing aspects]

Фортепианный ансамбль как жанр и форма музицирования развивался на протяжении долгого времени. Постепенно эволюционировала и изменялась его функция в зависимости от различных социальных и культурных факторов. В настоящее время фортепианное ансамблевое музицирование – один из самых популярных и распространенных видов исполнительства.

Необходимо отметить, что обучение в классе фортепианного ансамбля отличается от традиционного обучения

в классе фортепиано, которое, как правило, происходит с одним обучающимся и представляет собой индивидуальную форму обучения. Соответственно, исполнение сольных произведений отличается от исполнения произведения в ансамбле.

Концертные программы и репертуар для фортепианного ансамбля чрезвычайно разнообразны. Они представлены разноплановыми по жанру фортепианными произведениями для ансамблей. Репертуар для фортепианного ансамбля имеет как художественное, так и педагогическое значение. В исполнительском искусстве фортепианное ансамблевое музицирование требует от пианистов универсальных исполнительских навыков, особой музыкальной и технической подготовки, таких как чтение с листа, ритмическую стабильность, координационные навыки и способность к творческой коммуникации в процессе музыкального исполнения.

Фортепианная ансамблевая игра требует профессионального взаимодействия, множества совместных репетиций. В более широком смысле творческое сотрудничество в фортепианном ансамбле опирается на межличностные отношения посредством вербального и невербального общения. Исполнительские приемы игры в фортепианном ансамбле, помимо основных техник, аналогичных сольному исполнению, включают в себя дыхание (ауфтакт), цезуры, паузы, одновременное начало игры и ее окончание, синхронность снятия, подачу «сигналов» партнеру, наблюдение, вслушивание в игру партнера.

На результат обучения в классе фортепианного ансамбля оказывают влияние также такие факторы, как особенности музыкальной среды. Эффективное партнерство в ансамбле предполагает общность музыкальных вкусов, схожесть творческих взглядов. Несмотря на трудности совместного исполнения для пианистов с разным базовым уровнем, качественное исполнение возможно, если пианисты сохраняют чуткость и внимание к игре друг друга.

Как уже говорилось, педагогические методы и приемы обучения в классе ансамбля отличаются от сольных уроков на фортепиано, которые, в первую очередь, основаны на развитии способностей учащихся-солистов. Обучение в классе

фортепианного ансамбля больше похоже на коллективный художественно-исполнительский процесс, в ходе которого участники учатся чувствовать друг друга, придерживаться единой исполнительской концепции, единого темпа, единой стратегии достижения художественных задач.

Исполнительские и технические приемы в фортепианном ансамбле требуют согласованности. Во многом это зависит от количества участников фортепианного ансамбля, которое, как известно, варьируется от фортепианного дуэта в четыре руки, фортепианного дуэта на двух фортепиано до фортепиано в шесть рук, в восемь рук, и даже фортепиано в двенадцать рук.

Есть ряд нюансов и приемов, без которых невозможно добиться качественного исполнения.

Посадка, игровые приемы. В фортепианном ансамбле посадка и жесты тела являются важными вопросами взаимодействия между исполнителями. В некоторых произведениях, где пианистам приходится сидеть относительно близко друг к другу, меняя местами положение рук, поскольку иногда одна и та же нота исполняется сразу за другой разными партнерами. Необходимо учитывать особенности исполнительской школы, исполнительские стереотипы и привычки, посадку, ее высоту, игровые движения каждого ансамблиста.

Совместно играющим пианистам также необходимо проанализировать аппликатурные позиции с точки зрения синхронности. Движения во время перелистывания страниц должны быть как можно менее заметными и прерывающими музыкальное исполнение. Всё должно осуществляться естественно, без излишней суеты.

Баланс в звукоизвлечении и динамике. В исполнении фортепианного ансамбля предпочтителен равный звуковой баланс между партнерами, без какого-либо доминирования, затмеваемого другими голосами. Кроме того, звуковой баланс должен быть настолько тонким, чтобы не потерять значимость каждой партии. Переходы между различными партиями ансамбля, связанные с солирующими фрагментами в одной из партий, должны быть плавными и естественными.

Хотя художественная интерпретация произведения и технические приемы игры на фортепиано в ансамбле

различаются в зависимости от исполнителей, основные правила игры носят универсальный характер. Звуковой баланс в фортепианном ансамбле зависит от композиционного замысла и художественной идеи произведения. В большинстве ансамблевых произведений мелодические линии и тематические наслоения обычно постоянно меняются, своеобразная полифонизация музыкальной ткани фортепианного ансамбля диктует необходимость охватывающего слухового внимания ко всей партитуре в целом.

Педализация. Применение педали при игре в фортепианном ансамбле должно осуществляться на основе понимания стиля исполняемого произведения. Техника педализации корректируется в зависимости от гармонического развития, разработки тем и лейтмотивов, от фактуры произведения. Поскольку в каждой партии фортепианного ансамбля могут проходить главные темы, исполнителям требуется использовать педаль соразмерно художественным и исполнительским задачам.

Тому, кто педализирует (а это, как правило, пианист, исполняющий вторую партию), необходимо учитывать особенности фактурного изложения первой партии, что диктует необходимость использования педализации в соответствии с задачами конкретного раздела сочинения. Также в данном вопросе нужно принимать во внимание акустические особенности концертного зала и расположение фортепиано во время исполнения (как известно, существуют варианты расстановки роялей).

Фразировка. Музыкальная интерпретация в фортепианном ансамбле тесно связана с общим пониманием фразировки и мотивной структуры произведения. Это влияет на раскрытие авторского замысла, совместной музыкальной концепции произведения в целом. Вопрос об интонировании мелодических построений является одной из актуальных тем при оценке качества исполнения в фортепианном ансамбле.

Интерактивное партнерство в ансамблевой игре создает диалогическую связь между различными музыкальными мотивами и фразами. Все это влияет на музыкальное восприятие произведения. Логика фразировки помогает воплощать общую

художественную идею композиции. Интерпретация фразировки существенно влияет на восприятие музыкального произведения.

Таким образом, фортепианное ансамблевое исполнительство играет значительную роль как в музыкальном, так и в личностном развитии обучающихся.

Помимо активизации музыкально-слуховых способностей, формирования ценных практических навыков ансамблевой игры, студенты приобретают коммуникативные умения, формируют навыки межличностной и музыкальной коммуникации. Для развития ансамблевого исполнительского мастерства в образовательном процессе следует уделять особое внимание координационным способностям и способности адаптироваться к широкому спектру непредвиденных ситуаций на сцене. Исполнительские приемы в фортепианном ансамбле оттачиваются на основе накапливаемого в процессе обучения музыкально-исполнительского опыта.

ЛИТЕРАТУРА

- Асмолова И.А. 2015. Фортепианный ансамбль в учебной практике курса фортепиано как средство активизации музыкального воспитания студентов разных специальностей. - Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 12-3 (62): 22-25.
- Варламова Т.П. 2015. Психолого-педагогический аспект деятельности инструментального ансамбля в вузе. - Художественное образование и наука. 4: 49-55.
- Воронина Т.А. 2002. Фортепианный ансамбль: специфика жанра и педагогика. - В сб.: Петербургская консерватория в мировом музыкальном процессе 1862-2002. Материалы международной научной сессии; Посвященная 140-летию Консерватории. СПб.: СБГК им. Н.А. Римского-Корсакова. С. 217-219.
- Горбовец Л.О. 2017. Фортепианный дуэт: осмысление традиций. - В кн.: Горбовец Л.О. Постмодернизм. Взгляд изнутри: статьи, заметки, размышления. М.: Флинта; Екатеринбург: Изд. Уральского ун-та. С. 211-228.
- Cecilia Oinas. 2019. From four-handed monster to all-embracing VISHNU: the case of "middle hands" within a piano four hands duo. - Music & Practice. 5: 1-19.

Поступила / Received: 23.07.2024

Принята / Accepted: 02.09.2024

Цифровое сознание и идентичность

Д.Д. Велиев

Бакинский государственный университет
ул. Академика Захид Халилова, д. 33. Индекс: AZ 1148 г.Баку, AZ-1073/1.
Азербайджанская Республика
Academician Zahid Khalilova str., 33. Index: AZ 1148 Baku, AZ-1073/1. Republic
of Azerbaijan
e-mail: veliyev405@hotmail.com

Ключевые слова: цифровое сознание, идентичность, искусственный интеллект, цифровая личность, антропоморфизм.

Key words: digital consciousness, identity, artificial intelligence, digital personality, anthropomorphism.

Резюме: В эпоху цифровой трансформации мир испытывает беспрецедентные изменения благодаря стремительному развитию таких сфер, как алгоритмы и большие данные, искусственный интеллект, международные телекоммуникации и киборгизация. Цифровизация оказывает широкое и глубокое воздействие на каждый аспект нашей повседневной жизни, затрагивая области от обработки данных и коммуникации до инфраструктуры, логистики, финансов, торговли, промышленности, экономики, образования, здравоохранения и развлечений. Появляются и набирают популярность различные формы социальных сетей, виртуальных сообществ и реальностей, а также гибридные пространства, где физический и цифровой миры смешиваются через слияние цифровых технологий и расширенной реальности. Понимание влияния цифровых технологий на наше мышление и самоидентификацию является ключом к созданию более этических и устойчивых технологических решений, а также к адаптации социальных и культурных институтов к эволюционирующему миру. Цифровые технологии играют значительную роль в формировании современных понятий о себе и других, создавая новые формы идентичности и возможности самовыражения. Необходимы этические рамки для регулирования развития и использования технологий, влияющих на сознание и идентичность, для защиты прав и благополучия индивидов. Эти результаты могли бы не только способствовать академическому пониманию взаимосвязи между цифровым сознанием и идентичностью, но и предложить практические рекомендации для разработчиков технологий, политиков и общества в целом по адаптации к быстро меняющемуся цифровому ландшафту.

Abstract: In the era of digital transformation, the world is experiencing unprecedented changes due to the rapid development of fields such as algorithms and big data, artificial intelligence, international telecommunications, and cyberizations. Digitalization has a wide and profound impact on every aspect of our

daily lives, touching areas from data processing and communication to infrastructure, logistics, finance, trade, industry, economy, education, health care, and entertainment. Various forms of social networks, virtual communities, and realities, as well as hybrid spaces where the physical and digital worlds blend through the merging of digital technologies and augmented reality, are emerging and gaining popularity. Understanding the impact of digital technologies on our thinking and self-identification is key to creating more ethical and sustainable technological solutions, as well as adapting social and cultural institutions to the evolving world. Digital technologies play a significant role in shaping contemporary notions of self and others, creating new forms of identity and opportunities for self-expression. Ethical frameworks are needed to regulate the development and use of technologies that impact consciousness and identity, to protect the rights and well-being of individuals. These findings could not only contribute to academic understanding of the relationship between digital consciousness and identity but also offer practical recommendations for technology developers, policymakers, and society to adapt to the rapidly changing digital landscape.

[Veliev D.C. Digital Consciousness and Identity]

Отражая глубокое и широкое внедрение цифровых технологий в современном мире и в жизни отдельных людей, международное исследование 2021 года обнаружило наличие 4,66 миллиарда активных интернет-пользователей и 4,2 миллиарда активных пользователей социальных сетей по всему миру. В контексте социальной изоляции и карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, наблюдалось дальнейшее усиление и расширение цифрового проникновения на глобальном уровне. На уровне индивидуального восприятия всё чаще появляются свидетельства того, что цифровые технологии оказывают заметное воздействие на работу мозга, психическое состояние и поведенческие реакции, подтверждая, что цифровизация может изменять наш разум, самосознание и мозг на фундаментальном, включая нейробиологический, уровне. Это предполагает, что влияние цифровизации на человечество может оказаться гораздо более глубоким, чем предполагалось ранее.

Цель исследования состоит в анализе того, как развитие цифрового сознания и широкое проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь влияют на понимание и формирование человеческой идентичности в современном обществе. В рамках этой цели предусмотрено несколько ключевых направлений исследования:

-изучение воздействия виртуальных агентов и систем искусственного интеллекта, обладающих элементами цифрового сознания, на самовосприятие людей и их взгляды на окружающий мир; определение роли цифровых сред в процессе формирования и переосмысления социальной идентичности отдельных лиц; анализ последствий постоянного взаимодействия с цифровыми технологиями и контентом для личностного развития, самооценки и самопрезентации; рассмотрение этических и философских вопросов, связанных с созданием и взаимодействием с цифровым сознанием; размышления о потенциальных путях развития взаимоотношений между человеком и цифровыми технологиями, оценка возможностей и рисков, связанных с более тесной интеграцией искусственного интеллекта в социальную и личную сферы жизни людей.

Таким образом, предполагается провести всестороннее изучение влияния цифровых технологий и сознания на идентичность человека, выявить перспективы и проблемы, которые это влияние представляет для личности и общества в целом.

Методологической основой данного исследования является глубокий анализ и интерпретация текстов, включая философские работы, научно-популярные статьи и цифровой контент, для изучения представлений о цифровом сознании и идентичности, использование логического анализа для выявления предпосылок, выводов и возможных противоречий в существующих теориях, разработка новых концептуальных рамок, которые могут лучше описывать взаимосвязи между сознанием, идентичностью и цифровыми технологиями.

Концептуальная основа. В основе этой работы лежит наблюдение за глубокими изменениями в коллективных и индивидуальных идеологиях и идентичностях, происходящими на протяжении последних столетий. Эти изменения затрагивают различные аспекты человеческого бытия, включая вопросы индивидуализма против коллективизма, а также различия между модернистским и постмодернистским мировосприятием. Особенно значимым стал переход от традиционного, осязаемого мира эпохи промышленности к бесконечным просторам

виртуального, цифрового пространства современности. Этот переход сопровождается существенными сдвигами в понимании времени и пространства и размыванием границ между реальным и виртуальным, что предполагает потенциальное переосмысление основных человеческих опытов, взглядов, идеологий и самоидентификации.

Против фона этих перемен ведется активное взаимодействие между устоявшимися и развивающимися человеческими парадигмами и цифровыми инновациями. Для глубокого понимания этого многослойного процесса требуется применение междисциплинарного подхода, объединяющего разнообразные теории и наблюдения, чтобы полностью охватить сложность и динамику текущих изменений.

Из антропологической перспективы была выдвинута идея о том, что эпоха цифровых технологий отмечена двумя уникальными явлениями в истории человечества: первое связано с постепенным внедрением цифровых устройств в тело человека, второе - с усилением наших функциональных способностей (Аусок, 1995). Было предложено, что с помощью цифровых технологий люди активно участвуют в создании своей личной идентичности, что указывает на значительное влияние цифровизации на индивидуальном и коллективном уровнях (Shvets, 2013: 82). С точки зрения социально-экономических процессов, было высказано мнение, что в эру неопределенности глобализация играет ключевую роль в формировании нашего «я» и идентичности. В контексте цифровизации, способствующей ускорению глобализации через всемирные цифровые сети, предполагается, что цифровые технологии могут оказывать глубокое и преобразующее воздействие на наше самосознание и взаимосвязи в глобализированном мире.

Социологический анализ указывает на наступление эпохи, названной третьей современностью, в которой цифровая трансформация представляется как способ решения давно существующего противоречия между стремлением к индивидуальности и коллективизмом (Zuboff, 2020: 320). Это предполагает, что использование цифровых технологий может стать эффективным способом для глобального и незаметного

воздействия на жизнь, поведение и убеждения современных людей.

С точки зрения культурологии, начиная с конца XX-го века, было высказано мнение, что постмодернизм и киберкультура, имея онтологическую связь, разделяют модель восприятия мира, не основанную на иерархии. Это предполагает, что они могут синергетически влиять на наши взгляды и поведение. В то же время, их общие черты, характеризующиеся отсутствием иерархии в современной идеологии и цифровой культуре, могут действовать как взаимные усилители в постмодернистском контексте.

В эпоху цифровизации происходит сложное взаимодействие на различных уровнях между глобальными изменениями и личностными трансформациями, от индустриального периода до современной цифровой эры. Люди, подверженные этим изменениям, адаптируются, выживают и преобразуются в динамично изменяющемся мире благодаря процессу цифровой интеграции. Это взаимодействие, находящееся на более глубоком уровне времени и пространства, включает в себя как прямое, так и косвенное соприкосновение между различными аспектами цифровых технологий и эволюционирующим миром и культурой, а также с изменяющимися и развивающимися человеческими взглядами, поведенческими моделями, идеологиями и идентичностями.

Недавние исследования в области нейровизуализации предоставили весомые доказательства, что в процессе развития человека формируются нейронные механизмы, которые медируют процессы, связанные с самоидентификацией и восприятием окружающей среды, через обучение. При этом было выявлено, что социокультурные контексты оказывают значительное влияние на нейронные основы, ответственные за саморефлексию.

В связи с тем, что цифровизация представляет собой глобальный и эволюционирующий социокультурный процесс, она способна оказывать значительное влияние на наш мозг и связанные с ним функции, особенно для людей, родившихся в высокоцифровизированном мире. Обзоры и исследования показывают, что интенсивное взаимодействие с цифровыми

технологиями может привести к нарушениям в развитии мозга, эмоциональному и социальному интеллекту, вызывать социальную изоляцию, проблемы со сном, снижению когнитивных способностей, а также к трудностям с вниманием, семантической памятью и социальным восприятием. Дополнительные нейробиологические данные указывают на влияние цифровизации и социальных сетей на мозг, психику, познание и поведение человека, включая развитие речи, визуальное восприятие, восприятие собственного тела и мозга, многозадачность и эмпатию. Эти находки свидетельствуют о том, что процесс цифровизации и наша адаптация к нему могут кардинально изменять наш мозг и психику через прямое и нейробиологическое воздействие.

В эпоху цифровизации, где взаимодействие человека с миром, культурой и обществом становится всё более интенсивным благодаря разнообразным процессам, различные аспекты нашей личности подвергаются как прямому, так и косвенному воздействию, формируются и модифицируются под влиянием элементов цифровых технологий, как на сознательном, так и на подсознательном уровнях. С другой стороны, по мере адаптации к условиям цифровой эры, многие из нас развивают свои «цифровые личности», как отмечает Кларк в 1994 году (Clarke, 1994: 87). Этот процесс формирования «цифровой личности» изначально может быть осознанным и преднамеренным, обусловленным постоянным доступом к интернету, транзакциям и общению. Однако со временем, по мере углубления в цифровой мир, осознанность и контроль над собственной цифровой активностью могут снижаться, приводя к тому, что наша «цифровая личность» всё более точно отражает наше истинное «я». Таким образом, наша первоначальная сущность всё чаще проявляется и представляется в цифровом мире, как через осознанные, так и через неосознанные действия, что способствует росту и развитию нашей «цифровой личности». В итоге это приводит к усилению представления нашего истинного «я» в нашем цифровом образе.

В эпоху цифровизации «цифровое я» выступает как новый и развивающийся элемент личности, при этом

разнообразные аспекты нашего «я» - от эмоций, установок, чувств, мыслей, познания и воспоминаний до мотивации, концепций, поведения, опыта, идеологий, ценностей и идентичности - подвергаются влиянию и модулируются через цифровизацию. Это влияние проявляется как в цифровом, так и в физическом пространствах, но с различными механизмами взаимодействия, включая нейрокогнитивные и нейробиологические изменения, а также изменения в психосоциокультурных процессах.

В частности, Цацоу отмечает изменение восприятия времени и пространства как «сжатие времени» и «удаление пространства», что может вести к существенным изменениям в определении и восприятии времени, пространства и реальности, радикально трансформируя основные аспекты опыта существования и восприятия реальности для будущих поколений (Tsatsou, 2009: 15).

«Цифровая личность» рассматривается как возникающая форма самосознания, мост между физическим и цифровым мирами, включающая изменения в основных концепциях и опыте, самоидентификации, а также в человеческом разуме и умственных способностях. Это результат многоуровневого и мультисистемного взаимодействия личности, разума и мозга с миром, культурой и обществом через цифровизацию, влияющий на психосоциальные, культурные и социальные аспекты жизни.

Поскольку цифровизация является непрерывным и глобальным процессом, полное понимание ее воздействия на человека, особенно на молодежь, на уровне самосознания, разума и мозга потребует времени. Важно применять междисциплинарный подход в исследованиях «цифрового я» для анализа такой сложной и многоаспектной темы, включая выявление и анализ изменений в самовосприятии и разработку стратегий для предотвращения и смягчения возможных негативных последствий. Существует неотложная необходимость в предупреждении о потенциальных рисках, прежде чем влияние цифровизации на человечество может стать необратимым. Начало формы.

Влияние цифровых сред на человеческую идентичность. Взаимодействие человека с технологиями, особенно с

искусственным интеллектом, ведет к слиянию человеческой и искусственной идентичностей, создавая процесс гибридизации идентичности. Это расширение индивидуальности за счет искусственных элементов порождает новые формы идентичности. Вопросы антропоморфизации отходят на второй план перед лицом более важных этических соображений, связанных с гибридизацией идентичности, которые предъявляют практические задачи для пользователей, индустрии и регуляторов.

Важно признавать и обсуждать этические последствия такой гибридизации, включая уязвимости, возникающие из-за асимметричных и асинхронных отношений между людьми и их искусственными двойниками. Разрушительный потенциал технологий может привести к вреду для человека, если не учитывать эти уязвимости. Поэтому обсуждение должно опираться на основные принципы, направленные на защиту человеческой уязвимости и обеспечение этической интеграции технологий в человеческую идентичность.

В конце концов, глубокое взаимодействие человека с технологиями, оправдывает необходимость разработки и внедрения механизмов защиты новой, искусственной идентичности. Это подчеркивает важность междисциплинарного подхода к исследованию и управлению влиянием цифровизации на человеческую идентичность, включая юридические, этические и социальные аспекты.

Исследование влияния технологий на человеческую идентичность и личность в современном мире открывает сложные вопросы о том, как взаимодействие с технологиями изменяет нас и как, в свою очередь, эти изменения влияют на развитие самой технологии. Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта, который, благодаря своей способности имитировать и дополнять человеческие когнитивные процессы, представляется ключевым фактором в процессе когнитивного сопряжения между человеком и технологией. Этот процесс приводит к созданию гибридных форм идентичности, в которых человеческие и искусственные аспекты сливаются, порождая новые уязвимости и вызовы.

Целью исследования не является абстрактное изучение

разрушительности технологий во всех возможных аспектах их воздействия на общество, экономику или политику. Скорее, акцент делается на конкретных рисках и уязвимостях, которые появляются в личностном аспекте взаимодействия человека с технологией. Вопросы свободы действий и формирования идентичности в контексте использования современных технологий находятся в центре внимания (Ausock, 1995).

Исследование предлагает переосмыслить проблематику антропоморфизации технологий, сместив фокус на гибридизацию деятельности человека и технологии. Важно понять, как тесное слияние человека с искусственным интеллектом и другими технологиями влияет не только на когнитивные практики и формирование личности, но и на развитие искусственных личностей. Осознание взаимосвязей между человеком и технологией позволяет более глубоко разобраться в этических вопросах, связанных с минимизацией рисков и уязвимостей для пользователей, а также в определении путей концептуального изменения в восприятии как человеческой, так и искусственной личности.

Антропоморфизация, процесс приписывания человеческих качеств нечеловеческим объектам или сущностям, стала ключевым аспектом в областях взаимодействия человека с компьютером и робототехники, вызвав обширные научные дискуссии и исследования. Это особенно заметно в контексте современных технологий, таких как персональные компьютеры, социальные роботы и «умные» устройства, которые достигли высокой степени сложности и способны к впечатляющим уровням взаимодействия и адаптации. Такие технологии не только могут имитировать человеческие функции, но и в некоторых случаях заменять их, что порождает уникальные формы искусственного агентства.

Проблема антропоморфизации заключается в том, что она может привести к деградации межличностных отношений, разочарованию в оправданных ожиданиях от технологий и повышенному психологическому стрессу, а также к объективизации людей. Интеграция искусственного интеллекта в межличностные отношения, например, в дружбу, любовь или заботу, поднимает вопросы о моральной целесообразности

ожидать от искусственных агентов выполнения функций, традиционно ассоциированных с человеческими партнёрами. Эти технологии предлагаются для выполнения ролей, которые включают эмоциональную поддержку и взаимопонимание, вводя новую динамику в концепцию социальных услуг и межличностного общения.

Таким образом, антропоморфизация в контексте современных технологий представляет собой двойственное явление: с одной стороны, она усиливает взаимодействие человека и машины, делая его более интуитивным и естественным, с другой - порождает риски и вызовы, связанные с переоценкой возможностей искусственного интеллекта и его влиянием на человеческие отношения и психологию. Это подчеркивает необходимость глубокого понимания и рефлексии над последствиями антропоморфизации технологий, а также разработку стратегий для минимизации возможного вреда и укрепления позитивного взаимодействия между человеком и технологией (Airenti, Cruciani, Plebe, 2019: 75; Damiano, Dumouchel, 2018).

Наше рассуждение подчеркивает важность преодоления узкого фокуса на антропоморфизации в контексте взаимодействия человека с технологиями. Это действительно лишь одна сторона многогранного взаимодействия, которое включает в себя гораздо более широкие и сложные явления. Переосмысление нашего взаимодействия с технологиями требует от нас исследования таких явлений, как гибридизация личности, которая, возможно, более точно отражает глубину изменений, происходящих в личности под воздействием технологий, чем простое антропоморфное восприятие устройств.

Прочная связь между человеком и его устройствами, а также работа с ними в паре не обязательно требуют веры в их «живость» или антропоморфные качества. Важно понимать, что эта взаимосвязь и взаимодействие могут глубоко влиять на нашу свободу действий, не привлекая к этому антропоморфные представления. Подход к пониманию и восприятию технологий, основанный на фактических данных и реалистичных ожиданиях, может помочь формировать более здоровые и

продуктивные отношения с технологическими инструментами и устройствами, избегая при этом чрезмерной антропоморфизации и связанных с ней этических проблем (Baker, 2013: 225).

Гибридизация личности и технологии вызывает вопросы о том, как технологические изменения влияют на нашу личность и свободу действий, предлагая более глубокий уровень анализа взаимодействия между человеком и технологией. Такой подход открывает путь к более комплексному пониманию технологического воздействия на человека, выходя за рамки простой антропоморфизации и позволяя нам лучше понять, как мы можем использовать технологии, сохраняя при этом нашу индивидуальность и независимость.

Вы поднимаете крайне важный аспект в дискуссии о взаимодействии человека и технологии, акцентируя внимание на том, что суть изменений в человеческой идентичности и когнитивных практиках, вызванных технологиями, не ограничивается простым антропоморфным восприятием этих технологий. Ваш анализ предлагает более глубокий взгляд на взаимозависимость между человеком и искусственными агентами и то, как эта взаимозависимость влияет на формирование идентичности обеих сторон (Epley, Waytz, Sacorpo, 2007: 864:).

Разговорные агенты, такие как чат-боты и виртуальные ассистенты, действительно служат ярким примером того, как технологии воздействуют на наше когнитивное взаимодействие и коммуникативные практики. Через обработку естественного языка эти агенты способны участвовать в диалогах, создавая впечатление «живого» общения. Однако, как вы правильно заметили, акцент на человекоподобных характеристиках таких технологий отвлекает внимание от более существенных вопросов, связанных с гибридизацией личности и когнитивного сопряжения между человеком и машиной.

Это сопряжение или слияние приводит к тому, что алгоритмические процессы начинают определять параметры нашего взаимодействия и общения, ограничивая или модифицируя наши когнитивные процессы. Такое глубокое взаимодействие между человеком и технологией требует

осмысления не только в контексте функциональности и удобства, но и с точки зрения этических и социальных последствий.

Вопросы, связанные с когнитивным агентством и изменением характера диалогов при участии искусственных агентов, поднимают значимые этические соображения. Они требуют критического осмысления и разработки подходов, которые позволяют сохранить человеческую автономию и способность к критическому мышлению в условиях все более интегрированного сотрудничества с технологиями. Разработка этих подходов представляет собой важную задачу для исследователей, разработчиков и общества в целом, стремящихся найти баланс между преимуществами технологического прогресса и сохранением нашей когнитивной независимости и личностной идентичности.

Наше размышление подчеркивает важность осознания роли современных компьютерных технологий, особенно тех, что основаны на искусственном интеллекте, как когнитивных расширителей. Эти технологии действуют как внешние агенты, которые улучшают, усиливают или дополняют человеческое когнитивное воздействие, открывая новые возможности для выполнения задач, которые в противном случае могли бы быть недоступны или требовать значительно больших усилий.

Отличие когнитивных расширителей от ноотропов и внутренних когнитивных усилителей подчеркивает физическую и концептуальную границу между внешними инструментами и вмешательствами, направленными непосредственно на мозг. В то время как ноотропы воздействуют изнутри для улучшения когнитивных функций, когнитивные расширители действуют снаружи, предоставляя аналогичные преимущества через внешние устройства и системы.

Более того, различие между когнитивными расширителями и инструментами, предлагающими «познание как услугу», поднимает вопрос о степени интеграции этих технологий в наши когнитивные процессы. В то время как оба типа инструментов улучшают человеческий опыт и производительность, степень их сопряжения с пользователем может значительно варьироваться, влияя на нашу зависимость

от этих технологий и их воздействие на нашу личность и когнитивную автономию.

В этом контексте возникают важные этические соображения о том, как мы должны использовать и взаимодействовать с когнитивными расширителями. Вопросы о том, как обеспечить, чтобы эти технологии служили улучшению человеческого опыта, не уменьшая при этом нашу когнитивную независимость или не создавая чрезмерной зависимости, требуют тщательного рассмотрения. Необходимо найти баланс между использованием этих инструментов для расширения наших возможностей и сохранением нашей способности самостоятельно решать когнитивные задачи без постоянной поддержки искусственного интеллекта.

Подход к разработке и использованию когнитивных расширителей должен учитывать эти этические измерения, обеспечивая, чтобы технологии служили усилению человеческого когнитивного агентства, а не его замещению. Это предполагает разработку технологий, которые поддерживают и улучшают человеческую когнитивную деятельность, при этом сохраняя критическое мышление, креативность и независимость пользователей.

Наш анализ подчеркивает ключевую идею о том, что когнитивные расширители, особенно те, которые включают в себя искусственный интеллект, не просто дополняют или заменяют определенные функции человеческого мозга, но и способствуют фундаментальному переосмыслению и трансформации когнитивных процессов пользователя. Эта переработка задач и развитие навыков в тесном сотрудничестве с технологиями подчеркивает, что взаимодействие человека и компьютера может в значительной степени изменить способы, которыми мы воспринимаем, обрабатываем и взаимодействуем с информацией.

Пример с Хелен и её очками дополненной реальности иллюстрирует один из узких случаев использования когнитивных расширителей, где технология помогает компенсировать нарушенные когнитивные функции, например, из-за болезни Альцгеймера. Этот пример ясно демонстрирует, как когнитивные расширители могут значительно улучшать

качество жизни людей, восстанавливая или дополняя потерянные когнитивные способности и предоставляя поддержку в выполнении повседневных задач.

В более широком смысле, определение, предложенное Эрнандес-Оралло и Волдом, расширяет понятие когнитивных расширителей до случаев, когда не происходит явного нарушения когнитивных функций. Таким образом, планшеты, мобильные устройства и другие цифровые инструменты могут рассматриваться как когнитивные расширители, поскольку они интегрируются в наши когнитивные процессы настолько глубоко, что становятся неотделимыми от выполнения широкого спектра задач, влияя на то, как мы запоминаем, общаемся и создаем (Hernández-Orallo, Vold, 2019: 510).

Эта тесная интеграция между человеком и технологией подчеркивает, как технологические инструменты могут не только расширять наши когнитивные возможности, но и существенно изменять наши когнитивные стратегии и способы решения задач. Она также указывает на важность разработки и использования этих технологий с учетом их потенциального воздействия на когнитивное развитие и когнитивную автономию пользователей.

Размышления о том, как когнитивные расширители изменяют процессы мышления и взаимодействия с технологией, требуют глубокого понимания этих процессов и разработки подходов, которые обеспечивают положительное влияние технологии на человеческую когнитивную деятельность. Это подчеркивает необходимость в этическом и обдуманном подходе к разработке и использованию когнитивных расширителей, учитывая их способность глубоко трансформировать наши способы мышления и взаимодействия с окружающим миром.

Наш анализ глубоко затрагивает важные вопросы, связанные с когнитивными расширителями, и поднимает критически важные этические соображения относительно их использования и воздействия на человеческую личность. Переосмысление отношений между человеком и технологиями как гибридных агентов, а не как взаимодействия между двумя независимыми сущностями, действительно раскрывает новые

горизонты для понимания и адресации потенциальных уязвимостей и разрушительных последствий.

Рассматривая человека и, искусственный агент как единое целое, где каждая сторона вносит свой вклад в общую когнитивную и операционную функциональность, мы можем лучше понять, как глубоко технологии интегрируются в нашу жизнь и как сильно мы на них полагаемся. Эта перспектива позволяет нам видеть, что изменения в технологиях или потеря данных не просто технические проблемы; они могут иметь серьезные последствия для личностной идентичности, когнитивных способностей и общего благополучия человека.

Мы поднимаем важный вопрос о том, как изменения в технологической экосистеме могут привести к потере важных данных и настроек, что, в свою очередь, может нарушить установленное сопряжение между пользователем и его технологическими инструментами. Это глубоко влияет на способность пользователя поддерживать свою производительность, взаимодействовать с информацией и, в более широком смысле, на его способность функционировать в повседневной жизни. Такие ситуации подчеркивают необходимость разработки и внедрения стратегий и политик, которые учитывают потенциальные уязвимости, связанные с зависимостью от технологий, и стремятся минимизировать негативные последствия такой зависимости.

Этические рассуждения вокруг когнитивных расширителей должны включать в себя обсуждение мер предосторожности и стандартов разработки, которые обеспечивают защиту и поддержку пользователей в случае технологических изменений, обновлений или сбоях. Это может включать создание более устойчивых систем хранения и восстановления данных, разработку более прозрачных и предсказуемых схем обновлений и введение политик, которые поддерживают когнитивную автономию и благополучие пользователей.

Подводя итог, наше обсуждение подчеркивает, что при использовании когнитивных расширителей необходим комплексный подход, который учитывает как потенциал этих технологий для улучшения человеческой жизни, так и

возможные риски и уязвимости, которые они могут создать. Ответственное внедрение и использование когнитивных расширителей требуют внимания к этическим аспектам и активного участия всех заинтересованных сторон в процессе разработки и реализации этих технологий.

ЛИТЕРАТУРА

- Airenti, G., Cruciani, M., Plebe, A. (eds.) 2019. The cognitive underpinnings of anthropomorphism. *Frontiers Media SA, Lausann.*132 p.
- Aycock, A. 1995. "Technologies of the self:" Foucault and internet discourse. - *Journal of Computer-Mediated Communication_1* (2): 2.
- Baker R. 2013. *Before Bioethics: A History of American Medical Ethics from the Colonial Period to the Bioethics Revolution.* Oxford University Press. 431 p.
- Clarke R. 1994. The Digital Persona and its Application to Data Surveillance. - *The Information Society.* 10: 77-92.
- Damiano L., Dumouchel P. 2018. Anthropomorphism in Human–Robot Co-evolution. - *Frontiers in Psychology.* 9 (468): 1-9.
- Airenti G., Cruciani M., Plebe A. (eds.) 2019. The cognitive underpinnings of anthropomorphism. *Frontiers Media SA, Lausanne.*132 p.
- Epley N., Waytz A., Cacioppo J.T. 2007. On seeing human: a three-factor theory of anthropomorphism. - *Psychological Review.* 114(4): 864-886.
- Hernández-Orallo J, Vold K. 2019. AI Extenders: The Ethical and Societal Implications of Humans Cognitively Extended by AI. - In: *AAAI /ACM Conference on Artificial Intelligence, Ethics, and Society (AIES 2018).* Honolulu, Hawaii, USA. pp. 507-513.
- Shvets A. 2013. Modern model of narration: About the relation between cyberculture and postmodernism. Part III. Narrative forms, cultural elements. L. Stansbie, A.M. Borlescu (Eds.). *Reflections on Narrative Interdisciplinary storytelling.* Interdisciplinary Press, Oxford, pp. 77-88
- Tsatsou P. 2009. Reconceptualising "time" and "space" in the era of electronic media and communications. - *PLATFORM: Journal of Media and Communication.* 1: 11-32.
- Zuboff S. 2020. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Nature at the New Frontier of Power, *PublicAffairs,* Mar 3. 704 p.

Поступила / Received: 24.04.2024

Принята / Accepted: 26.07.2024

Эволюция представлений о патриотизме в русской философии

Н.Ф. Шайхутдинова

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: skarlett2484@mail.ru

Ключевые слова: эволюция представлений, патриотизм, русская философия.

Key words: evolution of ideas, patriotism, Russian philosophy.

Резюме: В статье исследовано современное состояние социально-философского познания патриотизма как элемента культурного самосознания личности, что способствовало определению базовых оснований патриотизма как общественной ценности в социокультурном контексте в России; проанализированы генезис и эволюция патриотизма в русской философии, что позволило системно подойти к исследованию феномена патриотизма в процессе социально-культурного развития личности; определены особенности и специфика развития патриотизма в российском обществе в условиях глобализации, проанализировано его состояние и спрогнозированы перспективы развития.

Abstract: The article examines the current state of socio-philosophical cognition of patriotism as an element of cultural identity of the individual, which contributed to the definition of the basic foundations of patriotism as a social value in the socio-cultural context in Russia; analyzes the genesis and evolution of patriotism in Russian philosophy, which allowed a systematic approach to the study of the phenomenon of patriotism in the process of socio-cultural development of personality; The features and specifics of the development of patriotism in Russian society in the context of globalization are determined, its state is analyzed and development prospects are predicted.

[**Shaikhutdinova N.F.** The evolution of ideas about patriotism in Russian philosophy]

Сущностная характеристика российского патриотизма включает несколько ключевых аспектов, которые отличают его от патриотизма других стран.

1. Связь с историей и культурой. Российский патриотизм глубоко связан с историческими и культурными традициями страны. Россия имеет богатое наследие, которое протягивается на протяжении многих веков. Российские патриоты часто

восхищаются достижениями и величием своей истории, считая их источником гордости и вдохновения.

2. Патриотическая ответственность. Российский патриотизм включает в себя чувство ответственности перед родиной и народом (Шайхутдинова, Бочкарева, 2023). Патриоты стремятся к благополучию своей страны и ее граждан. Они готовы вносить свой вклад в развитие и процветание России, а также защищать ее интересы и суверенитет (Бочкарева, 2015).

3. Верность национальным ценностям. Российский патриотизм тесно связан с национальными ценностями. Верность своим культурным и историческим ценностям является важной составляющей патриотической идентичности. Это может включать верность православию, языку, традициям и социальным ценностям, которые сформировались в России на протяжении времени.

4. Защита территориальной целостности. Российский патриотизм подразумевает готовность защищать территориальную целостность страны. Россия является одной из крупнейших стран мира с обширной территорией, и граждане стремятся сохранить ее границы и неприкосновенность.

5. Гордость за достижения. Российский патриотизм включает в себя гордость за достижения своей страны в различных сферах, таких как наука, искусство, спорт, технологии и другие области. Российские патриоты часто высоко ценят вклад своих соотечественников в развитие науки, искусства и других отраслей, а также стремятся продолжать эту традицию.

Представления о патриотизме в русской философии прошли через некоторую эволюцию на протяжении истории. Рассмотрим несколько этапов этой эволюции.

Первый этап можно связать с периодом Русского Просвещения XVIII века. В то время философы подчеркивали значение патриотических чувств и обязанностей по отношению к Родине. Например, мысль о любви к Отечеству и обязанности вносить вклад в благосостояние своей нации была выражена в трудах Михаила Ломоносова.

Второй этап связан с развитием славянофильской философии в XIX веке. Славянофилы считали, что уникальная

русская культура и душа требуют особой любви и преданности от своих представителей. Идея русской истории, русской православной религии и преемственности поколений была основой их патриотических убеждений. Философы-славянофилы, такие как Иван Киреевский и Алексей Хомяков, акцентировали внимание на национальной идентичности и патриотической приверженности.

Третий этап связан с развитием русского марксизма и социалистической мысли. Многие русские марксисты видели патриотизм в рамках классовой борьбы и освобождения народа. Они призывали к осознанию социальной несправедливости и борьбе за социальные преобразования, которые, по их мнению, приведут к благу родины. Например, Владимир Ленин и Александр Богданов разрабатывали концепцию патриотизма рабочего класса.

В советское время, после Октябрьской революции 1917 года, понятие патриотизма было инструментализировано и подчинено идеологическим приоритетам коммунистической партии. Официальные ответы привлекались для пропаганды государственных идеалов и поддержания единства народа вокруг Советской Родины.

После распада Советского Союза и прихода к власти новых идей и политических режимов в России, понятие патриотизма прошло через еще одну эволюцию. Оно стало ассоциироваться с укреплением государства, защитой национальных интересов, развитием культуры и духовности, а также с гражданской ответственностью и участием в общественной жизни.

В целом, представления о патриотизме в русской философии развивались под влиянием исторических событий и социально-политических факторов. В каждом периоде акцентировались различные аспекты патриотизма, связанные с идеологическими, религиозными и социальными особенностями общества.

Представления о патриотизме в русской философии продолжают развиваться и изменяться в зависимости от времени и общественно-политических условий. Сегодня патриотизм часто рассматривается как чувство привязанности и любви к своей

стране, осознанное участие в её развитии и процветании.

Современные представления о патриотизме включают в себя не только военную оборону и защиту интересов страны, но также и содействие экономическому развитию, социальной справедливости, культурному и образовательному прогрессу. Однако, эти представления могут различаться в зависимости от политических взглядов людей.

Для некоторых, патриотизм может включать верность определенным ценностям и идеалам, которые считаются характерными для их страны. Другие могут видеть патриотизм в активном участии в жизни общества, в принятии решений на местном и национальном уровне, а также в защите прав и свобод своих соотечественников.

В конечном счете, патриотизм - это сложное и многогранный концепт, который всегда остается открытым для толкования и интерпретации. Он связан с чувствами, убеждениями и действиями, которые каждый индивидуум определяет самостоятельно в соответствии с своей личной историей, ценностями и взглядами на мир.

В.Г. Белинский неоднократно отмечал, что патриотизм необходимо доказывать не словом, а делом. Интерес представляют взгляды Н.Г. Чернышевского, продолжая развивать идеи гражданственности и патриотизма, в своих работах он пишет, что изменить своей родине может только человек с низкой душой, истинный «патриот -это человек, служащий родине, а родина - это прежде всего народ» (Белинский, 1954).

Необходимо обратиться к идеям В.А. Сухомлинского, который в своих трудах раскрывает сущность патриотического воспитания, заключающуюся в развитии нравственной доблести человека. Нравственность, по мнению ученого, в тесной взаимосвязи с другими положительными личностными характеристиками, способствует видению мира с позиций патриотизма (Сухомлинский, 1980).

В.А. Сухомлинский считает, что формирование патриотического сознания и любви к Родине невозможно без глубокого понимания современности, что действительно актуально и наглядно характеризует современную социокультурную

ситуацию развития России (Сухомлинский, 1981).

В.И. Даль через толкование термина «патриот» дает следующее определение патриотизма: «Патриот -любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм -любовь к Отчизне».

Взгляды и концепции русских философов на патриотизм различаются в зависимости от времени и контекста. Ниже представлен обзор некоторых известных русских философов и их взглядов на патриотизм.

Иван Кантемир в своих работах из XVIII века акцентировал внимание на значимости любви к Отечеству и служении Родине. Он считал, что гражданин должен быть преданным своей стране и обязан участвовать в ее благосостоянии.

Константин Леонтьев, живший в XIX веке, выдвигал идею патриотического консерватизма. Он признавал необходимость бережного сохранения культурных и духовных традиций России и считал, что патриотизм связан с глубоким пониманием и преемственностью исторических ценностей.

Концепцию патриотизма К. Леонтьева можно описать как философскую и социально-политическую концепцию, основанную на идеях традиционализма и православия.

К. Леонтьев считал, что патриотизм должен быть основан на глубоком уважении к историческому и культурному наследию своей страны. Он подчеркивал важность сохранения и продолжения традиций, веры и ценностей, переданных от предков. В своих работах Леонтьев отражал необходимость глубокого понимания исторической сущности нации и ее особенностей (Сборник статей К. Леонтьева, 1885).

Одной из ключевых идей К. Леонтьева была концепция «нового средневековья», в которой он предлагал возвращение к идеалам средневековой цивилизации, основанных на религии, морали и героических ценностях. Это включало в себя восстановление традиционных общественных институтов и отказ от западной модернизации.

К. Леонтьев также выступал за укрепление духовной базы общества как основы его развития. Он считал, что патриотизм должен проявляться не только в эмоциональной любви к

родине, но и в сознательном участии в ее благосостоянии, защите ее интересов и достижении морального совершенства.

В целом, концепция патриотизма Константина Леонтьева отличается своей консервативной направленностью и акцентом на сохранение и развитие традиций, религиозности и духовности. По его мнению, только осозанный и глубокий патриотизм может обеспечить стабильное и сбалансированное развитие общества.

Владимир Соловьев разрабатывал концепцию всеединства, которая включала патриотические аспекты. Он считал, что истинный патриотизм основывается на любви к высшим духовным идеалам, включая идею "Всеединого", объединяющего все нации в единое единство.

В. Соловьев: «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не за счёт всех или в ущерб им, а в пользу всех ... истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия» (Соловьев, 2024).

Николай Бердяев, живший в XX веке, представляет более современный взгляд на патриотизм. Он подчеркивал значимость свободы и личности в формировании патриотических чувств. Бердяев считал, что истинный патриотизм выражается в сознательном участии в общественной жизни и в защите прав и свобод граждан.

Николай Бердяев, известный русский философ и писатель, разработал свою собственную концепцию патриотизма, которая отличается от традиционных подходов.

В своих работах Н. Бердяев утверждал, что патриотизм должен быть основан на глубоком духовном и моральном обновлении общества. Он полагал, что главное достояние нации - это ее духовная культура и идеалы, а не территория или экономическое преимущество. Поэтому патриотизм должен быть в первую очередь патриотизмом идеалов и духовности.

Бердяев подчеркивал важность индивидуальной свободы и творчества в патриотической сфере. Он призывал к развитию уникальности и творческого потенциала каждого человека как основы развития общества. В его понимании, нация должна стремиться к свободе и высоким нравственным идеалам,

Н.Ф. Шайхутдинова / N.F. Shaikhutdinova

которые будут стимулировать индивидуальное и коллективное развитие.

Одной из ключевых идей Н. Бердяева было понимание патриотизма как любви к народу, его историческому и культурному наследию, но без превращения этой любви в идолопоклонство или национализм. Он говорил о необходимости преодоления узостей мышления и включения в общечеловеческие ценности, о чем свидетельствует его концепция «всемирного патриотизма».

В целом, концепция патриотизма Николая Бердяева подчеркивает духовную и этическую основу патриотизма, включая свободу личности и стремление к идеалам. Он искал выход из узости националистического мышления, чтобы обратить внимание на универсальные ценности и духовное развитие общества.

Александр Дугин, современный философ, пропагандирует идею патриотического национализма. Он призывает к сильной государственной власти и защите национальных интересов, придает большое значение национальной идентичности и многие его идеи ставят его в оппозицию к либеральным представлениям о патриотизме.

В целом, взгляды русских философов на патриотизм охватывают широкий спектр мнений. От уклонов в сторону консерватизма и традиций до акцента на свободе и личности. Мнения философов часто отражают не только их интеллектуальные и философские убеждения, но и общественно-политический контекст, в котором они жили.

ЛИТЕРАТУРА

- Белинский В.Г. 1954. Полное собрание сочинений: В 13 т. АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); редкол.: Н.Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др. М.: Изд-во АН СССР. Т. 4. Статьи и рецензии. 1840-1841 [текст подгот. и коммент. сост. Л.Н. Назарова и др.; ред. Н.Ф. Бельчиков]. 675 с.; 4 л. ил.
- Бочкарева Е.Д. 2015. Концептуальные подходы к понятию «историческая память молодежи». - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 4 (5): 667-675.
- Восток, Россия и славянство: Сборник статей К. Леонтьева. М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, 1885-1886. Т. 1. 1885. [6], II, 312 с.
- Сухомлинский В.А. 1980. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 2.

Н.Ф. Шайхутдинова / N.F. Shaikhutdinova

- Сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль. М.: Педагогика. 384 с.
- Сухолинский В.А. 1981. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 3. Сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль, А.И. Сухолинская. М.: Педагогика, 1981. 640 с.
- Соловьев В.С. 2024. Смысл мировой истории. М.: Archive publica. 52 с.
- Шайхутдинова Н.Ф. Бочкарева Е.Д. 2023. Патриотическое воспитание молодежи в учреждениях культуры и образования - основа консолидации граждан России. - Педагогический научный журнал. 6 (5): 80-83.

Поступила / Received: 29.02.2023

Принята / Accepted: 01.07.2024

Д.А. Пригов в рецепции А.М. Парщикова

М.А. Лазарев¹, А.К. Олоновская²

¹Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций и всероссийских проектов

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

²Центр педагогического мастерства

129272, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 11, стр. 1

Center for Teaching Excellence

Olimpiyskiy prospekt , 11, build. 1, Moscow 129272 Russia

e-mail: arinaolonovskaya@mail.ru

Ключевые слова: метареализм, концептуализм, метаметафора, метабола, типологические схождения, синкретизм, поэзия, современная поэзия, русскоязычная поэзия, метареалистическая поэзия, образный язык.

Key words: metarealism, conceptualism, metametaphor, metabola, typological convergence, syncretism, poetry, modern poetry, Russian-language poetry, metarealistic poetry, figurative language.

Резюме: В статье проводится анализ и сопоставляется стихотворения Д.А. Пригова и А.М. Парщикова, определяется степень влияния творчества Д.А. Пригова на поэзию А.М. Парщикова. Такие литературные направления как метареализм и концептуализм актуальны в современном мире, где существует множество субъективных интерпретаций реальности и ценность идеи преобладает над значимостью внешних форм. В работе, на примере двух лучших представителей метареализма и концептуализма, авторы делают попытку более подробно рассмотреть их творчество и описать рецепцию А.М. Парщиковым фигуры и творчества Д.А. Пригова. Рассматриваемые стихотворения А.М. Парщикова: Кошачий романс; О, сад моих друзей; Сом; Две гримерши.

Abstract: The article analyzes and compares poems by D.A. Prigov and A.M. Parshchikov, the degree of influence of D.A.'s creativity is determined. Prigov on the poetry of A.M. Parshchikova. Such literary movements as metarealism and conceptualism are relevant in the modern world, where there are many subjective interpretations of reality and the value of the idea prevails over the significance of external forms. In the work, using the example of two best representatives of metarealism and conceptualism, the authors make an attempt to examine their work in more detail and describe the reception of A.M. Parshchikov figures and creativity

of D.A. Prigov. The poems in question by A.M. Parshchikova: Cat romance; Oh, the garden of my friends; Catfish; Two make-up artists.
[Lazarev M.A.¹, Olonovskaya A.K.² D.A. Prigov at the reception of A.M. Parshchikov]

Концептуализм как литературное движение.

Русский концептуализм как художественное и литературное течение возник в Москве в середине семидесятых годов. Его основной целью являлось желание отречься от западного концептуализма и создать новое оригинальное явление.

Одним из мифов о концептуализме является идея о том, что это направление можно причислить к авангарду. На самом деле, говоря о концептуализме, лучше употреблять термин «андерграунд», «альтернативная поэзия».

Хотя «андерграунд» тоже не точное слово для характеристики концептуализма. Никто из концептуалистов не принадлежал к «подпольному» миру. Они всегда сотрудничали с советскими издательствами как художники-оформители.

Концептуализм не носил ниспровергательского характера. Напротив, сосуществование с официальной линией поведения художников давало концептуализму плодотворную среду для начинаний.

Само течение зародилось во время хрущевской «оттепели». Его актуальность росла и убывала в зависимости от политических изменений в СССР. Широту течению придало время «горбачевской» перестройки. В 1987 году образовался официальный Клуб Авангардистов, в котором постоянно выставлялось концептуальное искусство и проходили публичные чтения. Позже образовались другие сообщества концептуалистов, которые распространяли новые концептуальные проекты. Иногда «чтения» превращались в перформансы.

Кульминационными годами для движения концептуалистов являются 1988-1989-е - почти в каждом журнале можно было встретить творчество Д.А. Пригова, А.Г. Рубинштейна и других.

Однако после 19 августа 1991 года концептуализм перестал будоражить широкого читателя, потерял свою

социальную остроту и стал закруглившимся литературным явлением, все еще имеющим подражателей.

Говоря об истоках концептуализма, стоит сказать, что его корни исходят из традиционной культуры. Суть концептуальных произведений, литературные персонажи и герои русской истории стоят в едином сплоченном ряду.

Концептуалист-писатель имеет перед собой цель заменить ряд ранее узаконенных героев русской литературы современными. Концептуалист бравировает тем, что оставляет за собой право покупки «мертвых душ», тем самым уравнивая автора с любым авторитетом.

Концептуализм предполагает союз читателя и писателя за пределами официальных норм и отличается от андерграунда тем, что не противопоставляет себя официальным порядкам, а создает условия для параллельного существования.

«Одна из черт концептуалистского типа творчества - постоянное сопротивление официальной культуре при одновременном использовании ее же языка. Концептуализм - это не просто стиль письма, но и творческое (эстетическое) поведение человека, позволяющее смотреть на мир через призму пародии или сатиры» (Парщиков, 2017а: 183). Один из признаков этого поведения - постоянное несогласие, осмеяние признанных ценностей. Концептуалист редко соглашается с оценкой его собственного творчества как концептуального, потому что любое согласие уже означает одобрение.

Исследователь П.А. Ковалев отмечает, что «Русский концептуализм, по наблюдениям М. Эпштейна, опирается на традиции обэриутов и игровую прозу М. Зощенко (Эпштейн, 1988: 155). Именно потому концептуалистское видение мира оказывается типологически сходным с феноменом массового сознания, но при этом - сознания, лишённого культурной основы, как бы возникающего вне социума, вне традиционных норм и иерархических категорий» (Ковалев, 2013: 75).

Концептуализм стремится разрушить - о неповторимости и уникальности художественной личности. Автору важна сама включенность в классический текст, и в такой включенности он видит возможность для его интерпретации.

Одним из ярких представителей концептуалистов

является Дмитрий Александрович Пригов, начавший свою творческую деятельность как художник, пытающийся найти такие знаки окружающей среды, которые отвечали бы его критическому восприятию. Он работал в различных сферах искусства для проявления своей личности, в итоге став поэтом.

Пригов вводил в текст визуальные приемы и, наоборот, - обогащал вербальными знаками визуальные.

Это соотносится с чертами концептуализма, поскольку концептуалисты сопоставляют идеи, а не материальные объекты. Они полагают реальность в существовании идей. «Я сравниваю, значит я существую», - мог бы сказать советский художник или поэт».

Концептуалисты решили писать о том, чего не существует в наличии. Это считалось признаком духовного взлета. Концептуальное письмо. Оперирующее идеями. А не их воплощением. Было более одухотворенным занятием. Чем производство реальных эстетических объектов.

Очищенная от подобий реальность - объект творчества Д.А. Пригова.

Среда для вдохновения концептуалистов - советская мифология. Глубина поэтического языка Пригова, его особая система позволяют произвести развернутую эстетическую критику языка официальной культуры.

Ироническое дистанцирование, которое производит концептуализм по отношению к языку, используется Д.А. Приговым как сквозной прием. Деконструкция советского коммунального мифа состоит у Пригова в том, что он доводит до логического завершения все его скрытые мировоззренческие предпосылки. В результате тоталитарная мифология дополняется космологической, героической и другими.

Впервые концептуализм связал с мифологией социализма В. Пацков в первом номере А-Я. Позднее появилось много работ, сближающих советское общество с первобытнообщинным по удельному весу мифологизма в нем -, например, статья М. Эпштейна. Концептуалисты представляли себя, свой быт и свою традицию в виде четко размежеванных генераций, придавая историзм и эволюционизм течению, мифологизируя биографии единомышленников.

Государственному мифу концептуалисты противопоставляли антимиф, а из собственной жизни творили миф реальный.

Собственно, А-Я был первый регулярный журнал, начавшийся статьями о советской мифологии. В А-Я постоянно обсуждался феномен «нового человека» в советском обществе. «Новый человек» - клише идеализированного сознания. Концептуалисты, в том числе Д.А. Пригов, не исключение, скорее правило - они всегда концентрировались на идеологических моделях. Сторонники течения решили, что если «новый человек» действительно создан, как утверждают СМИ пропаганды, то нужно описать все параметры его существования - от рождения до смерти, его посмертное существование, индивидуальную историю и менталитет.

После революции, теоретики марксизма старались доказать, что классовая структура общества сохраняется, но прекращается сама борьба классов и наступает эпоха мирного существования. Коммунистические идеологи рассматривали Историю как борьбу классов. Поскольку на территории СССР такая борьба как бы прекращена действиями пролетарского и партийного руководства, история потеряла смысл как что-то ежедневно происходящее. Время как бы «замерло».

Такова была официальная точка зрения, породившая новые ритуалы и новым тип поведения художника. Художник принял предложенные парией правила игры: «новый» вид человека есть и будет. Значит, он говорит на «новом» языке, имеет свои особенные от предшествующего человечества представления о физических величинах и строении мира.

Пригов назвал своего героя собственным именем - Дмитрий Александрович, и таким образом как бы избавился от лирического «я». Если к имени добавляется отчество, значит подчеркивается принадлежность к традиции, к роду, к миру в целом. Если художник рассматривает себя как часть рода, единицей большего, но подобного его самости мира, он лишается своей индивидуальности и авторства. Пригов оказался в диалоге с внеисторической государственностью как внеисторический автор. Именно поэтому трудно определить жанр его работ.

Внеисторичность поэта, в случае Пригова, условна. Автобиография для концептуалистов была реальной общей истории, поэтому они и мимофологизировали свои судьбы.

В России образ поэта связывался с молодостью, считалось, что поэтому - всегда «четырнадцать лет». Эта пастернаковская строчка закрепила за ролью поэта возраст относительной безответственности за свои суждения перед государством, искупала бунтарство за счет ложной инфантильности. Однако, четырнадцать лет - это переходный возраст, в котором начинает определяться отношения к Родине.

Идея принадлежности советского андерграунда к подростковому возрасту развивалась Маргаритой Тулициной и Виктором Тулициным, художниками Комаром и Меламидом, придавшим советскому искусству ореол эдипова комплекса.

Смысл советского мира в концептуализме заключался в том, что основоположник Государства мертв. Мертв тотем, но жива Родина-мать, олицетворяющая плодородие, женскую силу, соблазны магического Востока.

Разберем на примере стихотворение Д.А. Пригова «Куликово поле».

Для русской истории Куликовская битва носит особенное значение. Для России оказалось более важным выяснение конфликтов с Востоком. Пригов расположил по-своему движущиеся силы этого события. Отношение к кровопролитию дается с точки зрения Создателя. Битва разыгрывается как шахматная партия, где расставляются черные и белые фигуры. Оригинальность и уникальность этого сражения подчеркивается упоминанием других сражений, происходящих позже.

В данном случае Д.А. Пригов решает, что сражение русским с ордынцами необходимо. Потом добавится сражение с наполеоновской, с немецкой армией, но именно для пространства важна фокусировка на Куликовом поле. То есть, «...стихотворение по ходу развития дает нам временную петлю, выводя нас в будущее - упоминая хронологически близкие нам баталии, а потом возвращая нас к Куликовскому ратоборству. Такое построение придает тексту множество перспектив и физику вечности» (Паршиков, 2017б: 220-221).

Герой - он же и автор - у Пригова ведет себя как «Бог из

машины», который снова решил вернуться в машину. Автоматизация авторской воли обретается только с точки зрения машины. Бог концептуализма предпочитает оставаться в машине. Поэтому многие строки смотрятся как взаимозаменяемые, как части машины.

История разбирается с точки зрения «играющего в кости Бога». К этому образу сводится культовое сознание писателя. «Монорифма подтверждает монологичность героя. Автору важно не красиво и элегантно высказаться, а довести свое собственное рассуждение до конца. Композиция здесь несет на себе нагрузку плана выражения» (Паршиков, 2017б: 223). Сне стихотворение заканчивается высказыванием о туманности результата Куликовской битвы. «Татары, значит, победят, А в прочем - завтра будет видно». Избегание конечных суждений и обобщений - важный прием приговского письма. Концептуалист ставит вопрос, но увертывается от ответа.

Для автора важна сама сущность Куликовского сражения, а не проблема победителя или проигравшего. По его мнению, пройдут столетия, и битва может иметь иной результат.

Событие, бывшее знаком выражения национального характера, оказалось конвертируемой ценностью в историческом времени и в личном времени автора. Сражение, кровопролитие не дает результата в истории, не стабилизирует бытие и не обеспечивает ценностью. И об этом стихотворение Д.А. Пригова о Куликовской битве.

Таким образом, концептуализм не изменяет традиционному отношению к человеку в русской литературе. Статья Д.А. Пригова или его стихи могут ассоциироваться со стилем высказываний некоторых героев Ф.М. Достоевского, с их речевыми построениями, многословием возвеличивающих себя персонажей. Такие персонажи знают сами себя в прокрустово ложе «идеи».

Русский концептуализм, выросший на советской идеологии, ввел элемент «чертовщины» в мир, где Ф.М. Достоевский уже побывал в своем воображении.

Время течения концептуализма ограничено приблизительно двадцатью годами и сейчас очевидно, что мятежную русскую словесность ждут другие имена и стили.

Течение приобрело законченность, при этом сама традиция не умирает, следовательно имеет свою археологию.

Дмитрий Александрович Пригов работает в советском, идеализированном языке. Идеализированный язык порождает противовес в виде пародии, но в тоталитарном обществе пародия вызывает больше ужаса, чем смеха. Поэзия Д.А. Пригова убеждает в этом.

Восприятие концептуалистов и метареалистов как двух главных альтернатив современной поэзии (1980 - 1990 г.г.).

Концептуалисты и метареалисты представляют собой два популярных направления в современной поэзии 1980-1990 годов. Данные направления зачастую противопоставляются благодаря характерным отличительным особенностям. Если обобщить, то суть концептуализма в склонности к использованию абстрактных идеи и концепций в своих произведениях. Концептуалисты подчеркивают важность текста и его значимость над формой и выразительностью. То есть такие работы можно определить по следующими признакам:

1. Воздействие стихотворений несет ответственность не за эмоциональное восприятие читателя, а за интеллектуальное.
2. Художник сознательно отказывается от значимости формы и придает большее значение смыслу и основной идее произведения.
3. Художественные объекты создаются из любых, доступных автору предметов.
4. Большая работа над языком, структурой, наличие метафорических значений.

Таким образом, главным объектом концептуального искусства является идея, поэтому оно часто работает с текстом. По сути, оно изучает границу между текстом и визуальными образами. Поэзию концептуализма можно объяснить с помощью философского течения «Концептуализм», это одно из направлений философской мысли связанное с решением проблемы универсалий. Сторонники этого направления считали, что общее существует в вещах и обнаруживается в речевых актах. Это направление определяет средневековый характер

мышления, тесно связанного с идеей воплощения Слова и тем самым обеспечивающего понимание вещей и их связей. Эти идеи лежат в основе концептуалистической поэзии.

«Метареализм, или, как его реже называют, метаметафоризм, - одно из самых ярких движений в поздней советской литературе. Считается, что оно возникло в 1979 году, когда преподаватель Литературного института Константин Кедров устроил выступление трех молодых поэтов в Центральном доме работников искусств в Москве. Это были Иван Жданов, Александр Еременко и Алексей Парщиков. Еще через пять лет, в 1984 году, Кедров опубликовал статью под названием «Метаметафора Алексея Парщикова» в официальном журнале «Литературная учеба» - так о метареалистах узнали уже в широких кругах» (Корчагин, 2019).

Метареализм «основан на принципе многомерного восприятия мира как нескольких реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Данная идея находит отражение в стилистической ткани текста и в функционировании нового, на тот момент, тропа - метабола (Князева, 2001: 45).

Одним из ярких представителей метареализма в русской поэзии является поэт Игорь Киселев, который в своих произведениях использует нестандартные приемы, создает коллажи из слов и образов, тем самым подтверждая основную идею метареализма.

Метареалисты стремятся к отображению реальности и окружающего мира в своих стихотворениях. Они используют образы, символы и сюжеты, чтобы передать свои мысли и эмоции через прозрачную и понятную форму. В этом заключается основное отличие метареализма от концептуализма.

Оба подхода к поэзии представляют собой важные альтернативы традиционным формам и жанрам. Концептуалисты и метареалисты продолжают влиять на развитие современной поэзии и оставляют свой след в литературном искусстве.

Метареализм А.М. Парщикова.

Алексей Парщиков является ключевым поэтом направления метареализм. В 1986 году в издательстве «Молодая Гвардия» вышла первая подборка стихов «Днепровский август». В книге было представлено четыре молодых поэт: Ю. Кабанков, Ю. Корс, Р. Недоводин, А. Парщиков.

Алексей Парщиков - лауреат премии Андрея Белого 1986 года («присуждена за нетривиальный и убедительный труд по расширению возможностей поэтического языка, за поэму “Я жил на поле Полтавской битвы”, возвращающую воображение и мысль читателя в поле подлинного чтения») (Парщиков, 2014).

Биография Алексея Парщикова во многом связана с географией. Она оказала влияние на тонкости его метареалистической лирики. Родители будущего поэта были медиками, жили в Киеве: отец - военный врач, мама - хирург. Максим Рейдерман был переведен в воинскую часть, дислоцированную в Китае. Супруги перебралась на Дальний Восток, Алексей родился в Приморье, 24 мая 1954 года (в один день с Иосифом Бродским и Бобом Диланом - поэтов, чье творчество было горячо любимо Парщиковым). В 1961 году семья перебралась в Донецк - прогрессирующий в те времена город. В этом городе Алексей Парщиков окончил среднюю школу, после Киевскую сельскохозяйственную академию. В 1981 году он окончил Литературный институт в Москве, в котором впервые встретил единомышленников, столкнулся с поэтическим опытом.

Алексея Парщикова можно назвать основателем метареализма. В конце 1970-х, во время учебы в Литературном институте проводились различного характера поэтические эксперименты Ивана Жданова, Александра Еременко и Алексея Парщикова, направляемые теоретиком литературы Константином Кедровым. Первая публикация поэта состоялась в 1984 году: в зимнем номере «Литературной учёбы» были помещены его «Новогодние строчки» в сопровождении комментария Кедрова («Метаметафора Алексея Парщикова») (Миннуллин, 2022).

В это время поэт становится общепризнанным, он удостоивается престижных литературных премий. Лирику

мастера начинают переводят на иностранные языки. В 1989 году выходят его «Фигуры интуиции».

В 1990 поэт эмигрировал в США в Сан-Франциско. В последствии он учился в магистратуре Стэнфордского университета. Но в 1995 году поэт перебрется жить в Германию, где он обретает статус литературной легенды. Скончался поэт 3 апреля 2009 года, похоронен в Кёльне (Германия), на кладбище Мелатен.

В поэзии Алексея Парщикова большое внимание уделяется чувству любви к большим пространствам, потребности в свободном перемещении среди пространств, что дает разбег смыслу. При этом в лирике поэта есть связь с магнетической силой того или иного места, прозябание какой-то корневой жизни. В творчестве поэта присутствует украинская поэтическая тематика соответствующая поэтической традиции: «сама витиеватость речи и затемнённая смысла у Парщикова, по мнению многих критиков, связана с традицией украинского барокко - метареализм в варианте его поэтической системы иногда прямо именуют необарокко (М. Липовецкий). Явственно обозначена в лирике автора и донецкая тема («Угольная элегия», «Жужелка», «Славяногорск»)» (Миннуллин, 2022).

Эмиграция сильно сказалась на Алексее Парщикове, его поэзия изменилась. Многие критики писали некоторое отчуждение автора от русской литературной жизни. Но всем было ясно, что поэт продвигает новое литературное течение, меняет лирику.

Можно отметить, что до сих пор ведется дебаты у критиков на тему места Парщикова в отечественной поэзии, так как «Алексей Парщиков - один из самых непрочитанных, непонятых, не включенных в медийный мейнстрим “художников современной жизни”» (Голышко-Вольфсон, 2009: 264). Аркадий Драгомощенко один из друзей поэта, слегка иронически отмечал, что литературная репутация Парщикова колеблется между «новым Пушкиным» и «поводырем Сквороды».

Творчество метареалистов можно отнести к позднему советскому андерграунду, в котором целостность бытия и культуры воспринимались как безвозвратно утерянные. Среди дискретности невозстановимых обломков всего, наследники

культуры и ее творцы, слонялись с блуждающим взглядом, схватывающим разрозненные элементы, без особой надежды на восстановление былого единства. Собрать реальность можно было лишь по крупичкам. «В поэзии метареалисты обнаружили неожиданные сцепления, взаимоотражения внутри груды обломков, увидели красоту хаоса, внутри которого причудливыми отголосками звучало эхо созидательной силы» (Миннуллин, 2022). Литературный критик Михаил Айзенберг пишет о метареализме: «Жизни почти нет, она осталась в деталях и совпадениях, в случайных воздушных пузырьках» (Айзенберг, 1997). В поэзии метареалисты увидели особые сплетения, среди обломков - красоту хаоса.

Алексей Парщиков «видел за этой энтропией пространства культуры буйство неистребимой стихии бытия, и это давало поэту ощущение спокойной силы, а его стиху - некоторую приподнятость интонации. В разрушении смыслового и культурного континуума было что-то торжественное, в утрачивании смысла был свой тайный смысл, который хотелось изучить подробнее» (Миннуллин, 2022).

Именно произведения Парщикова «послужили отправной точкой для жарких дискуссий о “метаметафоризме” (термин К. Кедрова) - метафора Парщикова действительно отличалась повышенной усложненностью именно в силу барочного стремления к универсализму, превращающему каждую вещь в миробраз Вселенной во всем ее многообразии, в соединении природы и культуры, техники и органики, исторического и сиюминутного» (Лейдерман, Липовецкий, 2003: 465):

«Из города»

Глаз открываю - будильник зарос коноплей,
в мухе точнейшей удвоен холодный шурупчик,
на полировке в холодном огне переплет
книги святой, забываю очнуться, мой копчик
весь в ассирийских династиях, как бигуди;
я над собою маячу: встань и ходи!

Как писал Новиков, «Парщиков исходит «из своеобразной гипотезы о равноправии всего сущего: недаром

моделью мира в его поэме стала новогодняя елка с игрушками» (Новиков, 1984: 6).

Стихотворения поэта - отдельный мир, «пазл» которого иногда складывается неправильно, некоторые части оказываются не на своих местах. Язык не до конца справляется с хаосом материи, но свободно живет внутри нее. Данный процесс встречается в стихотворениях Алексея Парщикова - в них царит игра с хаосом, в некоторых случаях, битва с ним.

Обращаясь к поэзии Алексея Парщикова, стоит упомянуть, что некоторые образы их стихотворений крайне индивидуальны и могут не поддаваться трактовке и истолкованию. Это связано не с принципиальной непереводимостью образов и метаболами (теряющих «точки притяжения» метафор) с поэтического на прозаический язык. Главная идея в интеллектуальном углублении в текст, разгадывание метафорических цепочек, что делает задачу сложнее и приводит к неглавным подробностям, которые изначально заложил автор. При этом реконструировать логику внутри системы образов Алексея Парщикова возможно. Открытие смыслов становится неожиданным для читателя, оно вводит в некий суггестивный транс, в ту самую «метареальность».

Авторский язык Алексея Парщикова - не попытки показать эрудированность, удивить аудиторию, он верил в описуемость мира, в выразимость расплывающегося хаоса, где за внешней дискретностью элементов проглядывало что-то невообразимое для человека. Отсюда и его совершенно маниакальная ставка на метафору (метаболу), вызывающее недоумение, но все же ведущую к сближению безнадежно далёкого. В поэзии Парщиков создавал свой «ментакулус» (вероятностную модель мироздания, его воплощенную формулу, ткань бытия), охватывающий «мерцающее нутро».

Парщиков пытался нащупать новую формулу целого мира, при помощи которой он мог бы описать, как связаны друг с другом абсолютно разные, находящиеся очень далеко друг от друга предметы. Данную «формулу он искал наощупь, словно перебирая всё попадавшее в поле зрения» (Корчагин, 2019). Можно предположить, что из этого появляется «реестровый»

характер образного ряда.

Кроме метаметафор, основной троп Алексея Парщикова - сравнение. Если пересчитать все «как», «будто», «словно», встречающиеся в стихах поэта, то можно заметить, что сравнений даже больше, чем метафор. Парщиков - поэт сравнения, которое является связующим элементом между хаосом и окружающим миром.

Поэзия А.М. Парщикова

В данном разделе я планирую проанализировать четыре самых известных стихотворения А.М. Парщикова: «Кошачий романс», «О, сад моих друзей», «Сом», «Две гримерши».

Кот

В старом детстве немом, как под партой, темно.
Только хрупкий зрачок обжигался в крапиве,
Да булавочный плач потайной,
Да слова в словарях, словно рыбы очкастые, плыли.

Был поломанный кукольный кот. И во сне
Он по дому катался в кривой колеснице,
Он парализовал зеркала на стене,
чтоб посмертно в застывшем стекле отразиться.

Гипнотический кот то гитару качнёт,
То молчит как замок, то мурлычет украдкой,
То верёвкой страшит мой неграмотный рот
И в мышинной тиши лапой правит тетрадки.

Дмитрий Пригов (направление концептуализм)
В буфете Дома литераторов
Пьёт пиво милиционер.
Пьёт пиво на обычный свой манер,
Н видя даже литераторов.

Они же смотрят на Него светло и пусто,
И все их разные искусства
При Нём не значат ничего.

Он представляет собой жизнь,
Явившуюся в форме долга,
Жизнь кратка, а Искусство - долго.
И в схватке побеждает жизнь.

Данное стихотворение не появилось в периодическом издании, но А.М. Парщиков посвятил рукопись донбасскому поэту и режиссёру Сергею Шаталову для «Антологии донецкой литературы». Но антологию так и не опубликовали. Тем временем «Кошачий романс» издали в разделе «Из несобранного» в итоговой посмертной книге поэта «Дирижабли», в 2014 году.

Приступая к анализу стихотворения, стоит начать с того, что образ кота нередко встречается в поэзии А.М. Парщикова. Обычно он символизирует смерть или потустороннее животное, которое видит мир за его рамками. Например, в стихотворении «Коты»:

...Они огибают всё, цари потворства,
и только околевая, обретают скелет.

Вот крючится чёрный, копает землю,
чудится ему, что он в ней зарыт...

Коты догадываются, что видят рай.
И становятся его опорными точками,
как если бы они натягивали брезент,
Собираясь отряхивать
яблоню...

В стихотворении кот символизирует вторую, альтернативную личность лирического героя. Кот играет главную роль в системе образов данного произведения, с его помощью лирический герой проваливается в детское кошмарное сновидение, его окутывают неприятные мысли и воспоминания. В разбираемом стихотворении также встречается образ кота, который является ведущим (оно даже называется «Кот»).

Начало стихотворения погружают в черно-белую реальность немого кино детства лирического героя. Это делается с помощью акцента на некоторых деталях, таких как: освещение - «как под партой темно»; подробности субъективного предметного мира детства - парта, крапива, плащ, словари; характерные эпитеты, вводящие в эфемерность воспоминания, - «немое», «старый», «потайной», «хрупкий». Хронотоп возвращает к детству лирического героя. Лирический герой смотрит на мир со стороны, как бы изнутри. Само стихотворение наполнено магической реальностью, право фантастического происходить легитимизируется через сновидение, с которым сливается воспоминание о детстве. С точки зрения изнутри («круглом кукольном сне») виднеется образ кота. Он своеобразен, так как кот inferнальный и повешенный. Лирический герой пребывает с котом в одном пространстве и времени. Кот - основная фигура описываемого мистического видения - «то гитару качнёт», «то молчит, как замок». Он властвует над лирическим героем, «страшит веревкой неграмотный рот» поющего «кошачий романс».

А.М. Парщиков пишет о силе смерти, выявляет неопровержимое право творческого субъекта видеть и оценивать мир из неё, так как в стихотворении есть упоминания литературы, в том числе поэта-концептуалиста Д.А. Пригова. «Жизнь кратка, а Искусство - долго.

«И в схватке побеждает жизнь», - данные строки заканчивают композицию стихотворения и содержат в себе его основной смысл.

О, сад моих друзей...

О, сад моих друзей, где я торчу с
трещоткой и для отвода глаз свищу по
сторонам, посеребрим кишки крутой
крещенской водкой, да здравствует нутро,
мерцающее нам!

Ведь наши имена не множимы, но
кратны распахнутой земле, чей

треугольный ум, чья лисья хитреца
потребуют обратно безмолвие и шум,
безмолвие и шум.

В стихотворениях А.М. Парщикова нет конфликта; особая форма не в состоянии компенсировать отсутствие драмы существования в стихотворении. Несмотря на это, большинство стихотворений поэта имеют фундаментальный конфликт бытия, который преодолевает лирический герой. У поэта большое количество образов, метабол и скрытых смыслов, но за ними всегда скрывается одно и то же человеческое лицо, явственно ощутима одна и та же неизменная позиция лирического субъекта, в чьем присутствии коренится исток порождения или улавливания токов бытия и хаоса.

Критик Владимир Аристов в творчестве Парщикова отмечал, что при всех его экспериментах с образами и «игре» было и сострадание (стихотворение «В домах для престарелых...»), глубокая драматургия образов, нагнетание исподволь новых смыслов «в непонятной до конца тревоге», разрешающейся просветлением («Стеклянные башни»). Эта «непонятная до конца тревога» и есть животворящая точка опоры поэтического мира Парщикова.

Перейдем к анализируемому стихотворению. Первая строка содержит в себе слово «Трещотка», которая, скорее всего, является велосипедом с переключателем скоростей - одно из постоянных увлечений Парщикова: его запомнили на велосипеде и с фотоаппаратом. Следующая строка повествует о ситуации, в которой лирический герой в компании покупает подпольное спиртное, в связи с сухим законом в СССР.

Поэтичное, восторженное отношение к дружбе в стихотворении ярко выражено. Такая эмоциональность напоминает пушкинским лицейским стихам («...Отечество нам Царское село», «19 октября»). Создается ощущение, что стихотворение отходит от метареализма в что-то более обыденное.

Отдельное внимание стоит уделить словосочетанию «мерцающее нутро», которое может обозначать алкоголь в стакане, Млечный путь с мерцающими звездами или туманную

перспективу обретения смысла бытия, когда человек способен хотя бы на секунду (стихотворение достаточно коротко) с задором заглянуть в бездну.

Алкоголь (водка) в данном стихотворении оказывается символом «нектара» богов, которых не касается бытие. Напиток допускает избранных в заветный круг, обеспечивает причастность священнодействию.

Грубоватая форма предложения поднять кубки «посеребрим кишки» (звучание «кишки» к тому же поддержано звуковыми анафорами на [к] последующих слов «крутой крещенской») напоминает о телесности существования человека. А.М. Паршиков здесь не «любуется внутренностями», как пишет американский эссеист Геннадий Кацов (статья «“Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...”: к 70-летию Александра Ерёменко»). Телесно-биологическое в стихотворении совмещено с метафизическим, а также с социальным («круг друзей»). Возникает и тема крещения, опять же таинства (встречи иудейской и христианской культур в единой событийности).

В последнем четверостишии встречается мотив единственности существования, запечатленной в человеческом имени. Эту единственность нельзя отменить («имена не множимы»). При этом всё разнообразие имен «кратно», т.е. соотносимо «распахнутой земле». Речь о предопределенном существовании человека: распахнутая земля, то есть могила, ожидает каждого.

Словосочетание «Лисья хитреца» земли дополняет данную мысль. Земля хитра, потому что на ней мы начинаем жизнь, при этом она ждет смерти человека, его вдумчивое безмолвие при вглядывании в «мерцающее нутро».

У нее треугольный ум - треугольная яма в земле; или речь идет о треугольном нимбе ветхозаветного бога, которого, согласно второй заповеди, нельзя изображать, но которого всё же изображают порой в куполе христианских храмов.

Финальная строка стихотворения уже не содержит столь эмоциональные колебания, говоря по-тютчевски, «на бунтующее море льёт примирительный елей» («Поэзия»). Эмоции уравниваются с помощью «безмолвия и шума».

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.

А руку окунёшь - в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

В стихотворение «Сом» встречается синтез чувств осязания и зрения. Сначала передаются тактильные ощущения, а после - описывается среда обитания сома и окружающие его вещи («Сознание и плоть сжимаются теснее»). Луна в данном стихотворении является метафорой поэтического мира и в том числе потустороннего. Лирический субъект наблюдает за происходящим и чем дольше, тем быстрее преобразается его сознание.

Вторая часть стихотворения повествует уже не просто о рыбе, а о «царь-рыбе». Ей присваивают главную роль, давая такое имя, которое отсылает к сказочному фольклору, то есть к иному, потустороннему миру.

Роль сома в стихотворении - проводник в другой мир. М. Забылин и С.В. Максимов отмечали, что Сом - «чёртова лошадь» (Забылин, 1880: 247), на которой под водой ездит водяной (Максимов, 1903: 94). Мотив воды является границей между миром живых и миром мертвых. В древности, по воде буквально отправляли в загробный мир. «Руку окунешь», то есть откроешь доступ к тайному знанию и общению со сверхъестественным: «с тобой заговорят, гадая по руке». Развязка стихотворения строится на смерти сома. Его вытаскивают наружу, где заканчивается его жизнь: «стынет слово ключ в густеющем замке». Это типичная метаметафора. Сом и был этим ключом, открывающим вход к тайнам нечеловеческого бытия. Его «водная», податливая природа на глазах читателя уступает место твёрдости, неподвижности смерти. Сом, как ключ, цепенеет - открывается замок к тайнам

потустороннего мира, но после, «загустевает» на наших глазах, вход закрывается и поэтическое событие завершается.

Две гримерши

мёртвый лежал я под сыктывкаром
тяжёлые вороны меня протыкали

лежал я на рельсах станции орша
из двух перспектив приближались гримёрши

с расчёсками заткнутыми за пояс
две гримёрши нашли на луне мой корпус

одна загримировала меня в скалу
другая меня подала к столу

клетка грудная разрезанная на куски
напоминала висячие замки

а когда над пиром труба протрубила
первая взяла проторубило

светило галечной культуры
мою скульптуру тесала любя натуру

ощутив раздвоение я ослаб
от меня отделился нагретый столб

чёрного света и пошёл наклонно
словно отшельница-колонна

«Две гримёрши» - одно из самых известных стихотворений А.М. Парщикова. В стихотворении содержится удивительная реальность сновидения, в которой система метаморфоз не поддаётся формальной логике. М. Эпштейн по этому поводу отмечает: «Метареализм напряженно ищет ту реальность, внутри которой метафора вновь может быть раскрыта как метаморфоза, как подлинная взаимопричастность,

а не условное подобие двух явлений. Метареализм - это не только “метафизический”, но и “метафорический” реализм, то есть поэзия той реальности, которая спрятана внутри метафоры и объединяет её разошедшиеся значения - прямое и переносное» (Эпштейн 2016: 242).

Время и пространство в стихотворении (то «сыктывкар», то «станция орша», то луна), причинность и эквивалентность (поезда = гримерши; я = скала = блюдо на столе) приобретают непривычные очертания. Метафорическая «темнота» текста Парщикова понимается его особенностями стиля автора, но отчасти логикой сна лирического героя, создающей неомифологическое дологическое время-пространство стихотворения. Традиционные стихотворные связи разрывается из-за отсутствия пунктуации, заглавных букв.

Стихотворение «Две гримерши» повествует о смерти. В нем снова встречается мотив потустороннего мира - в течение текста лирический герой совершает путешествие по нему, встречается с деятельной силой. Стихотворение посвящено загробному опыту, поэтическому принятию смерти и хаоса. Этому сопутствуют темные, неприятные образы ворона, мертвечины. Возможно, А.М. Парщиков описывает, что творится в аду: являются поезда-гримерши, которые вооружаются архаичными «проторубилами», совершают свою «расчленёнку» и превращают человека в «нагретый столб черного света».

Лирический герой, которого находят мертвым, попадает в руки гримерш, совершающих своеобразный ритуал: превращения в скалу, разрубание грудной клетки (напоминает «Пророк» А.С. Пушкина), каннибализма или причастия (поедание тела). Литературовед А. Маслов называет события, воплощенные в «Двух гримершах» «смонтированным околосмертным телесным опытом», где сняты оппозиции «между телесным и метафизическим, природным и технологическим».

Говоря об интертекстуальности стихотворения, стоит упомянуть известное произведение М.Ю. Лермонтова «В полуденный жар в долине Дагестана...», в котором основным мотивом является смерть-сон:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...

Лирический герой здесь также «мертв», присутствует взгляд на иной мир, указание конкретного места, то есть - Дагестан.

А.М. Парщиков таким образом наследует некоторую литературную традицию.

Причисление биографии автора к смыслу стихотворения - спорное дело, но Ю. Арабов (2009) по поводу стихотворения «Две гримерши» писал следующее: «В “Двух гримершах” он описывает, по-видимому, искаженно и непрямо, эротическое похождение с двумя девицами, насколько я помню, вгиковками. Во всяком случае, автор тогда мне признался в этом элементарном загуле, и я посмеялся, насколько он загримировал любовные утехы в самом тексте все теми же метареалистическими спецсредствами, напоминающими задымления пиротехники».

На стихотворение А.М. Парщикова можно смотреть с разных углов, но оно будет сохранять самоценность.

Общий вывод, сделанный на основе анализа стихотворений А.М. Парщикова.

М. Эпштейн сравнил позицию лирического субъекта в поэзии А.М. Парщикова с позицией Иова из знаменитой ветхозаветной книги. Вопрос о смысле уже озвучен: сам человек - это вопрос о смысле. Но вся дискуссионная часть библейской книги, где на все лады обсуждаются первопричины положения Иова и выдвигаются разнообразные версии того, как ему нужно относиться к происходящему с ним, - это у поэта пропущено как смысловое звено в метаболе. Читатель застаёт лирическое «я» Парщикова не столько вопрошающим, сколько уже обретающим ответ. Этот ответ, как и у Иова, не какое-то вразумительное объяснение или хотя бы утешение. То, что является Иову в его мучительном и беспомощном положении, - это нечто, превышающее человеческое разумение: видения бушующего океана и причудливых первозданных чудовищ Бегемота и Левиафана. Иов встречается взглядом с божественной творческой мощью и от вопросов о себе, о смысле, он разворачивается к неуместимой в человеке полноте и

неприрученности бытия. Здесь в первооснове не европейский Логос, а иудейский Бог.

В мире Парщикова существенное место отведено именно этому восхищению причудливостью мироздания. Не случайно многие его стихи обращены к жизни разных амёб, устриц, улиток, шелкопрядов, пауков, цикад, сомов, жаб, удонов, ежей, тюленей («Рядом с лысыми тюленями...»), разномастных котов... Его восхищают формы существования, сотворенные помимо человека, и задача поэта - постичь эти формы внелогическим, внечеловеческим, насколько это возможно, зрением. Его привлекает и «врождённая тьма устриц» («Устрицы»), и «пастух смертей» паук с его «немой паутиной» («Паук»), и ёж, прошедший «через сито» со своей множественной спиной («Ёж»). Причём за копошением всей этой живности «человеческий» аспект, возможность соотносить любой образ в стихотворении с жизнью человека лишь мерцает, но никогда не преобладает, не замещает самого «другого», внечеловеческого мира. Он привлекается, только когда без него не обойтись.

Отношения А.М. Парщикова и Д.А. Пригова.

А.М. Парщиков вдохновлялся творчеством Д.А. Пригова. Он неоднократно отзывался о поэте положительно, посещал выставки его картин. Поэты даже вели диалог, который был опубликован в журнале под названием «беседа о «новой антропологии». А.М. Парщиков, в своей книге, посвятил Д.А. Пригову большую главу, в которой рассказывал про концепт его творчества и влияние на литературу.

Несмотря на то, что А.М. Парщиков был метареалистом, а Д.А. Пригов - концептуалистом, то есть поэты писали в противоположных направлениях, их разговоры и обсуждения всегда совпадали в идее о потустороннем мире. Как говорилось ранее, данные направления имеют общие черты, поэтому М.А. Парщиков часто отсылался на творчество Д.А. Пригова и любил его; они писали о схожих вещах, но по-разному.

Вот пример, взятый из диалога А.М. Парщикова (АП) и Д.А. Пригова (ДП) опубликованный в 2007 году в журнале «Новое литературное обозрение»:

А.П. Я вообще думаю, что инициация будет связана с посвящением в остановку времени, в вечную молодость. По достижении возраста инициации мы встретимся с ситуацией, когда станем тратить силы на содержание своего возраста, на поддержание физиологии в одном и том же рабочем режиме. О чем говорил профессор Тараховский? О неких внутриклеточных отношениях, которые отвечают за кодирование старости.

Д.П. Мы все-таки переносим проблему инициации личности на проблему инициации некоего безличностного [начала]. Инициация будет относиться не к одному существу - и кто знает, может быть, в клонированном до вырождения ряду из тридцати ["поколений"] в пятнадцатом клонировании, в апогее [ряда], и будет инициация. Непонятно, как [такое событие] будет называться и [в каком контексте] рассматриваться: все-таки инициация есть посвящение дитяти в мир взрослого. Если будут сняты [подобные] проблемы вообще, единственное, что я могу сказать, - произойдет разрушение мифологем и ритуалов.

Из него можно вынести, что мнения поэтов, взгляды в большинстве случаев сходятся. В течение всего «интервью» они обсуждали кризис нынешнего состояния, приходя к своеобразным выводам.

Фигура Д.А. Пригова даже упоминается в стихотворениях А.М. Парщикова, не только в его научных работах.

Известные слова, которыми А.М. Парщиков охарактеризовал деятельность Д.А. Пригова: «Я не хочу сказать, что Пригова в Германии читали только через “родной” дадаизм, но отчасти это было именно так. Окажись Д. А. на сцене в диалоге с музыкальными эпизодами Штокхаузена, в сотрудничестве с композитором или как-нибудь иначе вписанным в контекст концерта, он бы прозвучал естественно. В Германии у Д.А. выходили компакт-диски, и он выступал с Тарасовым, например, на концерте “бумажной музыки” - прямо на фабрике бумаги, где немецкие композиторы подсоединяли датчики к бумажным листам и возили по этим парусам-экранам палочками... и это был великий, вдохновляющий джаз...».

Д.А. Пригов занимался не только написанием стихотворений, но интересовался и другими творческими занятиями, которые А.М. Парщиков ценил и уважал.

ДАП - Дмитрий Александрович Пригов.

Дмитрий Александрович Пригов отмечал: «для меня все виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП - Дмитрий Александрович Пригов» (Пригов, Яхонтова, 2010: 74).

Творчество Д.А. Пригова было связано с конструированием его личности. Эта сконцентрированность выражается в рефлексивности каждого из произведений автора. Такая особенность в восприятии мира помогала Д.А. Пригову ощутить себя понятым и обозначить свое место в литературном дискурсе. В его картине мира присутствовало утверждение о том, что буквы - лишь часть развития проектного существования - этот тезис раскрывает поэта как концептуалиста, взявшего свое существование за концепт. Д.А. Пригов использовал литературные маски, примеряя на себя образы детского поэта, поэтессы, библейского пророка, японского автора. Он творил в разных видах искусства, начиная с литературы, продолжая живописью, кинематографией и заканчивая музыкой. Интересы Д.А. Пригова позволяют воспринять его как деятеля искусства, а не только литературы - впрочем, он и сам просил так его называть.

Жанры, используемые Д.А. Приговым, были авторскими: межжанровые образования, жанры-симулякры, персонажно-перформативный жанр и другие. Нет смысла искать в творчестве поэта четко очерченные границы чистого жанра, так как он не следовал уже существовавшей системе. Жанры под действием наложения и смешения подвергаются деконструкции. Эта черта выливается в псевдожанровость творчества Д.А. Пригова. Псевдоэлегии и псевдосонеты, псевдопоэмы и другие жанры с приставкой псевдо- во многом отражали тенденции постмодернизма. Поэт считал, что следование образцам рассматривается не как искусство, а как более низкий по статусу художественный промысел. Сам Д.А. Пригов неоднократно подчеркивает, что пишет не отдельные стихи, а создает целые поэтические пространства.

Кроме того, поэт занимался высмеиванием советского новояза через свои стихи, писал частушки и городские песни, использовал форму укороченной баллады, поддерживаемые

прозаическим, а не привычным лирическим отступлением.

Поэзия Д.А. Пригова обладает свойством поэтизировать бытовые либо неприглядные вещи. Разнообразные верлибры с искаженной длиной строк, псевдопрозаическая поэзия были первым результатом смешения жанров. Новаторским становится также жанр стихограммы. Он возник во время активного печатания Д.А. Пригова в самиздате. Поэт воспринял свою публикацию как повод для формирования новых жанровых систем. В стихограмме поэзия смешивается с визуальным и выражает стремление автора вырваться из однообразия советских лозунгов и прийти к себе. Д.А. Пригов уделяет внимание теме места человека в мире. Уверенный в том, что техноцентризм изжил себя, разочаровавшийся, Пригов создает принципы «новой антропологии» - этот принцип смещает человека с пьедестала главенства в мировой структуре, подобно тому, как технический прогресс сместил на второй план вопросы личности. Поэт выносит наверх абстрактных монструозных существ, примеряя и сравнивая величие человека и чего-то не близкого к человеческому. Например, в известной приговской поэме “Махроть всея Руси” Махроть утверждает свое постоянное присутствие на российской земле независимо от политических действий в стране. Неведомое, но вездесущее зло, имеющее животное начало, представляет собой одну из граней концепта хаоса вокруг - хаоса, правящего над человеком.

Важной деталью в поэтике Д.А. Пригова является символ глаза. В первую очередь, в голову приходит мысль о Всевидящем Оке. Еще можно предположить, что этот глаз - символ зрителей, их вечного наблюдения за автором. Этот образ отображает связанность зрителя и автора - зрителя, имеющего иногда негативное воздействие. Речь идет о критично настроенных цензорах. Третья, самая интересная для анализа позиция, это мысль о том, что этот глаз - глаз самого Пригова. «Глаз Пригова» на работах может отражать авторское слияние со своими работами. Но в смысле визуального жанра эта связь достигает апогея настолько, что творения приобретают физические авторские черты.

Общие и различные черты творчества А.М. Парщикова и Д.А. Пригова.

Раннее упоминалось, что А.М. Парщиков любил творчество Д.А. Пригова, анализировал его и использовал фигуру поэта в своих стихотворениях. Исходя из этого, можно подумать, что А.М. Парщиков мог позаимствовать некоторые черты творчества Д.А. Пригова или же моментами опираться на него.

Основная задача исследования - выявить общие черты творчества поэтов. Это можно сделать с помощью сравнения их биографий, литературных течений, которым они следовали, но лучшим вариантом является анализ стихотворения А.М. Парщикова и Д.А. Пригова. Самые известные стихотворения А.М. Парщикова были прокомментированы в четвертой главе, поэтому для сравнения и выявления схожих черт в творчестве поэтов, стоит разобрать популярные стихотворения Д.А. Пригова:

Когда б немыслимый Овидий...

Когда б немыслимый Овидий
Зверь древнеримского стиха
Ко мне зашел бы и увидел
Как ем я птичьи потроха
Или прекрасный сладкий торт
Он воскричал б из жизни давней:
За то ли я в глуши Молдавы
Гиб и страдал! -- За то, за то
Милейший

В стихотворении выделится словосочетание «птичьи потроха». Лирический герой, который занимается их поеданием напоминает жуткие образы из стихотворения А.М. Парщикова «Две гримерши». Как в стихотворении А.М. Парщикова, в анализируемом тексте много ускользающих образов. В нем встречается метание между «серьезным» и «несерьезным» - в один контекст ставится высокое (Овидий) и низкое (потроха), без противопоставления. В стихотворениях А.М. Парщикова символику потустороннего также сопровождают философские

размышления о поэзии, жизни, смерти, которые можно приравнять к «высоким» темам.

В стихотворении Д.А. Пригова образ Овидия, в первую очередь, символизирует высокое искусство. Также его самое популярное произведение называется «метаморфозы» - часть слова «мета» обозначает переход к чему-то новому, слияние. До Д.А. Пригова возвышенное ставилось в противовес низкому (положительному). В случае данного стихотворения остается неясным, какой образ для нас главнее: лирический герой, который ест птичьих потроха или сам Овидий. Это неклассическая метафора, точнее - метабола, которая часто использовалась и А.М. Парщиковым.

Строки «За то ли я в глуши Молдавы/ Гиб и страдал! - За то, за то/ Милейший» демонстрируют сливание образов в один, создание третьего лирического мира, в котором нет возвышения высокого и низкого. Подобный мир можно назвать потусторонним, так как он не вписывается в рамки реальности. Здесь, определенно, есть черты метареализма. Но концептуализм и метареализм совершенно разные течения, которые, в некоторых случаях, имеют общую концепцию.

За тортом шел я как-то утром...

За тортом шел я как-то утром
Чтоб к вечеру иметь гостей
Но жизнь устроена так мудро
Не только эдаких страстей
Как торт, но и простых сластей
И сахару не оказалось
А там и гости не пришли
Случайность вроде бы, казалось...

В стихотворении нет однозначной рифмы. Идентичная ситуация в стихотворении «О, сад друзей моих». Отсутствие четкой рифмы больше относится к течению концептуализма, но метареализм, для придания особого смысла, тоже пользуется таким приёмом (А.М. Парщиков в том числе).

Рифма в анализируемом стихотворении появляется лишь во время «противопоставления» высокого и низкого. Например,

«страстей/сластей». К противопоставлению в целом также относится то, что лирический субъект видит большую проблему в бытовых вещах - не пришли гости, не удалось купить торт и параллельно по-философски размышляет. Таким образом, устройство жизни, понятие судьбы сравнивается с тем, что торт не куплен, гостей нет.

Здесь вспоминаются слова Д.А. Пригова о понятии «мерцающий субъект». Поэт говорил о «мерцающих» отношениях между автором и текстом, здесь - между иронией и искренностью. Мы не можем понять, умен или глуп лирический герой, но по идеям Д.А. Пригова в этом нет надобности - авторского смысла не существует. Такой способ ярко выражается в метареализме; он строится на нем.

Килограмм салата рыбного...

Килограмм салата рыбного
В кулинары приобрел
В этом ничего обидного
Приобрел и приобрел
Сам немножечко поел
Сына единогоутробного
Этим делом накормил
И уселись у окошка...

Стоит начать с того, что в стихотворении используется просторечная лексика. Некоторые вещи описываются обычным языком, другие - с помощью возвышенной лексики. Выделяется словосочетание «единогоутробный сын», которое показывает языковую и объективную реальности. То есть лирический герой хотел показать, насколько близок ему человек, возвышенно подчеркнуть их родство. Также мысль о «мерцающем субъекте» дополняют разные образы, которые по отдельности не имеют символического значения, но в итоге сливаются в понятные.

Встречается мотив поедания, как и в стихотворении «Две гримерши». Несмотря на то, что в тексте Д.А. Пригова едят не человеческие органы, а рыбный салат, общая концепция также неприятна (Сам немножечко поел... Сына единогоутробного... Этим делом накормил). С помощью

своеобразных эпитетов создается ощущение, что салат может быть не из рыбы, а из более противных ингредиентов.

Соответственно, снова проявляется противопоставление высокого и низкого, что актуально, как и для поэзии Д.А. Пригова, так и для поэзии А.М. Парщикова.

На основе анализа, можно сделать вывод о различных и схожих чертах поэзии А.М. Парщикова и Д.А. Пригова. Первое, на что стоит обратить внимание, говоря о близких элементах в творчестве поэтов, это, в первую очередь, экспериментальный подход. Оба поэта известны своим экспериментальным стилем и использованием нестандартных приемов в своих произведениях. А.М. Парщиков и Д.А. Пригов уделяли особое внимание иронии и гротеску, которые использовали в своих стихах, создавая неожиданные и противоречивые образы и ситуации. Основной троп их поэзии, это метабола. С ее помощью строится тот самый «потусторонний мир», на ней строятся сюрреалистические элементы поэзии, которые рождают игру с необычными образами и ассоциациями.

Тем временем основное отличие их творчества, конечно же, заключается в том, что поэты писали в разных направлениях. Метареализм представляет собой форму авангарда, которая стремится к преодолению реализма и традиционных художественных методов. Основной идеей метареализма является исследование природы и роли искусства, а также переоценка художественного процесса и его целей. Метареализм основан на принципе многомерного восприятия мира как нескольких реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Данный принцип и содержится в поэзии А.М. Парщикова.

Концептуализм, в свою очередь, является направлением, которое придает большое значение идее и концепции произведения искусства, а не его внешнему виду или материальным характеристикам. Цель концептуализма - вызвать у зрителя размышления и рефлексии, а также подчеркнуть значимость идеи как основного элемента искусства. Таким образом, цель концептуализма - сопоставление идей, их сравнение.

Отличие между метареализмом и концептуализмом заключается, в первую очередь, в подходе к художественному

процессу и его целям. В то время как метареализм стремится к преодолению реализма и традиционных методов, концептуализм уделяет основное внимание идеи и концепции произведения искусства. Метареализм подчеркивает важность новаторства и экспериментов, в то время как концептуализм акцентирует внимание на значимости идей художника.

Кроме того, метареализм чаще всего связан с использованием необычных материалов и форм, что делает его более экспериментальным и визуально привлекательным для зрителя. В то время как концептуализм сконцентрирован на передаче смысла и идеи через художественное произведение и подчеркивает значение творческого мышления и концептуального подхода к искусству.

Из этого следует, что не смотря на схожесть образов или определённых художественных элементов в поэзии А.М. Парщикова и Д.А. Пригова, основные цели их стихотворений различны.

Заключение

Итак, основываясь на предыдущих главах исследования, можно сделать вывод о влиянии фигуры Д.А. Пригова на поэзию А.М. Парщикова.

Близкое общение двух поэтов, их разговоры, в том числе главный из них - «Беседа о новой антропологии» оказали влияние на А.М. Парщикова, но нельзя сказать, что в его творчестве присутствует рецепция Д.А. Пригова. Поскольку направления, в которых писали поэты различны, то основные послы их творчества отличаются друг от друга.

Д.А. Пригов преимущественно использовал в текстах визуальные приемы и, наоборот, - обогащал вербальными знаками визуальные. Это можно назвать главным отличием поэзии Д.А. Пригова от поэзии А.М. Парщикова - концептуалисты сопоставляют идеи, а не материальные объекты. Они полагают реальность в существовании идей. Если А.М. Парщиков рассматривал реальность под разными углами, то Д.А. Пригов писал о том, чего не существует в наличии. Его письмо оперировало идеями, а не их воплощением. Главный объект творчества Д.А. Пригова - очищенная от подоби

реальность.

Метареалисты стремятся к отображению реальности и окружающего мира в своих стихотворениях. В этом заключается основное отличие метареализма от концептуализма. В мире Парщикова существенное место отведено именно этому восхищению причудливостью мироздания.

При этом нельзя отрицать влияния Д.А. Пригова на А.М. Парщикова. Из беседы поэтов, можно выяснить, что их мнения, касательно определённых вещей и жизни в целом, сходятся. Таким образом, некоторые детали стихотворений А.М. Парщикова и Д.А. Пригова отсылают к данному диалогу и периодически содержат в себе идентичные мысли. Но это, скорее всего, совпадение мнений поэтов и их особых взглядов на поэзию. Поэзия А.М. Парщикова и Д.А. Пригова - это два разных поэтических явления.

ЛИТЕРАТУРА

- Айзенберг М. 1997. Взгляд на свободного художника. М.: ТОО «Гэндальф». 272 с.
- Арабов Ю. 2009. Алексей Парщиков как литературный проект. - Комментарии. 28: 73-83.
- Голышко-Вольфсон Д. 2009. Поэтика тотального ресайклинга (Об Алексее Парщикове и его поэме «Сельское кладбище»). - Новое литературное обозрение. 4 (98): 264-278.
- Забылин М. 1880. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. В 4 ч. Ч. 1-4. М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880. IV, III, [1], 607 с.
- Князева Е.А. 2001. Черты барокко в метареалистической поэзии. - В сб.: Барокко и классицизм в истории мировой культуры: Материалы Международной научной конференции. Серия «Symposium». СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. Вып. 17: 45-46.
- Лейдерман Н.Л. Липовецкий М.Н. 2003. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. Т. 2: 1968-1990. М.: Издательский центр «Академия». 688 с
- Кацов Г.Н. 2020. «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...»: к 70-летию со дня рождения поэта Александра Еременко. - Знамя: ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 10: 189-202.
- Ковалев П.А. 2013. Постмодернистские течения в русской поэзии и специфика современного литературного процесса. Орел: Изд-во ОГУ. 243 с.
- Корчагин К. 2019. Что такое метареализм? [Электронный ресурс]. - Arzamas - URL: <https://arzamas.academy/mag/698-metameta>
- Максимов С.В. 1903. Нечистая, неведомая и крестная сила. Сочинение С.В.

М.А. Лазарев, А.К. Олоновская / M.A. Lazarev, A.K. Olonovskaya

- Максимова. СПб: т-во Р. Голике и А. Вильборг. [2], IV, 526, III с. (Этнографическое бюро князя В.Н. Тенишева)
- «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния...»: (беседа о «новой антропологии») / Дмитрий Александрович Пригов; беседовал Алексей Парщиков; подг. текста Е. Дробязко и А. Парщиков; публ. А. Парщикова. - Новое литературное обозрение. 2007. 5: 325-336.
- Новиков Вл. 1984. Необходимы крайности. - Литературная газета. 5 декабря. № 49 (5011): 6.
- Парщиков А. 2017а. Поэзия Дмитрия Александровича Пригова в контексте советского концептуализма. - Комментарии. № 31. 170-230.
- Парщиков А. 2017б. Космос «Куликова поля» по Пригову. С. 219-225. - В журнале: Парщиков А. 2017. Поэзия Дмитрия Александровича Пригова в контексте советского концептуализма. - Комментарии. № 31. 170-230.
- Парщиков А.М. 2014. Дирижабли. М.: Время. 224 с.
- Пригов Д., Яхонтова А. 2010. Отходы деятельности центрального фантома. - В кн.: Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940-2007). Отв. ред. Е. Добренко, И. Кукулин, М. Липовецкий, М. Майофис. М.: НЛЮ. С. 72-78.
- Эпштейн М. 1988. О Концептуализме. С. 151-159. - В кн.: Эпштейн М. Парадоксы новизны: о литературном развитии XIX-XX веков. М.: Советский писатель, 1988. 416 с.
- Эпштейн М.Н. 2016. Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. 510 с.

Поступила / Received: 05.05.2024

Принята / Accepted: 12.07.2024

Изображение Тарусы в повести «Чучело» В.К. Железникова как способ раскрытия основного конфликта в произведении

М.С. Швалева

Московский педагогический государственный университет

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1

Moscow Pedagogical State University Malaya

Pirogovskaya str., 1, build. 1, Moscow 119435 Russia

e-mail: maria.renner@yandex.ru

Ключевые слова: повесть В.К. Железникова «Чучело», образ города, конфликт произведения, способ раскрытия конфликта.

Key words: novel by V.K. Zheleznikov “Chuchelo”, image of the city, conflict of the novel, method of revealing the conflict.

Резюме: В статье рассматривается образ Тарусы в повести «Чучело» В.К. Железникова. Описывается отношение героев к месту, в котором они находятся. Особое внимание уделяется способу раскрытия основного конфликта в произведении через изображение географического объекта.

Abstract: The article examines the image of Tarusa in the novel “Chuchelo” by V.K. Zheleznikov. Describes the attitude of the characters to the place in which they are located. Special attention is paid to the method of revealing the main conflict in the novel through the image of a geographical object.

[**Shvalyova M.S.** Portrayal of Tarusa in the story “The Scarecrow” by V.K. Zheleznikov as a way of revealing the main conflict in the work]

Нередко в литературном произведении можно встретить масштабное изображение или зарисовки тех или иных географических объектов, благодаря которым автор не только воссоздает «декорации» для описываемых событий, но и стремится передать чувства своих героев.

В одном из интервью («Чучело нижегородское, 2013) Железников утверждал, что прототипом главной героини повести «Чучело» стала его племянница, жившая в Нижнем Новгороде и оказавшаяся в той же ситуации, что и Лена Бессольцева. Однако во второй главе Железников «рисует» нам совершенно другой город: *«Ленкин дед, Николай Николаевич Бессольцев, уже несколько лет жил в собственном доме в старом русском городке на берегу Оки, где-то между Калугой и Серпуховом»* (Железников, 2021: 8). Географический охват в данном случае составляет порядка

100 километров (расстояние от Калуги до Серпухова). Тем не менее можно предположить, что события, описываемые в произведении, происходят в Тарусе - маленьком, но древнем городке на берегу Оки, первые упоминания о котором датируются 1246 годом. На это есть прямые указания в той же второй главе: *«Здесь, над самой рекой, на развалинах старого городища, стоял когда-то княжеский двор, и русская дружина насмерть дралась с несметными полчищами ханских воинов, вооруженных луками и кривыми саблями, которые с криками: «Та Русь! Та Русь!..» - на своих низкорослых крепких конях пытались переправиться с противоположного берега реки на этот, чтобы разгромить дружину и прорваться к Москве»* (Железников, 2021: 9). Существует огромное количество версий происхождения топонима «Таруса», в соответствие с чем нельзя исключать вариант, косвенно предложенный самим Железниковым в приведенном выше отрывке.

Владимир Карпович искусно изображает это место, ласково называя его городком. Автору важно подчеркнуть многовековую историю города, пережившего много жестоких и кровавых событий, поэтому Железников упоминает и поход хана Ахмата на Русь, и Отечественную войну 1812 года, и *«ответ завоевания Кавказа русскими»* (Кавказская война 1817-1864 годов), и Первую мировую войну, и Великую Отечественную войну. Важно отметить, что все эти страшные события носили внешний по отношению к русскому городу характер, происходя рядом, но не в нём самом.

«Но прошло время, окончилась война, и городок вновь возродился. Он стоял теперь, как и прежде, размашисто и вольно на нескольких холмах, которые крутыми обрывами подступали к широкой излуине реки» (Железников, 2021: 9) - пишет В.К. Железников, отмечая, что несмотря на все тяготы, выпавшие на долю этого города, он продолжает существовать. Еще одной деталью, подчеркивающей, что события в повести происходят именно в Тарусе, является упомянутая в третьей главе скульптура «Уснувший мальчик»: *«В тот день Ленка долго бродила по городку, пока не оказалась в тополиной рожице около скульптуры «Уснувший мальчик»»* (Железников, 2021: 21).

Речь идет о надгробии В. Э. Борисову-Мусатову в Тарусе,

установленном в память о русском художнике Серебряного века его современником и другом скульптором-модернистом Александром Матвеевым. Отметим, что образ «уснувшего мальчика» был использован не только В.К. Железниковым, но и К.Г. Паустовским в одноименном рассказе. Константин Георгиевич пишет: *«На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный памятник работы скульптора Матвеева - на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством»* (Паустовский, 1971: 107).

Железников и Паустовский связаны множеством нитей: Владимир Карпович не только испытал сильное влияние не только от прозы, но и от личности Паустовского, которого очень хорошо знал: В.К. Железников был женат на падчерице Паустовского, некоторое время жил в доме (в дальнейшем усадьба Паустовского в Тарусе при самом активном участии со стороны В.К. Железникова стала музеем) Константина Георгиевича в Тарусе, где и создавал повесть «Чучело».

На Лену Бессольцеву скульптура производит особое впечатление: *«Он <город> всегда был грустным, а сегодня показался Ленке на редкость печальным. Может быть, оттого что слишком низко висели над землей тучи, или оттого, что на душе у Ленки было тревожно»* (Железников, 2021: 21).

С самого начала повести мы видим, как одиноко и неуютно героине в этом провинциальном городке. Лена чувствует себя одинокой, никому не нужной, у нее возникает желание уехать из этого места, поскольку люди, живущие здесь, не принимают Лену: одноклассники издеваются, а дедушка, единственный родной человек, не замечает ее переживаний, пребывая в уверенности, что в тихом спокойном русском городе в мирное время ничего плохого не может произойти.

Бессольцева-младшая изначально не чувствует своей личной связи с малой родиной: всё её первичное восприятие города основано на том образе, который сформировал у неё дедушка - Николай Николаевич, и при несовпадении ожиданий и действительности возникает отторжение от города. Николай Николаевич ощущает своё родство между городом и собой,

поэтому он и приезжает сюда. Для него связь с малой родиной для всех Бессольцевых организует картины, которые *«родились здесь... На этой земле... В этом городке...»* (Железников, 2021: 37). Коллекционирование картин - способ сохранить историю не только семьи, но и всего города в целом, его культурного достояния и наследия. Поэтому мысль покинуть родное место для дедушки Лены кажется невозможной: *«Но так плотно легли на его жизнь все события прошлого семьи Бессольцевых и городка, что сплелись в крепкий узел, который никому уже не удастся ни развязать, ни разрубить»* (Железников, 2021: 114).

Николай Николаевич всеми силами пытается привить своей внучке любовь к этому месту. Об этом говорит сама Лена в разговоре со своими одноклассниками: *«Мне дедушка много рассказывал про ваш город... У вас город особенный, старинный... Приедешь, навсегда останешься... Не променяешь ни на какие золотые горы. Правда здесь хорошо!...»* (Железников, 2021: 50).

Николай Николаевич втайне мечтает о том, что, когда он умрет, в этом доме поселится его сын со своей семьей или хотя бы будет возвращаться, чтобы потом снова уезжать, *«как это делали прочие Бессольцевы в разные годы по разным поводам»* (Железников, 2021: 16). *«Род Бессольцевых частично рассыпался по России, а частично погиб в борьбе за свободу»* (Железников, 2021: 10), поэтому спустя время дом *«оглох и ослеп»* (Железников, 2021: 11). Когда Николай Николаевич в нем поселился, в его душе появилась надежда возродить утраченное и передать его будущим поколениям. Тем самым В.К. Железников хочет связать прошлое, настоящее и будущее конкретного человеческого рода, а также показать важность исторической памяти.

В произведении сталкивается мифологический образ города и реальность, в которой главную героиню не принимают одноклассники, поскольку та имеет собственную позицию, чем и отличается от них.

В связи с этим особую роль играет картинная галерея, которую так старательно воссоздает Николай Николаевич в своем доме. Его прапрадед был художником, а отец, в свою очередь, потратил долгие годы, чтобы собрать созданные его прародителем произведения искусства. Николай Николаевич

испытывал *«чувство, что «люди с картин» на самом деле живут в их доме»* (Железников, 2021: 13), поэтому, где бы он ни находился, он думал не только о живых, но и о тех, кого он знал только благодаря тому, что полотна постоянно хранились в их доме. В роду Бессольцевых трепет и любовь к истории семьи передаются из поколения в поколение, поэтому для Николая Николаевича Бессольцева так значим родовой дом.

Важной деталью в повести является «погоня» за девочкой через весь город: *«- Ты представляешь, - сказала Ленка, - они знали меня по городу. На виду у всех. Бежать мне было трудно... Тебя никогда не гоняли, как зайца?..»* (Железников, 2021: 131). Читатель понимает, что ситуация, в которую попадает Лена, не может не вызвать неприятие города, отторжение от того места, в котором, казалось бы, можно было остаться навсегда. В.К. Железников, на наш взгляд, неспроста во второй главе, описывая город, упоминает русских, которые *«не щадя живота своего, днем и ночью, без передыха гнали измученных французов обратно, хотя совсем было непонятно, откуда они взяли силы»* (Железников, 2021: 8). Ленка - непринятая в этом городе - сближается с французами, которым здесь тоже было не место. В мирное время город вдруг оказывается черствым, равнодушным и жестоким по отношению к маленькому беззащитному человеку.

В конце повести, когда Николай Николаевич, проживший в городе столько лет, собравший огромную коллекцию картин, которые хранили память и о его предках, и о малой родине, принимает решение: покинуть родной город, оставив ему в дар свой дом с коллекцией картин, которую *«собирали многие поколения Бессольцевых и которая принадлежит кисти их предка, художника, жившего в девятнадцатом веке!..»* (Железников, 2021: 196). В повести начинают конкурировать две очень важные для писателя проблемы: исторической памяти и душевного спокойствия родного человека; судя по финалу повести, второе оказывается более значимым и приоритетным.

Дедушка Лены Бессольцевой «подпытывает» тот образ маленького провинциального города, который от реального оказывается весьма далек. Когда он оставляет в дар картинную галерею, он и сам избавляется от иллюзий, и дает городу возможность на духовное возрождение через память о великом

прошлом, которая поможет избавиться от равнодушия.

Насколько оправдано перенесение места действия из крупного города-«миллионника» в небольшую провинциальную Тарусу, чье население не доходит и до десяти тысяч человек?

Думается, если бы топомом произведения был Нижний Новгород, в котором и произошла история, положенная в основу повести, проблема не имела бы такой обостренный характер. Таруса же таких возможностей предложить не может, поскольку даже при смене школы размер населенного пункта (остаться в нём незамеченной просто невозможно) играет в этой истории ключевую роль. Выбор Тарусы в качестве места действия в произведении был необходим для того, чтобы обострить ситуацию, в которую попала Ленка Бессольцева.

Таким образом, Таруса своего рода «град Китеж»: место силы, исторической памяти, а также главный «камень преткновения» в попытках разрешить ситуацию, в которую попала Лена Бессольцева. Выбор Тарусы в качестве топонима повести становится способом раскрытия основного конфликта произведения: столкновение ценностей и интересов Лены Бессольцевой и ее одноклассников.

ЛИТЕРАТУРА

- Железников В.К. 2021. Чучело. СПб.: АЗБУКА. 379 с.
- Воспоминания о Константине Паустовском. Сост. Л.А. Левицкий. М.: Советский писатель, 1983. 464 с.
- Литературное наследие К.Г. Паустовского и мировая культура: Материалы международной научной конференции: Москва 29 - 31 мая 2012 г. М.: ГБУК «Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского», 2013. 238 с.
- Паустовский К.Г. 2002. Время больших ожиданий: Повести. Дневники. Письма. Сост. В.К. Паустовский, Я.И. Гройсман, С.И. Ларин. В 2. т. Т. 1. Нижний Новгород: ДЕКОМ. 512 с.
- Паустовский К.Г. 1971. Рассказы и повести. Послесл. Е. Клепиковой. [Магадан]: [Кн. изд-во]. 207 с.
- «Чучело» нижегородское [Электронный ресурс]. – БЕЗФОРМАТА. 13.12.2013.
- URL: <https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/chucheloznizhegorodskoe/16158699/?ysclid=lp56brn92k67448584>

Поступила / Received: 27.04.2024

Принята / Accepted: 26.07.2024

Некоторые проблемы гражданского иска в уголовном деле и пути их решения

Д.В. Васильев¹, А.А. Ласкин²

¹Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
115054, Москва, Стремянный пер., д. 36
Plekhanov Russian University of Economics
Stremyanniy side street, 36, Moscow 115054 Russia
e-mail: 84994097471@mail.ru

²Международная академия образования
121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya str., 28, build. 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: al.laskin@yandex.ru

Ключевые слова: совершенствование законодательства, уголовное преследование, гражданский иск в уголовном деле, гражданский истец, гражданский ответчик, уголовное право, сбор и оценка доказательств, противодействие правонарушениям, доказывание, возмещение ущерба.

Key words: improvement of legislation, criminal prosecution, civil claim in a criminal case, civil plaintiff, civil defendant, criminal law, collection and evaluation of evidence, combating offenses, proof, compensation for damage.

Резюме: В статье рассматриваются проблемы заявления и поддержания иска в уголовном деле. Проводился анализ складывающейся тенденции в судебно-следственной практике по принятию следственными органами такого иска и признанию заявителя гражданским истцом, а также привлечение обвиняемого в качестве гражданского ответчика. Анализируется эффективность законодательства в сфере защиты прав потерпевших от преступлений.

Abstract: The article discusses the problems of filing and maintaining a claim in a criminal case. An analysis was carried out of the emerging trend in judicial investigative practice for the investigative authorities to accept such a claim and recognize the applicant as a civil plaintiff, as well as to involve the accused as a civil defendant. The effectiveness of legislation in the field of protecting the rights of crime victims is analyzed.

[Vasiliev D.V.¹, Laskin A.A.² Some problems of civil claim in criminal case and ways to solve them]

Предпринятая авторами статьи попытка исследования не первая, так как анализ практики заявления и рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе является актуальным вопросом правоприменительной практики.

Сам по себе механизм гражданского иска и его дуалистическая правовая природа подробно изучены ведущими правоведами, законодателем и Верховным Судом, при этом сформированы достаточно определенные подходы к рассматриваемой проблематике, позволяющие результативно его использовать.

Востребованность данного института не вызывает сомнений, так как заявление гражданского иска позволяет существенно сократить общие сроки от причинения вреда преступлением до взыскания возмещения, в ряде случаев исключая необходимость заявления отдельного гражданского иска по правилам гражданского судопроизводства.

Тем не менее в ряде случаев суды по-прежнему оставляют заявленные в уголовном деле иски без удовлетворения и передают их для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Вызывает ряд вопросов порядок заявления гражданского иска и ходатайства о признании гражданским истцом, привлечении в качестве гражданского ответчика.

Эти вопросы хотя и регулируются УПК РФ и разъяснениями высших судов, тем не менее единообразного подхода на практике до настоящего времени не выработано.

Учитывая изложенное, проведя анализ практики заявления гражданских исков в уголовных делах и их рассмотрения, хотелось бы обратить внимание на следующие вопросы и пути их решения.

Так, ни законодателем, ни судебной практикой не сформирован единый подход к перечню и наименованию документов, которые требуется представить в следственный орган для безусловного принятия гражданского иска.

Закон содержит термины гражданский иск, гражданский истец, гражданский ответчик, однако на практике не всегда понятно, как именно должен выглядеть сам гражданский иск в уголовном деле, что необходимо приложить к нему, на чье имя он должен подаваться, требуется ли предъявление лишь ходатайства о признании лица гражданским истцом или дополнительно необходимо прикладывать текст отдельного гражданского иска.

Ситуация усложняется также тем, когда по уголовному делу не установлены подозреваемые, обвиняемые, не собраны доказательства их виновности, само дело еще не передано в суд для рассмотрения по существу.

Если с вопросом представления доказательств потерпевшим более мене понятно, что таковые в основном не требуются, так как процесс их сбора осуществляется в рамках расследования дела, то остальные вопросы требуют анализа.

В частности, появляется правовая неопределенность в вопросе на чье же имя требуется подавать гражданский иск - на имя следователя, в производстве которого находится уголовное дело, либо в адрес неизвестного на момент расследования суда общей юрисдикции.

В первом случае возникает вполне резонный вопрос - а каким же образом следователь вправе и полномочен принять гражданский иск, не являясь органом судопроизводства?

Во втором случае приходится отходить от установленных гражданским процессуальным законодательством требований о строгой подсудности гражданских дел.

Стоит отметить, что на практике приходится сталкиваться как с первым, так и со вторым случаем, и в обоих вариантах следователь выносит соответствующие постановления о признании гражданским истцом и в случае установления подозреваемого, обвиняемого - о привлечении его в качестве гражданского ответчика.

Вместе с тем, данная неопределенность в последующем позволяет защите обжаловать, иногда результативно, состоявшиеся решения, что существенно сказывается на общем сроки возмещения причиненного ущерба, оказывая негативные последствия на права потерпевшего.

Более правильным, по нашему мнению, представляется указывать в адресате гражданского иска суд общей юрисдикции, так как данная конструкция представляется логичной и оправданной.

Также важным является вопрос о составе представляемых следователю документов.

В некоторых случаях следователю для принятия решения

о признании лица гражданским истцом требуется лишь ходатайство о признании гражданским истцом, на основании которого он выносит соответствующее решение.

При этом не требуется отдельно представлять так называемый сам «гражданский иск в уголовном деле», а следователь рассматривает именно указанное ходатайство как гражданский иск.

В дальнейшем при обжаловании решения или рассмотрении дела в суде возникают вопросы, а заявлялся ли сам гражданский иск и где именно он находится?

Вместе с тем, в большинстве случаев суд соглашается с верностью принятого в таком порядке решения и рассматривает дело по существу, удовлетворяя гражданский иск, признавая право на возмещение ущерба, но в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов оставляя за истцом право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В редких случаях требуется повторное заявление гражданского иска на стадии судебного следствия в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.

Ситуация упрощается, когда одновременно с уголовным делом в суде общей юрисдикции или арбитражном суде рассматривается гражданское дело о возмещении убытков, компенсации морального вреда, взыскании размера причиненного ущерба и т.д.

В данном случае в качестве приложения к заявленному ходатайству рекомендуется прикладывать соответствующую копию уже заявленного в порядке гражданского судопроизводства иска, которым и оперировать в уголовном судопроизводстве.

В случае, если это невозможно, рекомендуется изготавливать отдельный текст гражданского иска в качестве приложения к ходатайству о признании гражданским истцом и привлечении в качестве гражданского ответчика.

Изложенное позволит избежать лишних вопросов в суде, в том числе необоснованных отмен состоявшихся решений следователя.

Образцов данного документа предостаточно в различных интернет-изданиях, а также в комплексных правовых системах

(«Гарант», «Консультант» и др.), либо всегда можно разработать его самостоятельно.

Подводя итог, требуется констатировать, что существующий механизм правового регулирования в затронутой сфере хотя и позволяет правильно и своевременно заявить гражданский иск с целью последующего наложения ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, тем не менее требует совершенства.

Было бы возможным разработать единый подход к правилам подачи, принятия гражданского иска, необходимых документах, который закрепить в разъяснениях Верховного Суда путем принятия соответствующих изменений в действующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу».

В данном постановлении предлагается учесть затронутые вопросы и нестыковки судебной практики.

Рассмотрение и проработка вопроса на уровне Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который на основе анализа уже имеющейся правоприменительной практики, определил бы порядок и формы заявления гражданского иска, на данный момент становятся своевременными и необходимыми.

Не претендуя на исчерпывающее выяснение всех аспектов, связанных с порядком заявления и рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе, необходимо отметить, что проведенное исследование не раскрывает все многообразие обозначенных вопросов, и является попыткой осмысления данной проблематики в рассматриваемом контексте.

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградова В.А. 2021. Некоторые вопросы рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе: разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. - Законодательство и практика. 1: 17-18.
- Есаков Г.А. 2021. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Проспект. 816 с.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу».
- Сойников М.А. 2022. Применение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ

Д.В. Васильев, А.А. Ласкин / D.V. Vasiliev, A.A. Laskin

о практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу в деятельности адвоката. - Адвокатская практика. 2: 43-46.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.07.2024).
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024).

Поступила / Received: 24.07.2024

Принята / Accepted: 02.09.2024

О ЖУРНАЛЕ

Гуманитарное пространство (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) издается с 2012 года. Публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных и естественных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), КиберЛенинка (Cyberleninka) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и за рубежом.

ABOUT THE JOURNAL

Humanity space (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) has been published since 2012. Articles that are the result of scientific research are published. Texts could be original researches, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities and natural sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

There are 4 issues per year, as well as supplements in the form of an appendix to the journal.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI), Cyberleninka etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 No 77-FZ “On Obligatory Copy of Documents”, copies shall be in “Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS”. One copy remains in “Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS” which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow No 675 “On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents”.

Additional targeted mailing is carried out on the territory of the Russian Federation and abroad.

Содержание // Contents

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES

- Алексеева Л.Л.** Искусственный интеллект в образовании: современные аспекты регулирования и научного поиска
Alekseeva L.L. Artificial Intelligence in Education: Modern Aspects of Regulation and Scientific Research..... 535
- Архипенко С.В., Солнцева Ю.А.** Становление представлений о прекрасном и нравственном в искусстве: исторический аспект
Archipenko S.V., Solntseva Yu.A. The formation of ideas about beauty and morality in art: historical aspect..... 546
- Беккерман П.Б.** Проект увековечения «Россия#Юг#Победа#Помним» как концепция культурно - образовательного сотрудничества внутри страны и за ее пределами
Bekkerman P.B. Project of perpetition “Russia#South#Victory#Remember” as a concept of cultural and educational cooperation between the entities of the rf with a wide geographical coverage..... 551
- Бочкарева Е.Д.** Воспитание исторической памяти как фундаментальная основа сохранения национальных и культурных традиций народов России
Bochkareva E.D. Education of historical memory as a fundamental basis for preserving the national and cultural traditions of the peoples of Russia..... 563
- Солнцева Ю.А.** Общие проблемы начального обучения в разных возрастных группах в классе фортепиано
Solntseva Yu.A. General problems of initial teaching in different age groups in the piano class..... 571
- Чжан Хаои** Фортепианное ансамблевое музицирование: педагогические и исполнительские аспекты
Zhang Haoyi Piano ensemble music playing: pedagogical and performing aspects..... 576

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ / PHILOSOPHICAL SCIENCES

Велиев Д.Д. Цифровое сознание и идентичность
Veliyev D.C. Digital Consciousness and Identity..... 581

Шайхутдинова Н.Ф. Эволюция представлений о патриотизме в русской философии
Shaikhutdinova N.F. The evolution of ideas about patriotism in Russian philosophy..... 597

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PHILOLOGICAL SCIENCES

Лазарев М.А., Олоновская А.К. Д.А. Пригов в рецепции А.М. Парщикова
Lazarev M.A., Olonovskaya A.K. D.A. Prigov at the reception of A.M. Parshchikov..... 605

Швалева М.С. Изображение Тарусы в повести «Чучело» В.К. Железникова как способ раскрытия основного конфликта в произведении
Shvalyova M.S. Portrayal of Tarusa in the story “The Scarecrow” by V.K. Zheleznikov as a way of revealing the main conflict in the work 638

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / LEGAL SCIENCES

Васильев Д.В., Ласкин А.А. Некоторые проблемы гражданского иска в уголовном деле и пути их решения
Vasiliev D.V., Laskin A.A. Some problems of civil claim in criminal case and ways to solve them..... 644

О ЖУРНАЛЕ..... 650
ABOUT THE JOURNAL..... 651

РОССИЯ#ЮГ#ПОБЕДА#ПОМНИМ

Россия#Юг#Победа#Помним - это музыкально-просветительский, образовательный, научный, сетевой проект увековечения с международным участием. Он призван сохранить память и увековечить подвиги героев Отечества, родившихся или воевавших на юге России, а также тех ветеранов и воинов современности, кто связан с героями и партнёрами нашего проекта. **Наша команда:** Северо-Осетинская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества «Алания сегодня» (Председатель Буклов Сослан Сергеевич; руководитель патриотического направления Каиров Артур Казбекович) и Продюсерский центр Павла Беккермана (руководитель, к.п.н, профессор РАЕ Беккерман Павел Борисович; координатор проекта Беккерман Татьяна Евгеньевна). Партнерами проекта являются: Волгоградская региональная общественная детская организация поддержки и развития личности и способностей детей "Созвездие талантов" (председатель Камышева Лариса Борисовна) и Международный альманах «Гуманитарное пространство» (главный редактор и научный консультант проекта Лазарев Максим Александрович). В настоящее время архивно-поисковая работа проекта и планы по увековечению сосредоточены на следующих участниках Великой Отечественной войны:

Битадзе-Магкоев Владимир Алексеевич /
Ващенко Дмитрий Константинович / **Галай**
Николай Захарович / **Гуриев** Илья (Елкан)
Гаврилович / **Кондратюк** Александр
Александрович / **Гуриева** Екатерина Гавриловна /
Киселёв Василий Иванович / **Рослый** Иван
Павлович / **Куприянов** Павел Гаврилович/
Алтуни Федор Григорьевич/ **Михеев** Георгий
Гаврилович / **Величко** Иван Савельевич/**Салбиев**
Владимир Гаврилович (Дато) /**Харисов** Фатых
Харисович /**Цаболов** Харитон (Хенжари)
Соломонович.

Проект включает в себя *малые формы* увековечения: песни о героях и их подвигах (мультимедийные альбомы для педагогов, детей и юношества): образовательные контенты; научные издания памяти участников войны и вооружённых конфликтов; номинации конкурсов и фестивалей памяти героев; публикации в электронных и печатных СМИ, посвящённые участникам войн и другим героям Отечества; проведение памятных церемоний.

Крупные формы увековечения также планируются в проекте: присвоение имен героев улицам, скверам, площадям, образовательным и культурным учреждениям; установление мемориальных знаков и досок на домах, где проживали герои Отечества.

Лица нашего проекта:

В.И. Битадзе-Магкоев - краносфлотец, участник Битвы за Кавказ и Войны с Японией, уроженец Южной Осетии; **Д.К. Ващенко** - герой обороны Орджоникидзе и знаменитый снайпер **В.Г. Салбиев** являются участниками Сталинградской битвы; генерал-майор **В.И. Киселев** - командир Орджоникидзеградской дивизии войск НКВД, уроженец современной Республики Башкортостан, похоронен в Москве, проявил себя как образцовый военачальник на других фронтах; **Ф.Х. Харисов** - земляк генерала В.И. Киселева, кавалер многих орденов, капитан, ставший командиром полка; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант **И.П. Рослый** - командующий Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзеградской оборонительными операциями, бравший Берлин; герои обороны Орджоникидзе **П.Г. Куприянов**, **Ф.Г. Алтунин**, **Г.Г. Михеев**, **И.С. Величко** (геройски погиб) - кавалеры ордена Ленина, бойцы **Дота Куприянова**; Герой Советского Союза, летчик-испытатель **А.А. Кондратюк**; генерал-майор **Н.З. Галай** - герой Сталинградской битвы, участвовавший в освобождении Ростова и Элисты; **И.Г. Гуриев** - герой партизанского движения Белоруссии; **Е.Г. Гуриева** - участница обороны Ленинграда; **Х.С. Цаболов** - пропавший

без вести красноармеец, участник партизанского движения Брестской области. Всё вышесказанное открывает горизонты для совместной деятельности и культурного сотрудничества между Республикой Северная Осетия-Алания и Новосибирской, Волгоградской, Брянской, Владимирской, Тверской, Московской и Ленинградской областями, Москвой и Санкт-Петербургом, Республикой Башкортостан и Ставропольским краем, Республикой Южная Осетия и Республикой Беларусь.